

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde PSB

Masterthese

„Mutig, mutig“

**Eine tastbare, dreidimensionale Bildergeschichte
für den integrativen Unterricht**

Eingereicht von: Carmen Ricklin

Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer

Abgabe am: 08.12.2013

Abstract

Das vorliegende Entwicklungsprojekt befasst sich mit den theoretischen und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten von taktilen Veranschaulichungsmedien. Zwischen den aktuell gängigen Tastbüchern und dem, in der Fachliteratur diskutierten, taktilen Vorstellungsaufbau von früh erblindeten oder geburtsblinden Kindern manifestieren sich Diskrepanzen. Darauf basierend werden in dieser Masterarbeit in Zusammenarbeit mit Kindern der Sehbehindertenschule Zürich dreidimensionale Bilder zu einer, für den integrativen Unterricht geeigneten, lernrelevanten Geschichte entwickelt. Bei der Evaluation zeigt sich, dass die Handhabung des erstellten Projektprodukts sowie der taktile Informationsinhalt der einzelnen Bilder das hochgradig sehbehinderte und das blinde Kind am Betrachten einer Bilder Geschichte aktiv teilhaben lassen, allerdings könnte insbesondere das Herstellungsverfahren noch weiter optimiert werden.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	4
1 Einleitung	5
2 Theorie	5
2.1 Hochgradig sehbehinderte und blinde Kinder	7
2.2 Aktuelle schulische Integration	8
2.3 Spracherwerb und Begriffsbildung.....	10
2.4 Soziale Integration/Interaktion/Kommunikation	12
2.5 Haptische Wahrnehmung	14
2.6 Taktile Veranschaulichung.....	16
2.7 Fazit für meine Projektarbeit.....	20
3 Entwicklungsziele	21
4 Fragestellung	22
5 Projektplanung	23
5.1 Wahl der ins Projekt involvierten Kinder	23
5.2 Wahl der Bildergeschichte	24
5.3 Methodisches Vorgehen.....	25
6 Materialauswahl	26
6.1 Kriteriengestützte Materialauswahl.....	27
6.2 Befragung der Kinder	28
6.3 Evaluation der Materialien	30
6.4 Reflexion des Vorgehens und Fazit für die Herstellung des Projektprodukts	33
7 Entwicklung und Herstellung des Projektprodukts	34
7.1 Entwicklung und Herstellung der Buchform	34
7.2 Entwicklung und Herstellung der Figuren	37
7.3 Entwicklung und Herstellung der Bilder	39
8 Evaluation des Projektprodukts	41
8.1 Darstellung des Vorgehens	42
8.2 Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellungen.....	43
8.3 Reflexion der Arbeit bezüglich der Zielsetzungen	47
8.4 Ausblick.....	47
9 Literaturverzeichnis	49
Anhang	51

Danksagung

Damit meine Entwicklungsarbeit in diesem Rahmen entstehen konnte, möchte ich mich an dieser Stelle bei all denjenigen bedanken, die mir bei der Erstellung dieser Arbeit in irgendeiner Form geholfen haben.

Insbesondere gilt mein Dank Frau Prof. Dr. Ursula Hofer, die mich während meines Studiums in ihren spannenden Vorlesungen in die Sehbehinderten- und Blindenpädagogik eingeführt und mich unter anderem auch in dieser Arbeit sowohl fachlich als auch persönlich ausgezeichnet unterstützt und begleitet hat.

Ich danke dem Experten Herrn Pierre Pelet für das Lesen und Beurteilen dieser Entwicklungsarbeit.

Im Speziellen möchte ich mich zudem herzlich bei der Unterstufenlehrkraft der Sehbehindertenschule Zürich, Michaela Handlose, und allen ins Projekt involvierten Kindern für ihre unkomplizierte und enorm bereichernde Zusammenarbeit bedanken.

Ebenso gebührt besonderer Dank meiner Familie und meinem Freund Roland Widmer, die mir während der ganzen Ausbildungszeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich natürlich auch die Schulgemeinde Wangen-Brüttisellen, die Schulleitung Steiacher sowie meine Teamkolleginnen und Teamkollegen dankend erwähnen, die mir diese berufsbegleitende Ausbildung ermöglicht haben. Besonders dankbar bin ich für das Verständnis, die Flexibilität und die Geduld, welche meine Arbeitskolleg/innen Werner Naef, Alexandra Wiedemeier und Daniel Hauser in dieser Zeit aufgebracht haben. Alexandra Wiedemeier danke ich für das Gegenlesen meiner Arbeit.

Und schliesslich bin ich natürlich auch für die finanzielle Unterstützung des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen (SZB), namentlich dem Forschungsbeauftragten Stefan Spring sehr dankbar.

1 Einleitung

Vor rund 5 ½ Jahren erlitt ich eine Infektion am linken Auge. Der Verlauf der Krankheit galt lange als ungewiss, da die Ärzte trotz zahlreicher Untersuchungen die Ursache dafür nicht fanden. Sie äusserten ihre Bedenken, dass der unbekannte Erreger auch noch mein rechtes Auge befallen könnte. Während meiner zweimonatigen Hospitalisierung begann ich mich gedanklich damit zu beschäftigen, wie mein Leben ohne Augenlicht wohl aussehen würde. Neben den Einschränkungen und Erschwerungen in der Lebensbewältigung belastete mich auch die Vorstellung, dass ich wohl liebgewonnenen Hobbys und Interessen nicht mehr gleichermassen nachgehen könnte. Mir wurde bewusst, wie sehr mir besonders das Gestalten und Betrachten von Bildern fehlen würde.

Im Hinblick auf meine Vorgeschichte stellte ich mir im Verlauf des Studiums zur Schulischen Heilpädagogin die Frage, ob Bilder so hergestellt werden können, dass der nichtsehende Betrachter durch taktiles Wahrnehmen sowohl Informationen entnehmen als auch einen emotionalen Bezug zu den Bildern herstellen kann. Ausgehend von dieser Fragestellung beschloss ich, mich in meiner Masterarbeit intensiv mit der Thematik der taktilen Bildgestaltung und deren Wahrnehmung auseinander zu setzen. In diesem Zusammenhang plante ich eine Projektarbeit zur Erstellung eines taktilen „Bilderbuchs“, welches sehenden, hochgradig sehbehinderten und blinden Kindern die Partizipation am Unterricht ermöglicht und sie in ihrem Lernprozess unterstützt.

In der Auseinandersetzung mit der dazu bestehenden Literatur gelangte ich zur Erkenntnis, dass herkömmliche Tastbücher den Voraussetzungen geburtsblinder Kinder oftmals nicht gerecht werden.

2 Theorie

Um eine spezifische Diskussion zu ermöglichen, werden in diesem Abschnitt zunächst die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit dieser Arbeit definiert. Anschliessend werden die hier zentralen Aspekte verschiedener relevanter Theorien genauer erläutert.

Blindheit und hochgradige Sehbehinderung

Sozialrechtliche Definition von Blindheit und hochgradiger Sehbehinderung:

Blindheit und Sehbehinderungen werden in verschiedenen Ländern unterschiedlich definiert und klassifiziert. Generell wird aber die Messung der Sehschärfe (Visus) für die Ferne (mit der bestmöglichen Korrektur), als wichtigstes Kriterium zur Festlegung einer Sehschädigung gewählt. So eingeteilt, gehört in unseren Breitengraden zu den hochgradig Sehbehinderten, wer auf dem ersten Auge einen Visus von 0,05 - 0,03 und auf dem zweiten Auge

0,05 und weniger hat. Als blind werden jene bezeichnet, deren Sehvermögen auf dem besseren Auge 0,02 oder weniger beträgt (vgl. Hofer, 2008, S. 28 – 29).

Pädagogische Definition von Blindheit und hochgradiger Sehbehinderung:

„Blinde Kinder und Jugendliche können nicht mehr oder nur in sehr geringem Masse auf der Grundlage visueller Eindrücke lernen. Sie nehmen Informationen insbesondere über das Gehör und den Tastsinn sowie über die Haut, den Geruch und den Geschmack auf. Die kompensierenden Funktionen dieser Sinne können durch geeignete Lernangebote entwickelt und gefördert werden“ (Kultusministerkonferenz; zitiert nach Hofer, 2008, S. 29).

Schulische Integration

Integration im schulischen Bereich meint die Einbeziehung und Einbindung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Voraussetzungen und Bedürfnissen im Schulalltag. Durch eine integrative Didaktik und Unterstützung durch sonder- und/oder sozialpädagogische Massnahmen, können sie aktiv am gemeinsamen Unterricht und anderen schulinternen Aktivitäten teilnehmen, wie auch in der Gruppe eingegliedert werden.

Nachteilsausgleich

Geistig nicht behinderte Lernende mit einer Sinnes- und Körperbehinderung, mit Legasthenie, mit einer Dyskalkulie, mit einer Autismus-Spektrum-Störung, mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit und ohne Hyperaktivität haben Anrecht auf Massnahmen des Nachteilsausgleichs. „Der Nachteilsausgleich dient dazu, Einschränkungen durch Behinderungen aufzuheben oder zu verringern. Dieser Begriff bezeichnet die Anpassung der Bedingungen, unter denen Lernen/Prüfungen stattfinden.... Nachteilsausgleich kommt in der Schul- und Berufsbildung sowie den entsprechenden Aufnahme- und Qualifikationsverfahren zur Anwendung“ (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH, 2011). Die Massnahmen des Nachteilsausgleiches werden der Person mit Behinderung anhand ihrer besonderen Bedürfnisse zugesprochen und sind damit sehr individuell. Sie können darin bestehen, Hilfsmittel oder eine persönliche Assistenz zur Verfügung zu stellen, eine Anpassung des Lern- oder Prüfungsmediums bzw. eine Verlängerung der Prüfungszeit zuzugestehen. Grundsätzlich werden die Massnahmen des Nachteilsausgleichs so gewählt, dass die betroffene Person in der Lage ist, einen äquivalenten schulischen oder beruflichen Abschluss im Vergleich zu anderen Lernenden ihres Studienganges zu erreichen. Somit gilt die Modifikation der Lernziele/Ausbildungsziele oder eine Noten- bzw. Fächerdispens nicht als Nachteilsausgleich. Diese Art der Anpassung betrifft Lernende mit Behinderungen (meist eine geistige Behinderung oder Lernbehinderung), welche nicht in der Lage sind, die Minimalziele des Lehrplans zu erreichen (vgl. ebd.).

Begriffsbildung

Die Begriffsbildung ist ein aktiver kognitiver Strukturierungsprozess. Dabei werden die vorerst isolierten Begriffe anhand emotionaler, sachlicher und sozialer Erfahrungen in einem komplexen Netzwerk organisiert und kategorisiert. Begegnen Lernende Begriffen in weiteren, anderen oder neuen Kontexten, findet meist eine Erweiterung oder ein Umlernen bereits bestehender Strukturen statt. Damit sind kognitive Strukturen kein "Abbild" der Umwelt, sondern individuelle mentale Konstruktionen (vgl. Psychologielexikon, 2010).

Haptische Wahrnehmung

Die Bezeichnungen „haptische Wahrnehmung“, „Tastwahrnehmung“ und „taktil-kinästhetische Wahrnehmung“ werden in der Regel synonym verwendet (vgl. Lang, 2008, S. 202; Lang, 2003, S. 57).

„Als haptische Wahrnehmung (griech.: *haptós* „fühlbar“, *haptikós* „zum Berühren geeignet“) bezeichnet man das aktive Erfühlen von Größe, Konturen, Oberflächentextur, Gewicht usw. eines Objekts durch Integration aller Hautsinne und der Tiefensensibilität. Die Gesamtheit der haptischen Wahrnehmungen erlaubt es dem Gehirn, mechanische Reize, Temperaturreize und Schmerz zu lokalisieren und zu bewerten“ (Wikipedia, 2012).

„Der Begriff „haptische Wahrnehmung“ bezeichnet keinen isolierten Tastsinn, sondern ein äußerst komplexes, leistungsfähiges Wahrnehmungssystem, das die aktive und passive Reizaufnahme und Rezeptorsysteme der Haut, Muskeln und Gelenke sowie deren zentrale Verarbeitung umfasst. Haptische Wahrnehmung basiert somit auf den unmittelbaren Hautempfindungen hinsichtlich mechanischer, thermischer, chemischer oder elektronischer Stimulation und deren kortikaler Verarbeitung“ (Lang, 2008, S. 202).

Veranschaulichungsmedien

„Veranschaulichungsmedien sind Medien, die bestimmte Merkmale oder Funktionsweisen von Objekten und Sachverhalten bzw. Eigenschaften und Funktionsabläufe von Lebewesen verdeutlichen“ (Lang, 2008, S. 185).

2.1 Hochgradig sehbehinderte und blinde Kinder

Aufgrund fehlenden oder eingeschränkten Sehens bringen hochgradig sehbehinderte und blinde Kinder spezielle Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse mit. Ihre Voraussetzungen beeinflussen ihre Entwicklung und erschweren die Partizipation in verschiedenen Lebens- und Lernbereichen erheblich (vgl. Hofer, 2008, S.38 – 63). Inwiefern sich eine Sehschädigung auf die Aktivität und Teilhabe eines Kindes auswirkt, hängt nicht nur von seiner visuellen Einschränkung (Zeitpunkt der Einschränkung, Grad der Sehbeeinträchtigung), sondern auch von seinen Persönlichkeitsstrukturen, seiner sozialen und materiellen Umgebung aber

auch von seinen konkreten Interaktionsbedingungen ab. Die tatsächlichen Auswirkungen einer Sehschädigung sind somit immer äusserst individuell. Allerdings kann eine gezielte pädagogische Intervention (vgl. Lang, 2006, S. 46) diese Auswirkungen massgeblich verändern. Zudem haben, ungeachtet der gewählten Schulungsform (integrativ, teilintegrativ, separativ), die Haltungen naher Bezugspersonen, die Auswahl und Planung von Bildungsangeboten, die Gestaltung von Unterricht sowie Anpassungen von Medien und Räumen und die Vermittlung geeigneter Hilfsmittel, bedeutungsvollen Einfluss auf die Aktivität und Teilhabe (vgl. Hofer, 2008, S. 63).

2.2 Aktuelle schulische Integration

Unser Bildungssystem befindet sich in einem stetigen Wandel. Eine der grössten Veränderungen im Schulsystem des Kantons Zürich in den letzten Jahren war wohl die Einführung der integrierten Sonderschulung (ISS oder ISR). Nicht zu verwechseln mit der integrativen Förderung (IF). Sie ist eine Massnahme der Regelschule, bei der schulische Heilpädagogen (SHP) Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Lernen unterstützen.

Neu an dieser integrativen Sonderschulung (ISS) ist, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung zwar administrativ einer Sonderschule zugeteilt sind, jedoch eine herkömmliche Regelklasse nahe an ihrem Wohnort besuchen. Sie werden von einer Regelklassenlehrperson unterrichtet und erhalten behindertenspezifische Unterstützung durch die von der Sonderschule gestellten Fachpersonen. Im sehbehinderten und blindenspezifischen Bereich wird diese Fachlehrkraft als „B + U - oder Ambulanzlehrperson“ bezeichnet. Diese begleitet sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche in ihrer Integration und ihren Lernprozessen, berät und unterstützt das schulische und ausserschulische Umfeld der Schülerin/des Schülers mit ihrem sehbehinderten- und blindenspezifischen Fachwissen und vernetzt die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Personen (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2009).

Auch möglich, in der Praxis jedoch selten anzutreffen, ist die Integration von sehbehinderten und blinden Kindern und Jugendlichen nach dem ISR Konzept. Im Unterschied zum ISS Konzept hat die Schulgemeinde selber eine sehbehinderten- und blindenspezifische Fachperson (SHP mit einer Spezialisierung in Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde) unter Vertrag, die die Integration begleitet und unterstützt (vgl. Bildungsdirektion Zürich, 2012).

Ungeachtet des Konzepts (ISS oder ISR) welches zur integrativen Beschulung eines sehgeschädigten Kindes oder Jugendlichen verwendet wird, stellt diese eine Herausforderung für alle dar, jedoch besonders für die Klassenlehrperson. Denn obschon mittlerweile eine Angleichung der Bildungspläne und Bildungsabschlüsse der Schulen für Blinde an diejenigen der allgemeinen Schule vollzogen wurde, erfordert die Integration von Kindern mit Sehbeeinträchtigungen in der allgemeinen Didaktik auf allen Ebenen spezielle Anpassungen (vgl. Lang, 2006, S. 45).

Ebene Unterrichtsziele

Auf der Ebene der Unterrichtsziele gelten auch für blinde und sehbehinderte Lernende Leit- Richt- und Grobziele des allgemeinen Lehrplans. Die Teilziele jedoch, mit welchen schliesslich die Grobziele erreicht werden, müssen die Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigen und damit diese entsprechend gefördert werden können. Neben den gültigen Zielformulierungen sind die spezifischen Ziele demnach für blinde und hochgradig sehbehinderte Lernende entscheidend und nicht zu vernachlässigen (vgl. Lang, 2008, S. 176 - 178).

Ebene Unterrichtsinhalte

Auf der Inhaltsebene muss für hochgradig sehbehinderte und blinde Kinder im Vergleich zur allgemeinen Didaktik eine inhaltliche Reduktion stattfinden. „Die inhaltliche Fülle allgemeiner Lehrpläne kann durch eine Auswahl im Sinne des exemplarischen Lehrens und Lernens (Klafki) ohne eine gleichzeitige Reduktion der zu vermittelnden Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse verringert werden“ (Lang, 2008, S. 178). „Die Auswahl der Lerninhalte ist nach den „inklusiven“ didaktischen Modellen mit der Auswahl eines gemeinsamen Gegenstands verknüpft, die bei allen Kindern Interesse und Motivation wecken soll. In heterogenen Klassen sind dabei die Interessen und Bedürfnisse aller Kinder zu berücksichtigen“ (Beyer, 2008, S. 95). Damit die hochgradig sehbehinderten und blinden Lernenden jedoch an den Vermittlungen der ausgewählten Inhalte des Regelcurriculums partizipieren können, brauchen sie spezifische Kompetenzen. Für sie zentrale, behinderungsspezifische Lerninhalte ergeben sich in den Bereichen Orientierung und Mobilität, Kommunikation, Soziale Interaktion, Lebenspraktische Fähigkeiten, Freizeitverhalten, berufsorientierte Erziehung, Technologie, Förderung des Sehvermögens und Selbstbestimmung. Hinzu kommt, dass für sie das Lernen durch Nachahmen erschwert oder gar unmöglich ist. Sowohl die behindertenspezifischen Kompetenzen wie auch kompensierende Strategien und die Nutzung von Hilfsmitteln müssen zusätzlich geübt werden. Um ihren Bedürfnissen zu entsprechen, gilt als Standard einer inklusiven resp. integrativen Schulung, für blinde und sehbehinderte Lernende ein spezielles Curriculum, welches komplexer als dasjenige ihrer sehenden Peers ist (vgl. Hofer, 2012, S. 6). Zum Ausgleich der behinderungsbedingten Nachteile ist das spezielle Curriculum durch individuell zugeschnittene Massnahmen zu ergänzen. Die Nachteile, die eine Sehschädigung mit sich bringen, sind, aufgrund ihrer Ausprägung, persönlicher Faktoren und Umweltfaktoren, sehr individuell. Die Grundlage des Nachteilsausgleichs sind deshalb förderdiagnostische Erkenntnisse. Passende Massnahmen, insbesondere auch in Prüfungssituationen, werden in Absprache mit allen Beteiligten festgelegt, schriftlich dokumentiert und stets wieder überprüft. Konkret kann dies bedeuten, dass für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in verschiedenen Aktivitätsbereichen zur Zielerreichung eine besondere Aufbereitung von Inhalten, eine spezifische Arbeitsplatzgestaltung und die Nutzung von

Hilfsmitteln, eine Anpassung der zeitlichen Planung (Zeitzugabe oder andere zeitliche Gliederung) sowie eine angepasste Ergebnisdarstellung oder eine Zuteilung einer Assistenzperson zusätzlich notwendig sind (vgl. Hofer, 2012, S. 9 - 10).

Ebene Unterrichtsmethoden

Die Wahl der Unterrichtsmethoden muss die, besonders auf der haptischen und auditiven Wahrnehmung basierende, Erschliessung der Umwelt der blinden und hochgradig sehbehinderten Lernenden berücksichtigen und ihre verbleibenden Wahrnehmungsbereiche in besonderer Weise schulen. Im Unterricht muss auf konkrete Anschaulichkeit und eine adäquate Strukturierung und Sequenzierung der Lerngegenstände Wert gelegt werden (vgl. Lang, 2006, S. 45). Handlungsorientierter Unterricht und damit verbundene offene Unterrichtsformen, Individualisierung, die Prinzipien sozialer Interaktion, Wahrnehmungsförderung als Unterrichtsprinzip sowie methodische Überlegungen zur Unterrichtsstrukturierung sind für den Unterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern nicht nur wünschenswert, sondern absolut notwendig (vgl. Lang, 2008, S. 178 - 179).

Ebene Unterrichtsmedien

Die speziellen Voraussetzungen und Zielsetzungen der sehbehinderten und blinden Lernenden sind auch auf der Ebene der Unterrichtsmedien zu berücksichtigen. Die Schrift und die Veranschaulichungsmedien müssen passend gewählt sein (vgl. Lang, 2008, S. 182 - 189).

2.3 Spracherwerb und Begriffsbildung

Die besonderen Voraussetzungen blinder und hochgradig sehbehinderter Kinder sind im Speziellen auch in den Bereichen Spracherwerb und Begriffsbildung, welche wichtige Grundlagen zur Wissensvermittlung darstellen, zu berücksichtigen. Ein blindes Kind kann im Vergleich zu einem sehenden die Gegenstände in seiner Umgebung visuell nicht wahrnehmen und verfolgen. Damit ist es im Vergleich zu einem Sehenden um ein erhöhtes Mass an Anregung ärmer, was sich nur durch eine adäquate Stimulation der Umwelt kompensieren lässt (vgl. Lechta, 2002, S. 129). Taktile, akustische, olfaktorische und gustatorische Wahrnehmungserlebnisse müssen geschaffen und/oder unterstützt werden und mit sprachlichen Austauschmöglichkeiten einhergehen. Ist dies der Fall, geht Chomskys Hypothese (vgl. Hofer, 2008, S. 48) davon aus, dass blinde Kinder, obschon sie einen erschwerten Zugang zu ihrer materiellen und sozialen Umwelt haben, die Sprache schneller lernen als sehende, weil sie in allen Lernprozessen stark auf sprachliche Begleitung angewiesen sind. Forschungsergebnisse dazu zeigen, dass Eltern blinder und stark sehbehinderter Kinder, um die fehlende bzw. eingeschränkte nonverbale Kommunikation zu kompensieren, intuitiv vermehrt lautlich-sprachliche und körperbezogene Kommunikationsmittel verwenden (vgl. Brambring; zitiert

nach Hofer, 2008, S. 48). Dennoch haben hochgradig sehbehinderte und blinde Kinder besonders im Vorschulalter in ihrer Entwicklung oftmals einen langen, hinderlichen Weg zu gehen, bis sie die Sprache schliesslich als wesentliches Kompensationsmittel nutzen können (vgl. Lechta, 2002, S.121 - 122).

Die aktive Auseinandersetzung mit der dinglichen und sozialen Umwelt ist die Grundlage für den Aufbau von Begriffen und Konzepten (vgl. Lang, 2006, S. 49). „Sprachliche Begriffe sind geprägt durch die Wahrnehmung der Welt und schaffen andererseits Raster, um diese wahrzunehmen“ (Hofer, 2008, S. 50). Während bei sehenden Menschen für die Begriffsbildung die Form der Gegenstände eine dominierende Rolle spielt, sind es bei blinden Menschen vor allem akustische und haptische Merkmale. Ihren Voraussetzungen entsprechend identifizieren blinde Menschen einen Gegenstand durch Eigenschaften, die für sehende Menschen unwesentlich sind. Hinzu kommt, dass sie keine Möglichkeit haben, das gehörte Wort mit der Bewegung, mit Mimik und Gestik zu assoziieren. Die Besonderheit der Rückkoppelung zwischen Wort und Bild erschweren den Weg zum inhaltlichen Verständnis eines Wortes für Blinde wesentlich (vgl. Lechta, 2002, S. 121). Aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmung bestehen demnach in der Semantik von Wörtern für sehende und nicht-sehende Menschen oftmals Unterschiede (vgl. Hofer, 2008, S. 50).

Neben den kommunikativen und wahrnehmungsspezifischen, hat Begriffsbildung auch handlungsbezogene Voraussetzungen. Damit gemeint ist, dass nur die aktive Exploration durch einen variablen und handelnden Umgang mit dem Lerngegenstand diesen Prozess ermöglicht. Bei Realbegegnungen wie auch bei der Erkundung von Veranschaulichungsmedien müssen die kritischen Merkmale erkannt und mit Hilfe von Identifikations- und Klassifikationskriterien strukturiert werden (vgl. Hudelmayer; zitiert nach Lang, 2006, S. 49). Bei unzureichender Gelegenheit zu direkter Erfahrung besteht das Risiko, dass der Erwerb der semantischen Kompetenz beeinträchtigt ist (vgl. Hofer, 2008, S. 50). Nach Kostjutschek (vgl. Lechta, 2002, S. 122) entsteht dabei eine Disharmonie zwischen dem relativ grossen Wortschatz und mangelhaften Vorstellungsinhalten.

Beim Erlernen von nichtgegenständlichen Begriffen (z.B. Farben) stösst das Prinzip der Veranschaulichung und Konkretisierung jedoch an seine Grenzen. Solche Begriffe müssen über lexikarische Bedeutung erschlossen werden (vgl. Lang, 2006, S. 49). Via Sprache können schwer erfassbare Phänomene und deren Bedeutung vermittelt werden. Damit haben sprachliche Ressourcen bei einer visuellen Beeinträchtigung eine wesentliche kompensatorische Bedeutung (vgl. Hofer, 2008, S. 50). Aus diesem Grund muss Unterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern den wichtigen Stellenwert der Sprache in seiner didaktischen Konzeption berücksichtigen. Er muss konkrete Erfahrungen ermöglichen, muss selbsttätiges Handeln mit Sprache verbinden und so eine realitätsbezogene Entwicklung von Wortschatz und -bedeutung unterstützen (vgl. Hofer, 2008, S. 51).

2.4 Soziale Integration/Interaktion/Kommunikation

Wer die Fähigkeit besitzt, sich der Mitwelt gegenüber kompetent zu verhalten und sie aktiv mitzugestalten, verfügt über die für eine soziale Integration nötigen Selbst- und Sozialkompetenzen. Dafür muss ein Individuum Fähigkeiten zur sozialen Anpassung wie zur Durchsetzung persönlicher Bedürfnisse ausgewogen entwickeln und der Situation angepasst nutzen können (vgl. Lang et al., 2011, S. 200). In der Sehbehindertenpädagogik erfordert dies gemäss Hofer (vgl. Hudelmayer; zitiert nach Lang et al., 2011, S. 201) ein Zusammenspiel der folgenden drei Bereiche:

- Kognitive Dimension
(Wahrnehmen, Verstehen; Einsicht in soziale Zusammenhänge),
- emotionale und normative Dimension
(Motivation; emotionale Kontrolle; Werteorientierung),
- Handlungsdimension
(Beherrschung und Einsatz angemessener Fertigkeiten).

Soziale Kompetenzen werden zumeist nicht in geplanten Unterrichtungen sondern viel mehr durch bewusste Imitation, durch Experimentieren aber auch durch zufallsbedingtes Lernen im täglichen Leben erworben. Das Lernen am Modell (Beobachten und Nachahmen) und die dafür wesentlichen Voraussetzungen der visuellen Wahrnehmung spielen dabei eine zentrale Rolle. Aufgrund der starken Einschränkung oder dem Ausbleiben von visuellen Informationen ist es für hochgradig sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche besonders schwierig, soziale Situationen zu erfassen, die Körperhaltung, Mimik und Gestik, sowie die nonverbale Kommunikation zu deuten und selber anzuwenden (vgl. Lang et al., 2011, S. 201 - 202). „Mit nonverbalen Botschaften werden Interaktionen gesteuert, Emotionen und Einstellungen ausgedrückt und Botschaften über sich selbst vermittelt“ (Forgas; zitiert nach Hofer, 2008, S133). Ihre Unsicherheiten bezüglich angemessenen Verhaltens zeigen sich oftmals in gemischten Interaktionen mit sehenden Peers (vgl. Lang et al., 2011, S. 202). Die nonverbale Kommunikation lässt sich auditiv nur begrenzt kompensieren (z.B. ein Zittern in der Stimme des Kommunikationspartners) und aufgrund des fehlenden Spiegelbilds oder dem nonverbalen Feedback des Gegenübers kontrollieren und korrigieren (vgl. Jacobs; zitiert nach Hofer, 2008, 133). Dadurch besteht bei den hochgradig sehbehinderten und blinden Kindern und Jugendlichen bei der Interaktion mit Sehenden die Gefahr des Rückzugs, um die in ihnen aufkommenden Stressgefühle zu reduzieren. Der damit verbundene Mangel an Gelegenheiten zur Interaktion kann sich wiederum hemmend auf den Erwerb ihrer sozialen Kompetenzen auswirken. Entsprechend dieser angedeuteten, erschwerten Bedingungen sowie der zunehmenden Differenzierung im Bildungswesen entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten in der spezifischen Förderung sozialer Kompetenzen hochgradig sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlichen die zwei Spezialgebiete O&M (Orientierung und Mobili-

tät) und LPF (lebenspraktische Fähigkeiten). Hinzu kommen die gezielte, bewusste Auseinandersetzung und der Umgang mit der eigenen Behinderung (Behinderungskompetenz) sowie die Schwerpunktsetzung „Soziale Kompetenz“ im Hinblick auf die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe. Der Aufbau von Sozialkompetenz beinhaltet dabei ein Bewusstmachen persönlicher Stärken und Schwächen, wobei „Normorientierung“ offenbar bedeutsam ist (vgl. Lang et al., 2011, S. 201 - 202).

Die Frage, ob man Soziales nur in einer normalen Umgebung lernen kann (Integration) oder ob Soziales auch besser in einem speziell ausgestatteten (z.B. übersichtlicheren) sozialen Gefüge (Schule für Blinde/Sehbehinderte) gelernt und dann selbstbewusst übertragen und eingesetzt werden kann, ist nicht prinzipiell zu lösen, sondern je nach den individuellen Merkmalen der Person, den Faktoren der sozialen Umgebung und den Unterstützungsmöglichkeiten im Einzelnen zu überdenken (Weinläder, 2006, S. 219).

Dazu zu erwähnen ist noch, dass auch bei Absolventen von Sonderschulen für Sehbehinderte und Blinde, trotz nachweislich besserer Abdeckung des Förderbedarfs in O&M und LPF, Defizite und soziale Unsicherheiten zu bestehen scheinen (vgl. Lang et al., 2011, S. 202).

Für die konkrete Umsetzung des erweiterten Curriculums zur spezifischen Förderung sozialer Kompetenzen von hochgradig sehbehinderten und blinden Kindern und Jugendlichen bestehen verschiedene Konzepte (vgl. Lang et al., 2011, S. 203). Dabei ist ein wesentlicher Inhaltsbereich die soziale Interaktion, die auf Selbstsicherheit, Durchsetzungsvermögen und Kontaktfähigkeit beruht und meint (vgl. Nestler und Goldbeck; zitiert nach Lang et al., 2011, S. 203 -204):

- Forderungen durchsetzen können,
- soziale Beziehungen aktiv gestalten,
- eigene Gefühle äussern können,
- eigene Bedürfnisse verwirklichen können,
- sich in sozialen Situationen erfolgreich und geschickt verhalten zu können.

Damit verbunden sind kommunikative Kompetenzen. „Angemessen kommunizieren können oder überhaupt kommunizieren können, ist zentral für den Aufbau und die Pflege von Kontakten“ (Lang et al., 2011, S. 211). Dies beinhaltet auch, dass blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder und Jugendliche über nonverbale Aspekte der Kommunikation aufgeklärt werden und lernen zentrale körperliche Gestaltungsmerkmale (z.B. Zuwendung des Gesichts zum Gesprächspartner; Körperhaltung) in Gesprächen richtig anzuwenden. Die Zielsetzungen dieses Teilbereichs der sozialen Integration sehen jedoch nicht vor (vgl. Lang et al., 2011, S. 213), dass sie sich zur Unterstützung ihrer Kommunikation passende Gesten antrainieren, sondern fokussieren vorwiegend darauf, sie ressourcenorientiert in ihrer verbalen Kommunikationskompetenz zu stärken. Dazu gehören die stimmliche Gestaltung (Tempo, Sprechmelodie, ...), die Gesprächsgestaltung (Sprech- und Zuhöranteil), die inhaltliche Gestaltung (beim Thema bleiben) sowie die Metakommunikation (sich über Kommunikation und

dabei empfundene Unsicherheiten austauschen). In Rollenspielen, welche sich auch zur Förderung anderer Inhaltsbereiche sozialer Kompetenzen sehr gut eignen, können Verhalten für reale Situationen geübt, Rollen erforscht und mit Reaktionsmöglichkeiten experimentiert werden, ohne dass unliebsame Konsequenzen folgen (vgl. Lang et al., 2011, S. 214).

2.5 Haptische Wahrnehmung

Entwicklung der haptischen Wahrnehmung

Unsere Haut ist ein mehrschichtiges, zwischen 0,5 und 4 mm dickes Organ. Sie wird auch als „Nahsinn“ bezeichnet, da in der Regel der direkte Hautkontakt mit dem Wahrnehmungsgegenstand notwendig ist. Ihr Rezeptorensystem ermöglicht es uns, vielfältige Informationen über unsere Umwelt aufnehmen zu können. Dabei fungieren Rezeptoren an der Hautoberfläche als Empfänger unterschiedlicher Reize wie Druck, Temperatur, Berührung oder Schmerz. Sie leiten die Reize als elektrisches Signal über die Nervenbahnen an das Gehirn weiter. Da je nach Hautregionen die Rezeptordichte stark variiert, unterscheidet sich auch die haptische Wahrnehmungsleistung verschiedener Hautareale. Am reizempfindlichsten sind unsere Fingerspitzen und die Zunge (vgl. Lang, 2003, S.60 - 65).

Die Wahrnehmungsmöglichkeit über die Haut entwickelt sich bereits ab der achten Schwangerschaftswoche. Nach der elften Schwangerschaftswoche sind die, für die anatomische Entwicklung notwendigen Rezeptoren auch in den Händen des Fötus vorhanden. Nach der Geburt hängt die haptische Wahrnehmung sehr eng mit der motorischen Entwicklung zusammen. Der Erwerb haptischer Wahrnehmungsleistung wird wiederum massgeblich vom Entwicklungsverlauf der Feinmotorik bestimmt. Dafür bedeutsam ist die allmähliche Überwindung des Greifreflexes im Alter von zwei bis drei Monaten. In den ersten Lebensmonaten erfahren Säuglinge Objekteigenschaften wie Volumen, Temperatur und Konsistenz durch Umgreifen, wenig kontrolliertes Schlagen und Drücken sowie statische Berührungskontakte. Auch texturale Informationen können anhand dieses reflektorischen und synergetischen Prozesses gewonnen werden. Bei sehenden Säuglingen folgen willkürliche Greifversuche, die visuell begleitet und immer präziser werden. So ist ein Säugling bereits in der zweiten Hälfte seines ersten Lebensjahrs fähig, zielsicher nach Gegenständen zu greifen und diese beidhändig zu explorieren (vgl. Lang, 2008, S. 202 - 203). Ab dem achten Monat gelingt es ihm, kleine Gegenstände mit allen fünf Fingerspitzen und schliesslich zwischen Daumen und Zeigefinger zu erfassen. Eine Formerrfassung hingegen ist erst dann möglich, wenn eine differenzierte Finger-Handmotorik sowie eine Statuomotorik einer sicheren Körperhaltung ohne Hand-Armbegleitung vorliegen. Über dieses beidhändige koordinierte und systematische Tastverhalten verfügen Kinder frühestens ab einem Lebensjahr. Die weitere feinmotorische Entwicklung ist stark von der Übung abhängig. Bis etwa zum sechsten Lebensjahr entwickeln Kinder die Händigkeit (vgl. Lang, 2008, S. 202 - 203).

Wie Untersuchungen zeigen, weisen blinde Kinder bezüglich ihrer feinmotorischen Entwicklung Verzögerungen auf. Zum einen machen blinde Kinder weniger feinmotorische Erfahrungen, da ihnen visuelle Anreize für Fingerspiele und gezielte Greifbewegungen fehlen und zum anderen entwickelt sich die für sie bedeutsame Ohr-Hand-Koordination wesentlich später als die Augen-Hand-Koordination. Neben der feinmotorischen Verzögerung wird bei blinden Kindern die haptische Wahrnehmungsentwicklung stark von subjektiven Gefühlskomponenten beeinflusst. Erste Tasterfahrungen mit Negativgefühlen wie Ekel, Abneigung und Schmerz können Ängste hervorrufen, die die haptische Wahrnehmungsentwicklung blinder und stark sehbehinderter Kinder verzögern kann (vgl. Lang, 2008, S. 202 – 203).

Förderung der haptischen Wahrnehmung

Die Wahrnehmung ist in ein Beziehungsgeflecht verschiedener Persönlichkeitsbereiche eingebettet. Wie sich eine hochgradige Sehbehinderung oder Blindheit auf die Persönlichkeit und das Leben eines Betroffenen auswirkt, ist äusserst individuell. Nicht nur die Ereignisse und Fakten, die mit der Blindheit verbunden sind, sondern auch die Persönlichkeitsstruktur, sowie die soziale und materielle Umgebung beeinflussen die Auswirkungen der Blindheit entscheidend. Untersuchungen und Beschreibungen von Entwicklungsverläufen bei blinden Kindern zeigen, dass die gezielte pädagogische Intervention die Auswirkung von Blindheit massgeblich verändern kann. Unter anregungsreichen sozialen und dinglichen Umweltbedingungen bzw. durch entsprechende Fördermassnahmen können die genannten Entwicklungsverzögerungen und -gefährdungen gemildert oder gar vermieden werden (vgl. Lang, 2006, S. 46). Eine grosse Bedeutung hat dabei unter anderem die haptische Wahrnehmungsförderung. Ein geschulter Tastsinn ist für Blinde nicht nur für das Brailleschriftlesen absolut notwendig, sondern auch für die Bereiche Begriffsbildung, Mediengebrauch, Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität unabdingbar. Die dafür notwendigen haptischen Voraussetzungen werden fächerübergreifend am aktuellen Lerninhalt gefördert. Nach Heller (vgl. Lang, 2006, S. 48) ist das Tasten diejenige Funktion des Blinden, welche die reale Grundlage für seine wichtigsten Erkenntnisse schafft.

Zur konkreten Tasterziehung können nach Hudelmayer et al. (1985, S. 164) folgende vier Grundsätze dienen:

1. *Reize verfügbar machen*: Direkter Sinneskontakt mit subjektiv bedeutsamen Lernsituationen ermöglichen.
2. *Positive Haltung zur Wahrnehmung aufbauen*: Negative Gefühlskomponenten und Tastvermeidungsverhalten durch positive Tasterlebnisse abbauen und damit die Neugier fördern.
3. *Zu Erkundungshandlungen anleiten*: Zu variationsreichen Erkundungstätigkeiten (z.B. drücken, umfahren, umgreifen,...) anleiten (verbal oder durch zeigen).

4. *Zu Orientierung verhelfen:* Die Aufmerksamkeit auf kritische Merkmale lenken, Objekteigenschaften differenzieren und Kategorien bilden,...

2.6 Taktile Veranschaulichung

Methoden und Medien der taktilen Veranschaulichung

Um den Tastsinn und gleichzeitig das Wissen von blinden und stark sehbehinderten Kindern zu fördern, gilt die Veranschaulichung als Unterrichtsprinzip. Wenn Realbegegnungen mit einem Sachverhalt kaum oder nicht möglich sind, stehen Pädagoginnen und Pädagogen vor der Herausforderung zur Vermittlung die passende Methode der Veranschaulichung zu wählen. Dies kann im taktilen Bereich nach Laufenberg und Beyer (vgl. Lang et al., 2011, S. 105 - 106) auf drei unterschiedlichen Ebenen erfolgen.

1. *Formen oder Nachgestalten durch einfachste gestalterische Materialien:* Hierfür können alle Arten von flexiblen gestalterischen Materialien, wie z. B. Legosteine, Sand, Knete, Pappkarton, Moosgummi, Bindfäden,... aber auch Esswaren (Salzstängeli, Schleckwaren,...) verwendet werden.
2. *Nachstellen oder Nachempfindenlassen mithilfe des Körpers:* Diese Ebene wird besonders häufig im Unterricht mit jüngeren oder mehrfach behinderten Kindern genutzt (z.B. Geschichten, Verse am eigenen Körper nachempfinden). Aber auch abstraktere Sachverhalte (z.B. Laufbahn der Erde um die Sonne) können am eigenen Körper und mithilfe der Mitschülerinnen und Mitschüler dargestellt werden.
3. *Veranschaulichung unter Einsatz von Modellen aus dem Spielzeugbereich:* Playmobilspielzeug, Puppenhaus und andere realitätsabbildende Spielzeuge eignen sich, um Sachverhalte zu verstehen, Geschichten nachzuspielen oder zur gründlichen Begriffsbildung.

Welche dieser Methoden bei der taktilen Veranschaulichung eines Sachverhalts eingesetzt werden soll und am schnellsten zum gewünschten Verständniseffekt führt, ist nicht auszumachen, da dies stark von den Voraussetzungen und den individuellen Interessen des einzelnen Kindes abhängig ist. „Grundsätzlich gilt: Die einfachste Veranschaulichung kann die beste sein, wenn sie an die Vorerfahrungen des Kindes oder Jugendlichen anknüpft“ (Lang et al., 2011, S.106).

Dies gilt gleichermassen für tastbare Abbildungen und Grafiken, die im Unterricht neben den dreidimensionalen Objekten und Modellen als Veranschaulichungsmedien eingesetzt werden können. Im Unterschied zu den dreidimensionalen Objekten und Modellen sind Tastbilder noch abstrakter und erfordern eine höhere kognitive Leistungsfähigkeit. Die sogenannten Reliefabbildungen sind häufig als Symbole zu verstehen. Sie zu interpretieren muss von blinden Menschen gezielt erlernt werden. Dabei spielen visuelle Vorerfahrungen (Zeitpunkt

der Erblindung) eine wesentliche Rolle. Mit zunehmendem Abstraktionsgrad lassen sich Reliefabbildungen folgendermassen unterteilen:

- *Halbrelief*: Räumlichkeit und Körperlichkeit werden durch kontinuierliche Höhenübergänge (Neigungen, Rundungen, Wölbungen,...) angedeutet. Greifendes Tasten ist ansatzweise möglich. Das Halbrelief ist eine Vorform zum Flachrelief, welches aus nur zwei oder mehreren Höhenstufen besteht.
- *Flachrelief*: Die Figur wird flächig dargestellt und dadurch erhöht. Es handelt sich hier auch um eine Umrissdarstellung, die Konturen jedoch sind durch Kanten dargestellt und nicht durch eine Linie. Texturale Abhebungshilfen können hinzutreten.
- *Rissdarstellung*: Hierbei handelt es sich um eine Umrissdarstellung, wobei ein texturales Merkmal (z.B. durch Schraffur eine andere Oberflächenqualität als der Hintergrund) hinzutreten kann (vgl. Lang, 2008, S.185).

Was leisten tastbare Abbildungen?

Anhand der Fachliteratur wie auch im Austausch mit Fachleuten und Betroffenen ist festzustellen, dass tastbare Abbildungen, selbst wenn sie den aufgeführten Gestaltungskriterien als Veranschaulichungsmedium entsprechen, sehr Unterschiedliches leisten.

„Generell ist zu betonen, dass für blinde Kinder von gut gestalteten taktilen Bildern eine grosse Faszination und Motivation ausgeht. Bilder können also auch für blinde Schülerinnen und Schüler eine Lernerleichterung bzw. Lernanreiz darstellen“ (Lang, 2008, S. 186). Fast alle schulischen Themen lassen sich in ihrem Verständnis wirkungsvoll mittels tastbaren Abbildungen veranschaulichen (vgl. Lang et al., 2011, S.104). Gleichzeitig sind auch viele Kinder ohne Behinderung des Sehens fasziniert von Medien, welche „handgreiflich“ im Unterricht zugänglich sind (vgl. Hofer, 2008, S. 125). Tastbare Medien ermöglichen sehenden und blinden Kindern den Austausch von ihren individuellen taktilen und/oder visuellen Wahrnehmungsempfindungen, ihren persönlichen Vorerfahrungen und ihren individuellen Überlegungen und Erkenntnissen zum gemeinsamen Lerngegenstand. Damit begünstigen sie nicht nur die Erkenntnis- und Wissenserweiterung am gemeinsamen Lerngegenstand, sondern tragen zu einer gemeinsamen Ausdifferenzierung von Begrifflichkeiten und der Sprachkompetenz bei und fördern die soziale Integration (vgl. Hofer, 2008, S. 50).

Wichtig bei der Wahl oder dem Erstellen tastbarer Medien ist, dass der Abstraktionsgrad des zu ertastenden Bildes den Voraussetzungen des blinden Kindes entspricht. Zu berücksichtigen ist, dass Veranschaulichung als Unterrichtsprinzip nicht erst bei tastbaren Abbildungen sondern wenn möglich durch den direkten Kontakt mit dem Lerngegenstand beginnt. Die folgende „Abstraktionsreihe“ zeigt die Anordnung der möglichen Veranschaulichung mit zunehmender Komplexität:

Das reale Objekt → ein wirklichkeitsnahes (z.B. ausgestopftes) Präparat → ein 1:1 Modell → sein verkleinertes oder vergrößertes Modell → das plastische Halbreief → das flache, schematische Relief → die schlichte, taktile Umrisszeichnung → die sprachlich-begriffliche Beschreibung → die kurze sprachliche Benennung (Lang et al., 2011, S.107).

Welche Form der Veranschaulichung im einzelnen Fall sinnvoll ist, hängt immer davon ab, welche Erfahrungen und welche Begrifflichkeiten die Schülerinnen und Schüler bereits mitbringen. Beispielsweise eignen sich für Kinder mit erheblichen Lernschwierigkeiten lediglich die ersten drei Veranschaulichungsstufen (Realobjekt, Präparat oder Modell). Reliefabbildungen oder Umrisszeichnungen würden sie in ihren Lernvoraussetzungen überfordern. Für die Wahl des passenden Abstraktionsgrads einer Veranschaulichung sowie deren Herstellung ist es von Vorteil, die blinden Menschen, die damit arbeiten sollen, gut zu kennen (vgl. Lang et al., 2011, S.107).

Zudem ist dabei zu berücksichtigen, dass sich die nicht-visuelle Vorstellungswelt in wesentlichen Punkten von derer der Sehenden unterscheidet. Während Sehende sich bei der Darstellung und Deutung von Bildern und Zeichnungen an Umrisslinien orientieren, entwickeln geburtsblinde oder früh erblindete Menschen eine dreidimensionale Vorstellung von den Dingen aus ihrer Umwelt. Ihre Vorstellungen von Umrisslinien und perspektivische Ansichten eines Gegenstandes sind oftmals nicht mit denen von Sehenden zu vergleichen. Zwar ist die zutreffende Interpretation von zweidimensional-linienhaften Abbildungen für sie im Tastbereich prinzipiell erlernbar, aber mühsamer und langwieriger, vor allem aber uneindeutiger als bei flächigen bzw. dreidimensionalen Abbildungen. Umrisslinien bleiben für sie abstrakt und knüpfen nicht an ihre eigenen Wahrnehmungserfahrungen an. „Bei der Herstellung von Reliefabbildungen sollte man daher, sofern irgendwie möglich, auf die Linien-Darstellungsweise zugunsten flächiger bzw. körperlich-3-dimensionaler Darstellung von Bildinhalten verzichten“ (Lang et al., 2011, S. 108).

Gestaltungskriterien für Veranschaulichungsmedien

Aus unterschiedlichen Auflistungen (Messerschmidt, Hudelmayer, Spitzer) hat Lang im Buch „Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern“ (Lang, 2008, S. 186 - 187), sein Kriterium u ausgenommen, einen Kriterienkatalog für taktile Veranschaulichungsmedien erstellt (a-t). Damit Kinder mit verbleibendem Sehrest diesen bei der Betrachtung meines Projektprodukts zusätzlich nutzen können, erweitere ich Langs Kriterienliste mit seinem Kriterium (u) und weiteren aus dem Low Vision Bereich (vgl. Arditi, (1999); Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V., 2012) abgeleiteten visuellen Gestaltungsaspekten (v-z). Um in meiner Arbeit bei Überlegungen zur Herstellung sowie der Evaluation auf einzelne Kriterien Bezug nehmen zu können, habe ich sie mit Buchstaben versehen:

- a) 1:1 – Übertragungen herkömmlicher Bilder sind nicht sinnvoll.
- b) Das Veranschaulichungsmedium muss dem didaktischen Zweck entsprechen. Entsprechende Informationen müssen deutlich erkennbar sein (angepasst an Alter, Vorerfahrung, etc. der Schülerinnen und Schüler).
- c) Da das Tasten zeitaufwändig ist und weitgehend sukzessiv abläuft, müssen die Informationen auf das Wesentliche beschränkt werden; auf Nebensächlichkeiten ist zu verzichten.
- d) Relevante Merkmale müssen einen deutlichen taktilen Kontrast aufweisen (Plastikfolien können nachträglich mit unterschiedlichen Materialien ausgestattet werden).
- e) Materialähnlichkeit bzw. Texturähnlichkeit zum Realgegenstand hilft bei der Interpretation der Darstellung.
- f) Figur und Grund bzw. verschiedene Texturen sollten deutlich durch Kanten oder Linien voneinander abgegrenzt werden (Höhenunterschied mindestens 1 mm).
- g) Flächen sollten nicht nur durch Grenzlinien dargestellt werden, sondern als textural ausgefüllte Flächen.
- h) Zu bedenken ist, dass die Unterscheidbarkeit von Merkmalen kontextabhängig ist.
- i) Die Anatomie und Physiologie des tastenden Fingers muss bei der Abstandswahl von Punkten, Linien etc. berücksichtigt werden (Abstand immer grösser als 2mm).
- j) Linienverläufe sind taktil weniger prägnant. Sich annähernde oder kreuzende Linien erzeugen leicht den Eindruck geschlossener Figuren. Linienüberschneidungen und Linienunterbrechungen sollen deshalb möglichst vermieden werden.
- k) Visuell gut unterscheidbare Muster (Schraffuren, Punktierungen etc.) erzeugen u.U. denselben Tasteindruck.
- l) Redundanz macht die Wahrnehmung sicherer. Die Darstellung grösserer Flächen sollte deshalb durch Höhe und Textur erfolgen (dadurch wird deutlicher, was zusammengehört bzw. wo sich der Hintergrund befindet).
- m) Objekte sollten in typischer Ansicht dargestellt werden: horizontale, vertikale oder sagittale (parallel zur Mittelachse) Ebene.
- n) Perspektivische Darstellungen müssen vermieden werden. Objekte nebeneinander, nicht hintereinander und ohne Überschneidungen abbilden.
- o) Die Grösse des Mediums sollte den Armtaustaum der Benutzer nicht überschreiten.
- p) Transport, Aufbewahrung und Stabilität müssen bei der Herstellung mit bedacht werden.
- q) Eine regelmässige Anordnung der Objekte erleichtert die Orientierung (horizontal, vertikal).

- r) Die Beschriftung darf nicht störend sein (evtl. Abkürzungen verwenden oder eine gesonderte Legende anfertigen). Hinweis- und Beschriftungspfeile erschweren in der Regel das taktile Erkunden.
- s) Bei komplexen Sachverhalten sind u. U. mehrere Darstellungen mit verschiedenen Inhaltsschwerpunkten notwendig.
- t) Symbole sollten einheitlich verwendet werden.
- u) Für hochgradig sehbehinderte Schülerinnen und Schüler sollte eine zusätzlich kontrastreiche Farbgebung vorhanden sein. Objekte, Figuren und der Hintergrund unterscheiden sich sowohl im Farbton wie auch in ihrer Helligkeit.
- v) Die zweidimensionale Bildgestaltung soll für hochgradig sehbehinderte Betrachtende auf Wesentliches reduziert sein. Details werden zugunsten von wichtigen Erkennungsmerkmalen weggelassen.
- w) Die Figuren/- Bildgrösse berücksichtigt das Gesichtsfeld der Betrachtenden.
- x) Objekte sollen anhand wiederkehrender Farb- und Formgebung identifizierbar sein.
- y) Hochgradig sehbehinderte Schülerinnen und Schüler sollen gewohnte Hilfsmittel zur Bildbetrachtung einsetzen können (z.B. Lupe und Bildschirmlesegerät)
- z) Bei einer Betrachtung herrschen optimale Beleuchtungsbedingungen.

2.7 Fazit für meine Projektarbeit

Die intensive Auseinandersetzung mit der studierten Fachliteratur zeigt, dass sich die Vorstellungswelten blinder Menschen aufgrund des Zeitpunkts sowie des Umgangs mit ihrer Erblindung enorm unterscheiden können. Dass sich geburtsblinde oder früh erblindete Menschen beim Tasten nicht an Umrisslinien, sondern vielmehr an der Oberflächenbeschaffenheit sowie wichtigen Merkmalen der Formgebung orientieren, war mir zuvor wenig bewusst.

Beim Sichten von bereits bestehenden Umsetzungsbeispielen von Tastbüchern (s. Anhang, S. III - IV) fällt auf, dass diese mehrheitlich nach dem Prinzip des Flachreliefs gestaltet sind und meist nur aus Plastik bestehen. Der grosse Vorteil dieser Form von taktiler Veranschaulichung ist, dass sich diese Bilder von ihrem Volumen her noch in handlicher Buchform binden lassen und auch optisch meistens sehr ansprechend sind. Auch die gesichteten Beispiele der Bildbände, welche nach dem Prinzip des Halbreiefs realisiert wurden, enthielten teilweise flachreliefartige Elemente. Aufgrund ihres weitaus grösseren Volumens waren diese Bilder jedoch nicht zu einem Buch gebunden sondern in Ordnern gesammelt.

Aus der gelesenen Literatur und der Diskussion mit einer Fachperson schlussfolgere ich jedoch, dass diese Formen der Veranschaulichung, ähnlich wie die Rissdarstellung für geburtsblinde oder sehr früh erblindete Menschen aufgrund ihrer eingeschränkten Umrissvorstellung oder ihrer anderen inneren Vorstellungen von Dingen, sehr schwer zu interpretieren

sind. Besonders für geburtsblinde Kinder, welche Umrissformen erst erlernen müssen, knüpft diese Darstellungsform von Dingen nicht an ihre Erlebniswelt an.

Damit der Abstraktionsgrad der Bilder möglichst an die Erfahrungswelt der Kinder anknüpft, ergibt sich die Idee, die Veranschaulichungsmedien (Rissdarstellung, Flach- und Halbreief) durch die dreidimensionale Abbildung zu erweitern. Hierfür werden auf einem sich visuell und taktil abhebenden Hintergrund, die Figuren und Gegenstände der Geschichte als kleine dreidimensionale Modelle in einer Schachtel/Kiste zu einem dazu passenden Bild angeordnet. Der Vorteil ist, dass sich die Objekte sowohl platziert im Bild, als auch herausgelöst davon explorieren lassen. Damit kann sich das blinde bzw. hochgradig sehbehinderte Kind bei der Betrachtung nach seinen eigenen Voraussetzungen und Bedürfnissen Details, aber auch dem Kontext widmen. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit einzelne Szenen der Geschichte mit den herausgelösten Figuren nachzuspielen. Diese Ebene stellt eine weitere Hilfe für ein besseres Verständnis und eine zusätzliche Anregung im Austausch mit den sehenden Kindern dar.

3 Entwicklungsziele

Mit meiner Projektarbeit verfolge ich auf verschiedenen Ebenen Zielsetzungen. Auf **persönlicher Ebene** möchte ich in dieser Arbeit mein Wissen zur haptischen Wahrnehmung, zur Gestaltung von taktilen Veranschaulichungsmedien sowie zur nichtvisuellen Vorstellungswelt erweitern. Durch den Einbezug von hochgradig sehbehinderten und blinden Kindern in die Produktentwicklung erhoffe ich mir, konkretere Einblicke in ihre Vorstellungswelt zu erhalten sowie ihre Voraussetzungen und Bedürfnisse besser kennen zu lernen.

Aus dem dabei erworbenen Wissen sowie den gemachten Erfahrungen möchte ich als Projektprodukt tastbare Bilder entwickeln, die als Grundlage dienen, um sehbehinderte, hochgradig sehbehinderte und blinde Kinder an einer im gemeinsamen Unterricht erzählten Bildergeschichte aktiv teilhaben zu lassen, ihnen den Austausch mit Sehenden zu ermöglichen und sie in ihrem Lernen unterstützen zu können.

Dies impliziert auf der **inhaltlichen Ebene** (Geschichte) die Zielsetzung, dass das aus der Arbeit entwickelte Projektprodukt (tastbare Bilder) den sehenden, hochgradig sehbehinderten sowie blinden Kindern einen für sie relevanten Lerninhalt vermittelt.

Das Erreichen der Zielsetzungen auf der persönlichen wie auf der inhaltlichen Ebene ergibt sich durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik sowie der reflektierten Auswahl einer Geschichte.

Um wie vorgesehen Kindern mit unterschiedlichen visuellen Voraussetzungen die Inhaltsvermittlung mit Hilfe von Illustrationen zugänglich zu machen, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Entwicklung von dafür geeigneten, dreidimensionalen Bildern. Diese müssen auf der

Wahrnehmungsebene so gestaltet sein, dass sie an die Erlebnis- und Erfahrungswelt anknüpfen und damit den Voraussetzungen und Bedürfnissen der Lernenden entsprechen.

Daraus folgt, dass alle Kinder ungeachtet ihrer visuellen Voraussetzungen die Bilder beim Betrachten/Ertasten mehrheitlich ansprechend finden, ihnen Informationen entnehmen und sich darauf orientieren können. Zudem sollen durch die Bilder persönliche Assoziationen geweckt, gehörte Informationen nachvollziehbar und Erinnerungen an Gehörtes abgerufen werden. Anhand dieser Indikatoren sehe ich vor, die Passung zwischen dem Lerninhalt, den dazu entwickelten dreidimensionalen Bildern sowie den Voraussetzungen der Lernenden zu prüfen. Mit den aus dieser Evaluation hervorgegangenen Erkenntnissen kann das Projektprodukt anschliessend noch optimiert werden, bevor es im Unterricht zum Einsatz kommt.

Weitere Entwicklungsschritte

In weiteren Schritten könnte ermittelt werden, wie sich die dreidimensionalen Bilder im Schulalltag bewähren, inwiefern sie den sehbehinderten und blinden Kindern die Partizipation am Unterricht ermöglichen, ob sie sie zum Austausch anregen und welchen emotionalen Bezug sie zu den Bildern entwickeln. Dabei wäre zu berücksichtigen, dass dies unter anderem jedoch auch stark mit Faktoren der Unterrichtsorganisation, dem Einsatz des Lehrmittels, der Lehrperson, der Zusammensetzung der Kindergruppe,... zusammenhängt. Deshalb wäre vor der Untersuchung der Tauglichkeit des Projektprodukts im Schulalltag die Entwicklung eines zum Projektprodukt passenden methodisch-didaktischen Unterrichtsleitfadens (Begleitkommentar für die Lehrperson) wohl naheliegend.

4 Fragestellung

Basierend auf dem Schwerpunkt der hier vorliegenden Entwicklungsarbeit bedürfnisgerechte, lernunterstützende, dreidimensionale Bilder zu erstellen, gilt es in deren Evaluation primär die Passung der zu entwickelnden dreidimensionalen Bilder zu prüfen, da diese die Grundlage für deren Einsatz im Unterricht ist. Deshalb steht bei der Evaluation des Projektprodukts im Rahmen dieser Arbeit folgende Fragestellung zur Wahrnehmung im Vordergrund:

Inwiefern gelingt es dem sehbehinderten und dem blinden Unterstufenkind den dreidimensionalen Bildern Informationen zu entnehmen?

Zur Überprüfung dieser Fragestellung dienen folgende Indikatoren:

- Vor der Erzählung ermöglichen die dreidimensionalen Bilder persönliche Interpretationen und Assoziationen.

- Während der Erzählung können gehörte Informationen (Szenen der Geschichte) beim Betrachten/Ertasten der dreidimensionalen Bilder nachvollzogen werden.
- Nach der Erzählung wecken die vorgelegten dreidimensionalen Bilder Erinnerungen an die dazu gehörten Informationen.

Aufgrund des gewählten dreidimensionalen Bilderformats wird sich mein Projektprodukt auch im Aussehen/Format und der Handhabung von den konventionellen Tastbüchern unterscheiden. Zusätzlich zum Wahrnehmungsaspekt möchte ich deshalb bei der vorgesehenen Produktevaluation anhand der anschliessend aufgeführten Indikatoren noch einer Frage zur Produktehandhabung nachgehen:

Inwiefern gelingt es dem hochgradig sehbehinderten und dem blinden Kind sich mit der Handhabung des erstellten Buches zurechtzufinden?

- Der Handlung der Geschichte kann gefolgt werden.
- Nach einer Erklärung können die Bilder/Figuren selbständig herausgenommen, erkundet und danach zurückgelegt werden.

5 Projektplanung

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, ist die Klärung der Ausgangssituation bei Projektbeginn von zentraler Bedeutung. Als Erstes gilt es deshalb eine geeignete Kindergruppe zu suchen, welche das vorgesehene Zielpublikum repräsentiert und sich auch zur vorgesehenen Zusammenarbeit bereit erklärt. Danach ist für diese Kindergruppe ein Bilderbuch mit für sie lernrelevantem Inhalt zu finden, bevor schliesslich das konkrete Entwicklungs- und Forschungsvorgehen geplant werden kann.

5.1 Wahl der ins Projekt involvierten Kindergruppe

Damit die geplanten dreidimensionalen Bilder schliesslich wie vorgesehen auch den Bedürfnissen von Unterstufenkindern mit unterschiedlichen visuellen Voraussetzungen entsprechen, kontaktiere ich die Sehbehindertenschule Zürich (SfS) und den Sonnenberg in Baar. Von Projektanfragen „überschwemmt“, zeigen sich die Ansprechpersonen dieser Institutionen zum Schutz ihrer Schülerschaft zuerst zurückhaltend, aber dennoch an meiner Arbeit interessiert. Gleichzeitig stelle ich bei meinen Anfragen fest, dass die meisten Unterstufenkinder in diesen Schulen sehbehindert, aber nur ein Kind davon vollständig blind ist. Dieses blinde Mädchen besucht gemeinsam mit fünf sehbehinderten Kindern, wovon eines hochgradig sehbehindert ist, die Unterstufenklasse der Sehbehindertenschule Zürich. Auf meine

Anfrage zeigt sich ihre Klassenlehrerin M. Handlose sofort bereit mein Projekt zu unterstützen und lädt mich ein, die Kinder ihrer Klasse bei einem ersten Schulbesuch persönlich kennenzulernen.

Erzählungen der Kinder sowie der Lehrperson, die differenzierende Unterrichtsgestaltung und die individuelle Verwendung von Hilfsmitteln im Unterricht machen mir beim Besuch deutlich, dass die Heterogenität bezüglich den visuellen wie auch den entwicklungsbedingten Voraussetzungen dieser Kinder gross ist. Den Reichtum dieser Heterogenität erachte ich in Anbetracht meiner Zielsetzung bezüglich des geplanten Projektprodukts als ideale Ausgangslage für eine gemeinsame Entwicklung der dreidimensionalen Bilder. Glücklicherweise gelingt es mir, die Kinder im gemeinsamen Gespräch und schliesslich auch ihre Eltern mit einem Informationsbrief (s. Anhang, S. V) für mein Vorhaben zu gewinnen.

5.2 Wahl der Bildergeschichte

In einem weiteren Schritt geht es darum, für diese Kindergruppe ein geeignetes Buch mit für sie lernrelevantem Inhalt zu finden, zu welchem sich dreidimensionale Bilder herstellen lassen. Dafür sichte ich in verschiedenen Buchläden das Bilderbuchangebot. Dabei stosse ich unter anderem auf eine Bildergeschichte ohne Text. Fasziniert von der Idee, bei der Evaluation meines Projektprodukts aufzeigen zu können, dass Kinder ungeachtet ihrer visuellen Voraussetzungen dreidimensionalen Bildern ähnliche Informationen entnehmen und sich so den Inhalt einer Geschichte selber erschliessen können, erstelle ich eine Sammlung (s. Anhang, S. VI - X) von weiteren für das Projekt möglichen textlosen Büchern. Die Überlegung, eine Bildergeschichte mit oder ohne Text zu wählen, ist unter anderem für mich einer der wichtigsten Diskussionspunkte im darauffolgenden ersten Kolloquium. Erst durch das Bewusstwerden der unterschiedlichen Vorstellungswelten von sehenden und nichtsehenden Menschen, sowie dem in der Literatur gelesenen Hinweis, dass hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen die Interpretation taktiler Bilder gezielt erlernen müssen und dieser Prozess der verbalen Erläuterung bzw. vielfältiger Erfahrung bedarf (vgl. Hudelmayer; zitiert nach Lang, 2008, S. 185), bringen mich dazu, für die Umsetzung meines Projekts ein Bilderbuch mit einem Erzähltext zu wählen.

Zusätzlich unterstützt wird dieser Entscheid durch die Tatsache, dass bei der integrativen Lernsituation auch vorwiegend illustrierte Geschichten durch die Lehrpersonen den Kindergarten- und Unterstufenkindern erzählt werden. Das dabei aus Verlegenheit nicht selten praktizierte Ausweichen auf blosses Zuhören oder „Dabeisein“, wird den Bildungsbedürfnissen des blinden Kindes nicht gerecht (vgl. Beyer, 2008, S. 96). Um die Zielsetzung, ein Projektprodukt zu entwickeln, welches den hochgradig sehbehinderten und blinden Kinder aktive Teilhabe und Partizipation ermöglicht, zu erfüllen, frage ich das Verkaufspersonal eines Kinderbuchladens nach den aktuell am häufigsten verkauften Bilderbüchern. Schliesslich er-

scheint mir die Bildergeschichte „mutig, mutig“ von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer (2006) aufgrund ihrer grossen Beliebtheit sowie der inhaltlichen Zielsetzung für mein Projekt als die geeignetste. Die darin vorkommenden Themen wie Gefühle, Selbstvertrauen und Sozialverhalten sind sowohl für blinde, sehbehinderte als auch für sehende Kinder von zentraler Bedeutung. Der „Aufbau von Sozialkompetenz beinhaltet ein Bewusstmachen persönlicher Stärken und Schwächen, wobei „Normierungen“ offenbar bedeutsam sind“ (Lang et al., 2011, S. 202). Lorenz Paulis Geschichte „mutig, mutig“ regt auf witzige Art dazu an, genau über diese Thematik nachzudenken und fördert dadurch im gemeinsamen Unterricht die Selbst- und Sozialkompetenzen aller Kinder.

5.3 Methodisches Vorgehen

In der vorliegenden Projektarbeit greifen Forschung und Entwicklung ineinander. Das in ihr vorgesehene methodische Vorgehen ist zu vergleichen mit Mayrings Konzept der Handlungsforschung (vgl. Mayring, 2002, S.50 - 54). Grundsätzlich werden die Probleme und Zieldefinitionen angesprochen, welche sich bei der vorliegenden Arbeit aus der Diskrepanz zwischen der Fachliteratur und den aktuell gängigen Tastbüchern ergeben. Aus den im Diskurs (Materialevaluation) mit den Unterstufenkindern aus der Sehbehindertenschule Zürich gesammelten Informationen werden Veränderungs- und bestenfalls Optimierungsmöglichkeiten generiert. Kongruent zur Handlungsforschung sind auch die in dieses Projekt involvierten Unterstufenkinder nicht Versuchspersonen/Objekte, sondern Partner/Subjekte. Die durch den Austausch gewonnenen Erkenntnisse dienen als Basis für die Umsetzung des neuen geplanten Veranschaulichungsmediums. Dieses wird am Schluss gemeinsam mit der Kindergruppe geprüft und evaluiert.

Übertragen auf die konkrete Umsetzung des geplanten Projekts findet sich das beschriebene Konzept in den Projektphasen Materialevaluation, Herstellung dreidimensionaler Bilder sowie Evaluation des entwickelten Projektprodukts bezüglich der Fragestellung und Zielsetzung wieder. Welche Projektaktivitäten in den jeweiligen Projektphasen anstehen ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen.

	Projektaktivität	Kurze Umsetzungserläuterung
Materialevaluation	Kriteriengestützte Materialauswahl	Anhand der gelesenen Fachliteratur, sowie den dazu gemachten Überlegungen, stelle ich für die in der Geschichte vorkommenden Figuren und den dazu passenden Hintergrund eine Materialauswahl zusammen.
	Befragung der Kinder zur Materialwahl	In einer individuellen Befragung bewertet jedes der Kinder, die ihm vorgelegten Materialien nach seinem eigenen taktilen Empfinden. Dabei sind einzelne Kinder zusätzlich aufgefordert sich noch zur Farbauswahl und/oder zu den Tiermerkmalen zu äussern.
	Evaluation der Befragung	Durch die quantitative und qualitative Auswertung der Befragung ergeben sich die für das Projekt vorgesehenen Materialien, konkrete Farbgebungen und wesentliche Merkmale der Objekte.
Herstellung der Bilder	Buchform	Verschiedene Optionen von möglichen „Buchformen“ sind in Bezug auf deren Praxistauglichkeit zu prüfen und die geeignetste herzustellen.
	Figuren	Aus den, bei der Befragung erhobenen, Tiermerkmalen und unter Berücksichtigung der taktilen/visuellen Gestaltungskriterien lassen sich Tiermodelle aus Knetmasse und anschliessend Figuren aus den bestimmten Materialien herstellen.
	Bilder	Gestützt auf die taktilen Gestaltungskriterien entwickelt sich mit Hilfe von Tiermodellen ein nachvollziehbarer Aufbau und Ablauf der dreidimensionalen Bilder. Die Voraussetzungen und Bedürfnisse der ins Projekt involvierten Kindergruppe sind die Grundlage für die Konzeption und die Herstellung der Bilder.
Produktevaluation	Daten sammeln	Tonaufnahmen und Beobachtungsnotizen halten die geplante dreistufige Befragung fest.
	Datenevaluation	Passend zur Fragestellung und den dazu definierten Indikatoren werden die Aussagen der Kinder sowie die dabei gemachten Beobachtungen verschiedenen Kategorien zugeordnet und schliesslich ausgewertet.
	Reflexion und Fazit zur Projektarbeit	Aus der Auswertung erfolgen Überlegungen zur weiteren Optimierung des Projektprodukts sowie dem Entwicklungsvorgehen.

6. Materialevaluation

Damit das Projektprodukt nicht nur die visuelle, sondern insbesondere auch die haptische Wahrnehmung der Kinder anspricht, steht bei der Materialevaluation die taktile Bewertung der kriteriengestützten Materialauswahl im Vordergrund. Neben der sich daraus ergebenden konkreten Materialbestimmung für die Bilderherstellung, sind auch die Unterschiede in den Materialpräferenzen der Kinder mit divergierenden visuellen Voraussetzungen von Interesse.

6.1 Kriteriengestützte Materialauswahl

Obschon mein Fokus auf der Suche nach geeigneten Materialien für mein Projektprodukt in erster Linie auf dem taktilen Empfinden liegt, versuche ich beim Erstellen der kriterienge-

stützten Materialauswahl auch gleichzeitig bereits den Aspekt einer geeigneten Farbkombination (S. 20, Kriterium u und x) zu berücksichtigen. Glücklicherweise sind viele Materialien heutzutage oftmals in verschiedenen Farben erhältlich. Dies erleichtert, dass sich die ausgewählten Materialien für die einzelnen Tiere sowie für den Hintergrund in ihrer Farbgebung und Helligkeit möglichst voneinander unterscheiden. Aufgrund des Materialangebots fälle ich schliesslich die Entscheidung, für Figuren/Objekte grundsätzlich eher Materialien in hellen Farbtönen und die Hintergrundmaterialien in dunklen Farbtönen herzustellen. Damit lässt sich verhindern, dass die Kinder aufgrund ihrer passenden Oberflächenbeschaffenheit Materialien für die Figuren auswählen, die sich für hochgradig sehbehinderte und farbenblinde Kinder anschliessend optisch kaum vom Hintergrund unterscheiden.

Neben dieser grundlegenden Überlegung zur farblichen Gestaltung der Bilder stehen bei der Zusammenstellung der Materialauswahl jedoch klar die taktilen Gestaltungskriterien für Veranschaulichungsmedien (s. S. 19 - 20, Kriterien a-t) im Vordergrund. Das Kriterium e (s. S. 19) „Materialähnlichkeit bzw. Texturähnlichkeit zum Realgegenstand“ dabei besonders zu berücksichtigen, scheint im Falle der vier Hauptfiguren der Geschichte (Spatz, Frosch, Schnecke und Maus) sehr sinnvoll, da sie sich auch in Natura in ihrer Oberflächenbeschaffenheit stark unterscheiden. Ihre möglichst realitätsgetreue Darstellung hilft beim Ertasten nicht nur zur Interpretation der Figuren, sondern auch bei deren Unterscheidung (s. S. 19, Kriterium d) und beschleunigt zudem deren Wiedererkennung (s. S. 19, Kriterium c). Aus diesen Gründen suche ich für den Spatz verschiedene flauschige, für die Maus fellartige, für die Schnecke harte/weiche und für den Frosch glatte Materialien, aus welchen sich mit den mir bekannten Arbeitstechniken die gewünschten Objekte herstellen lassen.

Schwieriger erweist sich das Finden von geeigneten Hintergrundmaterialien. Das Wasser beispielsweise ist ein flüssiges Element, das in seiner Beschaffenheit keinem festen Material entspricht. Dennoch sind sowohl die Kinder beim Betrachten wie auch ich bei der Herstellung der Bilder auf ein gewisses Mass an Stabilität/Festigkeit, Dauerhaftigkeit, und Beständigkeit des Materials angewiesen (s. S. 19, Kriterium p). Da Wasser mit keinem Material realitätsnah dargestellt werden kann, entscheide ich mich schliesslich für mögliche Materialien zur Symbolisierung. Für das zweite Hintergrundelement Wiese lassen sich sowohl sehr realitätsnahe sowie auch eher symbolisierende Materialien finden.

Meine zunehmenden taktilen Materialerkundungen fallen auch einigen Mitmenschen meines Umfelds auf, die sich oftmals spontan an dieser lustvollen Sammelaufgabe beteiligen. Plötzlich befindet sich in meinem Büro eine Fülle an Materialien. Damit ich die Kinder bei der anschliessenden Befragung damit nicht überschwemme, wähle ich schliesslich für jedes Bildelement (Figuren und Hintergrund) mindestens zwei bis maximal fünf möglichst unterschiedliche, aber dennoch passende und in verschiedenen Farbtönen erhältliche Materialien aus. Dabei fällt auf, dass das Kaninchenfell, welches ich eigentlich zuerst für die Herstellung

der Maus in Betracht zog, mit geschlossenen Augen doch eher an das Gefieder eines kleinen Vogels erinnert. Und die Silikonmasse wäre sowohl für die Herstellung der Schnecke, wie auch für den Frosch denkbar. Kurz überlege ich, den Kindern bei der Befragung für die einzelnen Bildelemente jeweils alle 28 in die Sammlung aufgenommenen Materialien für die Auswahl zur Verfügung zu stellen. Als ich beim Selbstversuch jedoch Schwierigkeiten habe, mit geschlossenen Augen ein vorher bestimmtes Material in dieser Menge wiederzufinden, wird mir bewusst, dass diese Fülle durch Ertasten kaum erfass- und überschaubar ist. Hinzukommend kann eine fixe Zuordnung der Materialien zu den Bildelementen auch verhindern, dass einzelne Kinder bei der Befragung aus Mangel an Erfahrung, Erlebnissen oder Verlegenheit für das herzustellende Objekt (z.B. Frosch) eventuell ein Material (z.B. Kaninchenfell) wählen, welches die anderen Kinder bei der anschliessenden Betrachtung der Bilder wiederum stark irritieren könnte. Um das Befragungsverfahren einfach und kindgerecht halten zu können, führe ich schliesslich doch die vorgesehene Zuteilung durch und versee jedes Bildelement mit einem Buchstaben und die ihm zugeordneten Materialien mit einer Zahl. Auf der gleichzeitig dazu erstellten Übersichtliste (s. Anhang S. XI - XII) halte ich für die Bilderproduktion fest, woher die Materialien stammen und was sie etwa kosten.

Dem folgen in Anlehnung an Altrichter und Poschs Vorbereitung eines Interviewleitfadens (vgl. 2007, S. 152 – 153) eine Festlegung des Befragungsablaufs (s. Anhang XIII --XV) sowie die Aufbereitung der Materialien für die Befragung. Damit die Materialauswahl der Kinder für die Hintergrundelemente möglichst wenig durch ihre Form und Menge beeinflusst wird, erstelle ich, auf identischen Kartonstücken aus den gesammelten Materialien, Tastmuster (Wiese A1-4 und Wasser B1-5). Dabei stelle ich fest, dass sich zwei der von mir evaluierten Materialien nicht wie vorgesehen bearbeiten lassen. Auch auf Grund mangelnder Stabilität schliesse ich sie für die Materialauswahl aus.

Um bei der Stoffauswahl (Maus G1-4) falsche Zuordnungen zu vermeiden, klebe ich jedes Stoffstück so zusammen, dass das Muster sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite die zur Herstellung des Objekts geeignete Oberfläche aufweist. Alle flauschigen Materialien für den Spatz (F1-3) befestige ich der besseren Vorstellung halber auf einer leichten Styroporkugel. Nur die Materialien der Schnecke (D1-4) und des Froschs (E1-4) lassen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichte oder ihrem für sie typischen Inhalt in ihrer Grösse und Form nicht einheitlich darstellen. Die so entstandenen 26 Materialmuster werden den ins Projekt involvierten Kindern zur Befragung vorgelegt.

6.2 Befragung der Kinder

Wie Altrichter und Posch (vgl. 2007, S. 156) für Interviewanfänge empfehlen, erläutere ich den Kindern beim gemeinsamen Unterrichtsstart nochmals den Zweck der Befragung und erkläre, dass es dabei keine richtigen oder falschen Antworten gebe, sondern dass für mich

die persönliche Meinung jedes Einzelnen von Interesse sei. Das dabei eingeschaltete Aufnahmegerät erwähne ich als eine Art Assistent, welcher mir helfe, mich anschliessend an alle ihre Aussagen und Wünsche zu erinnern. Hiernach lege ich - wie im Leitfaden (s. Anhang, S. XIII - XV) vorgesehen - jedem der sechs ins Projekt involvierten Kinder, die mitgebrachten Materialmuster zur Beurteilung ihrer Oberflächenbeschaffenheit im Gruppenraum vor. Ähnlich wie von Altrichter und Posch zum Test des Leitfadens (vgl. 2007, S. 153) nahegelegt, wähle ich für den ersten Befragungsdurchgang einen sehbehinderten Schüler um den Ablauf vorgängig zu testen. Durch seine offene und selbstbewusste Art zeigt er mir auf, was am geplanten Ablauf (s. rote Textstellen im Anhang S. XIII – XIV) für die Befragung noch zu optimieren sei.

Die Aufforderung sich zu Beginn der Befragung selber kurz vorzustellen, scheint den meisten Kindern den Einstieg in die Befragung und mir danach das Protokollieren zu erleichtern. Bei der ersten, bewusst offen gewählten Fragestellung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.156) sollen die Kinder beim Ertasten der ihnen vorgelegten Muster ihre Assoziationen und Empfindungen frei äussern können. Neben dem Einfinden in die Thematik und die Befragungssituation hat sie zum Ziel, dass Materialien, welche bei den Kindern Ekel oder andere negativen Gefühle/Erinnerungen auslösen, anschliessend aus der Auswahlliste gestrichen oder ersetzt werden können. Wie im Leitfaden vorgesehen, lege ich ihnen pro Bildelement exemplarisch jeweils nur ein Material vor, um die Kinder in ihrer Konzentration und Ausdauer nicht zu überfordern. Kurz nach dem Beschreiben der einzelnen Materialien zieht das erste befragte Kind die Augenbinde aus und verlangt zu sehen, was es gespürt habe. Umgehend wird mir bewusst, dass ich nach jeder Materialerkundungsrunde wohl eine kurze Pause einberechnen muss, damit die Kinder das Ertastete sehen und ihre Wahl begutachten können. Dieses kurze Zeitfenster nutze ich jeweils, um anhand der angebrachten Materialkennzeichnung die vom Kind bevorzugte Materialreihenfolge auf den Tonträger zu sprechen. Einzelne Kinder helfen mir spontan dabei. Selbstverständlich kläre ich auch das blinde Mädchen über die für mich hilfreiche Nummerierung der einzelnen Testmaterialien auf. Mit ihr ergeben sich anstelle der visuellen Überprüfung zwischen den Tastrunden eher kleine Pausen in Form von kurzen Gesprächen.

Die zweite Fragestellung widmet sich fokussiert dem Hauptanliegen (Materialbestimmung) dieser Befragung. Dabei sind die Kinder aufgefordert, die ihnen für ein Bildelement zur Verfügung stehenden Materialien unter dem Aspekt der taktilen Eignung nach ihrem Empfinden zu ordnen. Nicht allen Kindern gelingt es, sich bei mehr als drei Materialmustern einen Überblick zu verschaffen und diese schliesslich selbständig zu ordnen. Ist dies der Fall, reiche ich ihnen jeweils immer nur zwei Materialien zum Vergleich und lege diese entsprechend ihrer Beurteilung in eine Reihenfolge, welche sie im Anschluss vor der Betrachtung nochmals taktil überprüft. Spannend ist, dass die Kinder vereinzelt ihre taktil erstellte Materialreihenfolge

aufgrund des nachträglich visuellen Eindrucks gerne nochmals geändert hätten. Zum Abschluss dieses Materialauswahlverfahrens lege ich jedem Kind die von ihm favorisierten Materialien nochmals zum Ertasten hin und frage nach, was daraus gebastelt wird. Damit möchte ich prüfen, inwiefern es die selbstgewählten Materialien bereits mit den herzustellenden Objekten in Verbindung bringt.

Nachfolgend befrage ich das hochgradig sehbehinderte und die sehbehinderten Kinder noch zur Farbauswahl. Dafür lege ich verschiedenfarbige Papierpunkte auf einen dunkelgrünen und dunkelblauen Hintergrund. Nun sind sie aufgefordert auf die Punkte zu zeigen, welche für sie am besten sichtbar sind. Für die spätere Auswertung vermerke ich auf den gezeigten Punkten jeweils den Anfangsbuchstaben des Kindes. Kreuze mache ich auf die Farbmuster, welche für das farbenblinde Kind aufgrund ihrer Helligkeit sehr ähnlich aussehen.

Zum Schluss der rund 20-minütigen Befragung versuche ich vom hochgradig sehbehinderten und dem blinden Mädchen noch zusätzlich zu erfahren, welches für sie die wichtigsten Merkmale der vier Tiere sind.

6.3 Evaluation der Materialien

Im Anschluss an die Befragung übertrage ich anhand der Tonaufnahmen die Aussagen aller Kinder zu den einzelnen Materialien (s. Anhang, S. XVI - XVIII) in eine Tabelle. Die Einträge erfolgen gemäss der, von den Kindern vorgenommenen, Rangierung (s. Anhang, S. XIX) der Materialien sowie ihrer Farbauswahl (s. Anhang, S. XX). Auch die Äusserungen vom hochgradig sehbehinderten und blinden Mädchen zu den Tiermerkmalen (s. Anhang, S. XX) werden notiert.

Auswertung und Überlegungen zum Materialempfinden (s. Anhang, S. XVI - XVIII)

Die Auswertung der ersten Fragestellung zeigt, dass sich keines der Kinder vor einem der mitgebachten Materialien ekelt oder negativ besetzte Assoziationen dazu entwickelt. Zu vielen der vorgelegten Materialien äussern sich die Kinder ähnlich. Einzig bei der Gelmasse (D1) des Kühlbeutels scheint sich das taktile Empfinden der Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen zu unterscheiden. Während die sehbehinderten Kinder den Kühlbeutel auch mit verbundenen Augen als solchen oder als Wasserbeutel erkennen, deutet das blinde Mädchen den Inhalt des Beutels als Sand. Dafür äussert es sich beim Ertasten des Silikon Kautschuks (E3) als einziges zum Geruch des Materials.

Auswertung und Überlegungen zu der Materialbeurteilung (s. Anhang, S. XIX) der Kinder

Unter der Berücksichtigung, dass der taktile Zugang der geplanten Bilder vor allem für das blinde und unter Umständen auch für das hochgradig sehbehinderte Kind entscheidend für deren Partizipation ist, werden ihre Materialbeurteilungen bei der Auswertung doppelt ge-

wichtet. Materialien, welche sich nach dem taktilen Empfinden der Kinder für ein Bildelement besonders gut eignen, zeichnen sich durch einen tiefen Totalwert aus. Kommen mehrere Materialien aufgrund ihrer gleich tiefen Totalwerte für die Darstellung des gesuchten Objekts/Hintergrunds in Frage, werden zuerst die Präferenzwerte des blinden und hochgradig sehbehinderten Kindes und schliesslich die Materialbeschaffenheit und ihre Verarbeitungsmöglichkeiten zur Entscheidung der Wahl herbeigezogen. Daraus resultieren die konkreten Materialien (fett gedruckt) für die Herstellung der vorgesehenen Objekte und des Hintergrunds.

Erstaunlicherweise bevorzugt bei der Materialauswahl für die Wiese (A1-4) sowohl das hochgradig sehbehinderte wie auch das blinde Kind die **Modellbauwiese (A3)** gegenüber den realitätsgetreueren Materialien. Eines der sehbehinderten Kinder bemerkt bei der Befragung spontan, dass es diese Art von Wiese bereits im Zusammenhang mit dem Eisenbahnmodellbau kenne. Dies lässt vermuten, dass die Kinder mit diesem Material, das einen eher symbolisierenden Charakter zur Wiesendarstellung aufweist, eher vertraut sind, als mit naturähnlicheren Kunstrasenprodukten.

Des Weiteren ist der Auswertungstabelle zu entnehmen, dass der Wellkarton (B1) und das aufgeklebte Seidenband (B2) zur Darstellung von Wasser (B1-5) gemeinsam den besten Total-Wert erreichen. Während die sehbehinderten Kinder tendenziell eher das Seidenband wählen, zeigen sich Präferenzen des blinden und hochgradig sehbehinderten Mädchens für den **Wellkarton (B1)** zur Darstellung von Wasser. Hinzu kommt, dass die Oberflächenbeschaffenheit des maschinell erstellten Wellkartons gegenüber den, in Handarbeit aufgeklebten, Seidenbandwellen, Irritationen durch Unregelmässigkeiten im taktilen Empfinden eher ausschliesst.

Eine unterschiedliche Bevorzugung zeigt sich bei der Wahl des idealen Schneckenhauses (C1 vs. 2). Nur eines der vier sehbehinderten Kinder wählt das **Weinbergschneckenhaus (C1)**, welches das blinde und das hochgradig sehbehinderte Mädchen gegenüber dem Muschelhaus (Pearlized Silvrmonth, C2) klar favorisieren. Dies lässt sich vielleicht damit erklären, dass visuell orientierte Menschen vor allem die Spiralforn als typisches Erkennungsmerkmal eines Schneckenhauses verinnerlicht haben. Ihre Wahl könnte davon beeinflusst sein, dass die Spirale des Muschelhauses markanter und damit für sie taktil besser wahrnehmbar ist. Sind die Vorstellungen von einem Schneckenhaus vorwiegend taktil geprägt und wird es eher als Gesamtform erfasst, dann scheint eine Fixierung auf eine ausgeprägte Spiralforn weniger zentral.

Auch bei der Materialauswahl zur Herstellung des Schneckenkörpers (D1-4) herrscht Uneinigkeit. Während die sehbehinderten Kinder klar die Gelmasse (D1) eines Kühlbeutels vorziehen, hätte das blinde Mädchen lieber das Schlauchstück (D3), mit welchem sie spontan zu spielen beginnt. Das hochgradig sehbehinderte Mädchen erachtet den Schlauch jedoch als das ungeeignetste Material. Die von ihr favorisierte Silikonmasse ist jedoch wiederum bei

den sehbehinderten Kindern, wie auch beim blinden Mädchen nicht beliebt. Ausgewertet nach Punkten scheint schliesslich doch die **Gelmasse (D1)** der beste Kompromiss zu sein.

Aus meiner Materialzusammenstellung (E1-4) wählen die Kinder entgegen meiner Erwartung den Silikon Kautschuk (E3), das von mir als taktil optimal befundene Material für die Herstellung des Froschs, klar ab. Statt dessen bevorzugen sie einen Frosch in der Beschaffenheit des ihnen vorgelegten **Styroporballs (E3)**.

Obschon die meisten der befragten Kinder das **Kaninchenfell (F2)** bei der Beurteilung als Tierfell erkennen, ist es sowohl bei den sehbehinderten wie auch beim hochgradig sehbehinderten und blinden Kind klar das bevorzugte Material (F1-3) für einen Spatz. Bei der im Anschluss durchgeführten nochmaligen Zuweisung der Materialien (4. Fragestellung) ordnet das blinde Mädchen das Kaninchenfell jedoch etwas verunsichert der Maus, statt wie vorgesehen dem Spatz zu. Auf die Nachfrage, ob ich aus dem Fell einen Spatz oder eine Maus herstellen soll, befindet sie das Material schliesslich doch für den Spatz als passend.

Bei der Materialauswahl für die Maus (G1-4) erreicht der **Plüschstoff (G1)** den tiefsten Totalwert. Obschon das blinde Mädchen sich bei der Materialempfindung (s. Anhang, S. XVI - XVIII) ausschliesslich positiv zu diesem Stoff äussert, kommt er bei seiner konkreten Auswahl erst an dritter Stelle.

Auswertung und Überlegungen zur Farbwahl (s. Anhang, S. XX)

Bei der Farbauswahl zeigt sich, dass die fünf befragten sehbehinderten Kinder vor allem Farben mit einem hohen Sättigungsgrad bevorzugen. Die Wahl bevorzugter Farbtöne scheint jedoch sehr individuell. Keine der Farben wird von mehr als drei Kindern bevorzugt und dennoch scheint jede Farbe für mindestens ein Kind leicht sichtbar. Der erstellten tabellarischen Auswertung ist zu entnehmen, dass für die Mehrheit vor allem die Farben orange, hellblau, rot und weinrot am besten sichtbar sind. Im Bewusstsein, dass eine zu abstrakte Farbwahl die visuelle Erkennung eines Objekts erschweren und das ästhetische Empfinden brüskieren kann, versuche ich bei der Farbgebung der geplanten Figuren jedoch auch zu berücksichtigen, dass diese sich an deren realem/natürlichen Farbton orientiert. Zudem sollten sich die Farbtöne, wenn möglich, in ihrer Helligkeit unterscheiden, was sich mit Schwarz-Weiss-Fotos oder Fotokopien der Materialien herausfinden lässt.

Unter Berücksichtigung all dieser Kriterien versuche ich den verschiedenen Objekten konkrete Farben (s. Anhang, S. XIX) zuzuordnen. Dabei fällt auf, dass ich vergessen hatte, die oft als hellste empfundene „Farbe“ weiss, den Kindern bei der Befragung vorzulegen. Da sich die Farbe weiss mit der von mir zugeteilten Helligkeitsstufe 0 stark vom Hintergrund (Modellbauweise 4 und Wellkarton 5) abhebt und auch einer möglichen natürlichen Farbgebung der Maus entspricht, möchte ich sie dennoch verwenden. Dementsprechend wähle ich für den Frosch hellgrün (2) und für den Spatz, auch aufgrund der etwas eingeschränkten Farbaus-

wahl des ausgewählten Materials hellbraun (3). Da die Farbe Orange in der Helligkeit stark der Farbe Hellgrün (bereits für den Frosch vorgesehen) ähnelt, ziehe ich für das Schneckenhaus das etwas hellere Gelb (1) vor. Zudem ermöglicht der grössere Helligkeitskontrast zum weinroten Schneckenkörper (6) den Kindern, dass sie, wie in der Geschichte vorgesehen, das Schneckenhaus und den Schneckenkörper auf dem Hintergrund besser getrennt voneinander wahrnehmen können.

Auswertung und Überlegungen zu den Merkmalen

Die Aussagen des blinden und hochgradig sehbehinderten Mädchens bezüglich der Merkmale der vier zu erstellenden Tiere fallen eher spärlich aus. Zum einen lässt sich dies sicherlich mit meinen teilweise ungeschickt gestellten Fragen sowie der bereits strapazierten Konzentration der Mädchen erklären. Zum anderen scheint jedoch insbesondere das blinde Mädchen noch über wenig konkrete Vorstellungen zu den einzelnen Tieren zu verfügen. Während für das hochgradig sehbehinderte Mädchen das Hauptmerkmal der Schnecke ihr Haus ist, gibt das blinde Kind vor, noch nie eine Schnecke berührt zu haben. Aufgrund meiner zu wenig differenziert gestellten Fragen zählen die Mädchen neben den beabsichtigten Körpermerkmalen auch Erkennungsmerkmale auf, welche sich gestalterisch nicht berücksichtigen lassen.

6.4 Reflexion des Vorgehens und Fazit für die Herstellung des Projektprodukts

Die Evaluation der Materialbefragung lässt erkennen, dass die Kinder für die Oberflächenbeschaffung eines vorgegebenen Objekts oder Hintergrunds nicht immer die taktil realitätsnahen Materialien bevorzugen. Aus den Ergebnissen der Materialauswahl für das Wasser und die Wiese schliesse ich, dass die Materialpräferenzen der befragten Unterstufenkinder nicht nur auf realen Begegnungen sondern auch auf bereits kennengelernten und vertrauten Abstraktionsformen der herzustellenden Bildelemente beruhen. Im Hinblick auf die Herstellung weiterer Bildergeschichten scheint es, ausgehend von dieser Feststellung sowie den eher spärlich ausgefallenen Informationen zu den Objektmerkmalen, sinnvoll, das durchgeführte Materialevaluationsverfahren künftig in zwei Schritte aufzuteilen. Zuerst ist in einer differenzierteren Befragung der Kinder sowie ihrer Lehrpersonen abzuklären, welche Vorerfahrungen die Kinder mit den darzustellenden Objekten/Bildelementen auf realer und symbolischer Ebene bereits gemacht haben. Damit könnte die kriteriengestützte Materialauswahl optimiert und die Sammlung bezüglich konkreter Objektvorstellungen und Merkmalen erweitert werden, insbesondere wenn bereits bekannte Modelle vorhanden sind. Die erst im zweiten Schritt folgende Materialbeurteilung würde dadurch etwas kürzer ausfallen, was sich wiederum positiv auf die Konzentration der Kinder auswirken könnte. In Bezug auf die Materialbestimmung für die Herstellung des geplanten Projektprodukts haben sich das durchge-

führte Vorgehen der Materialbeurteilung sowie das kombinierte qualitative-quantitative Auswertungsverfahren bewährt. Daraus geht wie beabsichtigt eine klare Materialbestimmung für die einzelnen Objekte/Hintergrund hervor.

Die wenigen, vom blinden und hochgradig sehbehinderten Mädchen konkret genannten Tiermerkmale bilden bei deren Erstellung die Grundlage und werden mit weiteren Elementen ergänzt, die mir wichtig erscheinen. Dass die sehbehinderten Kinder ihre taktil favorisierten Materialien beim anschliessenden Betrachten am liebsten mit einem, der von ihnen taktil weniger gut bewerteten Materialien, getauscht hätten, verdeutlicht, wie dominant der Sehsinn bei den meisten Menschen ist. Wenn immer möglich gilt es deshalb, neben den taktilen auch visuelle Gestaltungsaspekte, insbesondere die für Sehbehinderte, bei der Herstellung des Projektprodukts zu berücksichtigen. Dies ermöglicht dem hochgradig sehbehinderten Kind und den sehbehinderten Kindern entsprechend ihrer Voraussetzungen und Bedürfnissen bei der Handhabung des „Buches“ sowie beim Betrachten der Bilder zwischen taktilen und visuellen Strategien zu wechseln.

7. Entwicklung und Herstellung des Projektprodukts

Aufgrund der Erkenntnisse der Materialevaluation (s. S. 30 - 34) sowie der taktilen und visuellen Gestaltungskriterien (s. S. 19 - 20) gilt es nun, das Projektprodukt zu entwickeln und herzustellen. In Anbetracht der von den Kindern ausgewählten Materialien sowie deren mir bekannten Bearbeitungsmöglichkeiten bedeutet dies konkret, dass jede Figur mindestens 4 - 5 cm gross sein muss, damit ihre Merkmale auch erspürt werden können. Demnach ist mit einer effektiven Höhe/Tiefe von 5 - 6 cm pro Bild zu rechnen. Um mir über die ideale Bildgrösse klar zu werden, fertige ich aus Knetmasse Modelle der vier Tiere (s. Anhang, S. XXI) an und arrangiere mit ihnen anschliessend jeweils Szenen der Geschichte auf unterschiedengrossen Papierstücken. Dabei zeigt sich, dass sich die Figuren auf einer Fläche eines A4 Blatts unterschiedlich miteinander in Beziehung setzen lassen und der Tastraum (s. S. 19, Kriterium o) übersichtlich bleibt. Nun gilt es nach Möglichkeiten zu suchen, wie sich Bilder dieser Dimension (ca. 30 x 21 x 5 cm³) zu einem „Buch“ gestalten lassen, bevor anschliessend die konkreten Figuren und Bilder entwickelt werden können.

7.1 Entwicklung und Herstellung der Buchform

Nach reiflicher Überlegung sehe ich drei meiner Ideen als praktikable Optionen für die Zusammenfügung der dreidimensionalen Bilder.

Mögliche Buchformen

Die erste Option einer „Buchform“ ähnelt dem Aufbau eines Ordners. Hierfür werden zwei gebogene Eisenstangen auf einem Brett befestigt. Entsprechend dem Papier, werden Holzplatten gelocht und „eingeordnet“. Darauf wird wiederum jeweils ein ca. 6cm hoher Holzrahmen angebracht, der dazu dient, die auf der Platte befestigten Objekte des Bildes zu schützen. Der Text zum

Abbildung 1: Erste Option: Buch in Ordnerform

ersten Bild befindet sich auf der Innenseite des „Ordnerdeckels“ und die folgenden Bildbeschreibungen jeweils auf der Rückseite des vorhergehenden Bildbretts. Damit werden beim „Umblättern“,

wie bei einem Buch, jeweils der Text und das dazu passende Bild sichtbar. Diese Variante vermittelt dem blinden Kind, wie ein Buch aufgebaut ist. Inwiefern dem blinden Kind das selbständige Umblättern bei einer Gesamthöhe von mindestens 60 cm jedoch gelingt, ist schwer abzuschätzen. Ein grosser Nachteil dieser Buchform ist, dass sich die Bilder nicht gleichzeitig einzeln betrachten und umherreichen lassen. Dies könnte besonders für das blinde Kind aufgrund seiner eingeschränkten Mobilität sowie dem für das Erkunden benötigten grösseren Zeitbedarf ein Problem darstellen.

Die zweite „Buchform“ sieht vor, dass sich jedes Bild in einer einzelnen Schachtel mit einem Deckel befindet. Auf der Innenseite des Deckels klebt jeweils der zum Bild passende Textabschnitt. An jeder Schachtel sind je zwei Henkel angebracht. Daran können sie in und aus einer Halterung, ähnlich einem Altpapierständer, gelegt und gehoben werden. Die Bilder können so einzeln und unabhängig vonei-

Abbildung 2: Zweite Option: Buch in Stapelform

einander betrachtet werden. Dennoch müssen natürlich die ersten sieben Schachteln aus der Halterung entfernt werden, auch wenn beispielsweise nur Bild 8 nochmals betrachtet werden möchte. Zudem müssen beim gemeinsamen Erzählen die bereits betrachteten Bilder irgendwo deponiert werden, damit sie anschliessend wieder in der richtigen Reihenfolge in den Ständer zurückgelegt werden können. Beim selbständigen Betrachten stellt diese Handhabung in den Bereichen Organisation und Orientierung hohe Anforderungen an die Unterstufenkinder.

Die dritte als „Buchform“ in Erwägung gezogene Möglichkeit die dreidimensionalen Bilder „zusammenzubinden“ gleicht weniger einem Buch als einer/zwei Schubladenbox/en. Ähnlich wie bei der zweiten Idee können auch mit diesem Aufbewahrungsprinzip die Schubladen-

bilder herausgezogen und einzeln und/oder parallel betrachtet werden. Zusätzlich hat diese Variante jedoch noch den Vorteil, dass jedes Bild nach dem Betrachten umgehend wieder an seinen vorgesehenen Platz zurückgelegt werden kann. Zudem kann im Unterschied zu den ersten beiden Buchformen bei Bedarf ein beliebiges Bild mit nur einem Handgriff nochmals heraus-

Abbildung 3: Dritte Option: Buch in Schubladenform

gezogen werden. Da die Schubladen keine Deckel haben und der Schubladenboden nicht geeignet dafür ist, muss für den Text zu den Bildern ein zusätzliches „Lesebuch“ hergestellt werden. Sofern die Kinder am Vorlesen der Geschichte beteiligt sind, ermöglicht dies den zuhörenden Kindern zwischenzeitlich das Bild bereits betrachten zu können.

Herstellung des „Buches“

Da bei meiner Projektidee nicht das Erleben des Buchaufbaus oder das Erlernen des Lesens, sondern vielmehr das gemeinsame Partizipieren am Betrachten und Erzählen von Bildern im Vordergrund steht, wähle ich aufgrund der geschilderten Vorteile das Prinzip der Schubladebox als Buchform für die zu erstellenden dreidimensionalen Bilder.

Damit die Handhabung des Mediums den Armtraum (s. S. 19, Kriterium o) der Kinder nicht überschreitet, sehe ich für die geplanten zehn Bilder zwei Schubladeboxen vor. Erfreut stelle ich fest, dass es auf dem Markt bereits diverse Boxen mit je fünf Schubladen gibt. Die Suche nach einer idealen, bereits bestehenden Schubladebox (s. Anhang, S. XXXII) scheitert jedoch daran, dass sich die Schubladen bei

Abbildung 4: Erstelltes Projektprodukt in Schubladenform

den meisten Modellen nur schwerlich entnehmen und wieder hineinsetzen lassen. Zudem beträgt ihre Schubladenhöhe oftmals nur knapp 5cm und die Kartonschubladen scheinen nicht besonders robust (s. S. 19, Kriterium p) zu sein. Nachdem ich schliesslich in einem Bastelgeschäft Holzkisten (Schubladen) mit den errechneten Idealmassen finde, beschliesse ich, zwei dazu passende Schubladeboxen selber herzustellen. Dies hat den Vorteil, dass spezielle sehbehinderten- und blindenspezifische Anpassungen vorgenommen werden kön-

nen. Um die Schubladen einfacher aus der Box herausnehmen und zurücklegen zu können, ändere ich die Ausrichtung (Querformat) und messe die Einschubnischen etwas grösser aus. Weiter sind die Boxen statt mit den herkömmlichen Schubladenschienen mit vorstehenden Tablaren ausgestattet. Damit die locker sitzenden Schubladen beim Transport nicht herausfallen, können diese mit einem Holzstab durch Löcher in den Tablaren arretiert werden. Zwei an den Oberseiten angebrachte Metallgriffe ermöglichen das gleichzeitige Tragen. Ausserdem sind die Schubladenboxen so konzipiert, dass sie bei Bedarf auch aufeinander gestapelt werden können.

Die Reihenfolge und Platzierung der Bilder in den Boxen ist durch Schwarzschrift- und Braillezahlen an den Nischen und Schubladen festgelegt. Kinder, die die Zahlenzeichen noch nicht kennen, können sich auch an den, sich in der Form paarweise unterscheidenden, angebrachten Henkeln orientieren. Schubladenbilder mit einem eher eckigen Henkel gehören in den ersten, die mit eher rundlichen Formen in den zweiten Schubladenblock. Als Orientierungserleichterung kommt hinzu, dass bei beiden Schubladenblöcken die Henkel so angebracht sind, dass sie von oben nach unten in ihrer Grösse zunehmen.

Für den Erzählenden ist hinten an der Schublade jeweils die zum Bild passende Textstelle (Arial, Schriftgrösse 18) mit Klett angebracht. Für den Fall, dass am Vorlesen auch sehbehinderte und blinde Kinder beteiligt sind, ist die Geschichte ausserdem in Arial, Schriftgrössen 40 und 80 sowie in Brailleschrift, zusammen mit einem Fotoabzug des dazu passenden dreidimensionalen Bildes, in den zwei zusätzlich angefertigten Ringbüchern zu finden.

7.2 Entwicklung und Herstellung der Figuren

Die hergestellten Knetmassentiermodelle sind bei der Entwicklung der Figuren (s. Anhang, S. XXXIII - XXXVI) eine wichtige Vorstellungshilfe. Formen, Proportionen und wichtige Merkmale (s. S. 19, Kriterium c) der Tiere, die durch die Geschichte (z.B. Bild 9: Augen) zum Tragen kommen, aber auch solche, die sie meiner Meinung und die der befragten Kinder nach zu ihrer Erkennung (z.B. Schwanz der Maus) aufweisen müssen, können am Knetmodell erprobt und optimiert werden. Ausgehend vom Erzähltext ist zu überlegen, in welcher Körperposition das einzelne Tier erstellt werden soll, damit seine Form für die Erkennung möglichst gleich bleibt, eine Darstellung der vorgegeben Handlung jedoch zulässt. Dabei entsteht unter anderem auch die Idee, Tiere, die applaudieren, mit Magneten an den „Händen“ auszustatten. Neben der möglichst gleichbleibenden Form und Oberflächenbeschaffenheit ist auch die Dichte/Füllung einer Figur für deren taktiles Erleben zentral. Bewusst unterschiedlich gewählte und dennoch möglichst realitätsnahe Figurdichten erhöht den taktilen Kontrast (s. S. 19, Kriterium d) und unterstützen die Interpretation der Darstellung (s. S. 19, Kriterium e).

Frosch (s. Anhang, S. XXXIII)

Sein eher platter Körper, die im Vergleich mit den anderen Tieren etwas grösseren Augen sowie die zwei grossen Hinter- und zwei kleineren Vorderbeinen erachte ich als die wichtigsten formgebenden Merkmale eines Froschs. Die Erstellung eines dazu passenden Schnittmusters, des Prototyps, und schliesslich der Froschfiguren erweist sich aufgrund der enormen Elastizität des Stoffs (wichtiges taktiles Merkmal) als Herausforderung. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Frösche in ihrer Form und Beschaffenheit zwar ähnlich jedoch nicht ganz identisch sind. Sämtliche Körper und Gliedmassen lassen sich mit der Nähmaschine erstellen, müssen jedoch im Anschluss, zusammen mit den Augen, von Hand zusammengenäht werden. Bei zwei der sieben hergestellten Frösche (Bild 3 und 7) befinden sich zur Darstellung der Handlung der Geschichte in den „Schwimmhäuten“ der Vorderbeine Magnete. Die Form des Froschs bleibt in liegender und aufrechter Körperhaltung grundsätzlich gleich. Seine Position hängt lediglich von der Befestigungsart des Froschkörpers im Bild ab.

Maus (s. Anhang, S. XXXIV)

Wie beim Frosch entwickle ich auch für die Maus zuerst ein Schnittmuster und einen Prototyp. Neben dem vom hochgradig sehbehinderten Mädchen genannten Schwanz braucht die Maus aufgrund ihrer Handlungen in der Geschichte auch Augen und Vorder- und Hinterbeine. Beim Betrachten von Mausbildern fallen mir zudem ihre grossen Ohren auf. Darauf erstelle ich alle Körperteile der Maus aus dem erwählten Plüschstoff, stopfe sie mit Watte aus und nähe sie schliesslich von Hand zusammen. Passend zur Handlung der Geschichte befinden sich bei drei Mäusen (Bild 3, 5 und 7) Magnete in den Vorderpfoten und bei zwei Mäusen (Bild 2 und 10) sind die Beine in anderen Positionen angenäht.

Spatz (s. Anhang, S. XXXV)

Für die Körpergebung des Vogels erachte ich etwas Formstabiles, Leichtes ideal als „Unterbau“. Verschiedene Ideen aus Styropor scheitern meistens an der Beständigkeit. Erst der Prototyp aus speziell leichtem, lufttrocknendem Fimo verstärkt mit Zahnstochern ist zufriedenstellend. Um möglichst ähnliche Spatzen zu erhalten, verwende ich für das Modellieren des Körpers immer 18 Gramm Fimo. Ein wichtiges Erkennungsmerkmal dabei ist der spitzige Schnabel. Um den Spatz im Bild befestigen zu können, schnüre ich einen Faden um seinen Körper, an dem ein Ringlein befestigt ist. Die Flügel müssen für die Darstellung der Handlungen beweglich sein. Deshalb stosse ich vor dem Trocknen einen Draht durch die Körper der Spatzen. An diesem werden, nach dem Überziehen des Körpers mit Fellstücken, zwei zugeschnittene Felllappen als Flügel festgeklebt, wovon drei Paare (Spatz auf Bild 3, 5 und 7) zusätzlich mit Magneten ausgestattet sind.

Schnecke (s. Anhang, S. XXXVI)

Die Herstellung der Schnecke erweist sich als grösste Herausforderung. Besonders das Abfüllen und Vakuumieren der rot eingefärbten Tiefkühlbeutelmasse in kleinere Plastiktüten ist sehr zeitaufwändig. Die so erstellten Schneckenkörper scheinen durch den dünnen Plastik und die etwas unregelmässigen Schweissnähte nicht gerade beständig (s. S. 19, Kriterium p). Um zu verhindern, dass so ein Schneckenkörper beim Ertasten der Bilder platzt, verstarke ich seinen Fuss mit einem durchsichtigen Plexiglasplättchen und schliesse ihn in eine zweite Plastikhülle ein. Am hinteren Teil des Körpers bringe ich einen Kabelbinder mit einem kleinen Drahtgebilde an, an welchem bereits ein Ringlein zur Befestigung der Figur im Bild hängt. Dieses wird in die Silikonmasse gedrückt, mit welcher das Schneckenhaus gefüllt ist. Sobald die Masse hart ist, lässt sich das Haus durch den eingelegten Draht nicht mehr vom Schneckenkörper trennen. Entsprechend der Geschichte ist das Haus auf Bild 6 getrennt vom und auf Bild 7 schräg auf dem Schneckenkörper befestigt. Da sich mit den vorgegebenen Materialien und dem vorhandenen Vakuumiergerät keine Fühler herstellen lassen, beschliesse ich, diese aus eingefärbten Kabelbindern zu erstellen. Diese lassen sich mit speziellem Plastiksekundenkleber am Schneckenkörper befestigen. Bei zwei der sieben Schnecken (Bild 3 und 5) bringe ich an den Fühlern kleine Magnete an.

7.3 Entwicklung und Herstellung der Bilder

Die Bilder von Kathrin Schärer im Buch „mutig, mutig“ sind ästhetisch sehr ansprechend gestaltet. Allerdings berücksichtigt sie in ihrer Bildgestaltung nicht die Anforderungen für Kinder mit visuellen Einschränkungen. Daher lassen sich ihre Bilder auch nicht direkt mit den von den Kindern ausgewählten Materialien (s. S. 19, Kriterium a) umsetzen, da auch so den taktilen Gestaltungskriterien für Veranschaulichungsmedien für hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen nicht Genüge getan wird.

Um mich bei der dreidimensionalen Bildgestaltung von den bereits bestehenden zweidimensionalen Illustrationen nicht zu stark beeinflussen zu lassen, schreibe ich die Geschichte ab und lege die bestehenden Bilder dazu weg. Ausgehend von den wichtigsten Ereignissen der Geschichte, lege ich fest, welche „Szenen“ ich für ein besseres Verständnis sinnvollerweise tastbar aufbereite. Zu erstellen sind demnach die folgenden zehn Bilder:

1. Treffen der vier Tiere (Gruppenszene)
2. Mutprobe: Maus schwimmt (Einzelszene)
3. Applaus: Frosch gratuliert (Gruppenszene)
4. Mutprobe: Frosch frisst Seerose (Einzelszene)
5. Applaus: Schnecke gratuliert (Gruppenszene)
6. Mutprobe: Schnecke kriecht um das Haus (Einzelszene)
7. Applaus: Schnecke hat ein schräges Haus, Spatz gratuliert (Gruppenszene)

8. Mutprobe: Spatz macht nichts (Einzelszene)
9. Alle warten und machen grosse Augen (Gruppenszene)
10. Alle jubeln (Gruppenszene)

Durch diese Bildereinteilung entsteht eine regelmässige Wechselwirkung zwischen den Mutproben, welche jeweils nur ein einzelnes Tier bei seiner Aktivität zeigt (s. S. 19, Kriterium c) und den Applauszenen, auf der jeweils die Konstellation aller Tiere (s. S. 19, Kriterium q) ersichtlich ist. Gleichzeitig soll (mit Ausnahme von Bild 2 und 4), um die Orientierung zu erleichtern, die See- (am linken Bildrand) und Wiesengestaltung (am rechten Bildrand) im Hintergrund immer gleich bleiben.

Um einen sinnvollen Aufbau der einzelnen Bilder zu erarbeiten, stelle ich mit den vier angefertigten Tiermodellen die zehn beschriebenen Szenen nach und fotografiere diese (s. Anhang XXI). Dabei stellt sich die Frage, in welcher perspektivischen Ansicht (s. S. 19, Kriterium m) die Objekte sinnvollerweise in der Bilderkiste befestigt werden. Gegenüber der Seitenansicht hat die Positionierung der Tiere in der Vogelperspektive den Vorteil, dass sie an die Erlebniswelt aller Kinder anknüpft und nicht auf Umrissvorstellungen aufbaut. Auch wird bei den Szenendarstellungen deutlich, dass besonders die Applauszenen, an welchen jeweils alle Tiere beteiligt sind, klar strukturiert sein müssen, damit sich das blinde Kind auf diesen Bildern überhaupt zurechtfindet und schliesslich die gehörten Informationen damit in Verbindung bringen kann. Diese Szenen sind daher grundlegend gleichbleibend aufzubauen, so dass sich von Bild zu Bild möglichst wenige und nachvollziehbare Objektrochaden ergeben. Passend zur Position der Tiere bei den vorhergehenden Mutproben befinden sich deshalb in den Applauszenen jeweils die zwei klatschenden Tiere auf der linken und die zwei Tiere, die sich unterhalten auf der rechten Seite. Eine Ausnahme stellt aufgrund der Wendung in der Geschichte das Bild 9 dar. Eine bewusst gegenüberstellende Platzierung der drei Tiere mit dem Spatz, verdeutlichen ihre gemeinsame Ratlosigkeit und ihr Erstaunen gegenüber dessen Verhalten (Mutprobe). Zudem füge ich in meiner Version an dieser Stelle der Geschichte einen kurzen beschreibenden Satz ein, damit sich auch dem blinden Kind, welches aufgrund seiner Voraussetzungen im Umgang mit Mimik weniger erfahren ist, das Geschehen erschliessen kann.

Herstellung der Bilder

Nachdem die Ansicht und Position der einzelnen Tiere in den verschiedenen Szenen (S. Anhang, S. XXXVII) geklärt ist, muss noch erprobt werden, wie sich die Figuren in den Bildern befestigen lassen, so dass die Kinder sie selbständig herausnehmen und wieder zurücklegen können. Klettverschlüsse und Magnete eignen sich aufgrund ihrer einfachen Handhabung dafür besonders gut. Um bei der Betrachtung durch eine einfache Handhabung Zeit zu sparen und die Orientierung zu erleichtern, ordne ich jedem Tier eine Befestigungsart

(s. S. 20, Kriterium t) zu. Die Mäuse werden auf allen Bildern von einem runden, die Frösche von dem rechteckigen Klettverschluss, die Schnecke von einem rechteckigen und der Spatz von einem runden Magneten festgehalten. Mit den erstellten Prototypen der Tieren und einem mit Modellbauweise und Wellkarton überzogenen Probrett (s. Anhang, S. XXXVII), teste ich die vorgesehenen Befestigungsvarianten. Gleichzeitig wird mir dabei bewusst, dass die Kinder je nach Voraussetzungen und Entwicklungsstand beim selbständigen Hantieren mit den Bildern die Tiere verlieren oder beim Aufräumen innerhalb der Bilder vertauschen könnten. Um zu verhindern, dass die Lehrperson in diesem Fall im Anschluss alles kontrollieren muss, beschliesse ich die Tiere mit einem abnehmbaren Schnürchen zusätzlich zu sichern. Damit die Erkundungen der Bilder jedoch nicht durch Verwicklungen dieser Schnürchen gebremst werden, entscheide ich, Schnürchen an einem Rückzugsmechanismus, entsprechend einem ausziehbaren Skibillethalter bzw. Schlüsselanhänger, zu verwenden. Folglich muss in jedem Bild ein doppelter Boden eingebaut werden, damit der Rückzugsmechanismus dazwischen eingebettet werden kann und beim Betrachten nicht irritiert. Das dafür vorgesehene 3 mm dicke Holzbrett (Bildboden) überziehe ich mit den Hintergrundmaterialien. Darauf bohre ich, passend zu den vorgesehenen Positionierungen der Tiere, Löcher in das Brett, welche ich mit Metallösen versehe. Diese sollen die Abnutzung der Schnürchen und des Bildhintergrunds reduzieren. Zusätzlich auf der Unterseite angebrachte Holzleisten dienen sowohl der Verstärkung wie auch der Befestigung des Bildbodens in der Schublade. Vorher klebe ich noch die für ein Bild vorgesehenen Rückzugsmechanismen auf den Schubladenboden, ziehe ihre Schnürchen durch die entsprechenden Löcher des dünnen Bildbodens und knüpfe umgehend ein Verschlussstück daran, damit sich das Schnürchen nicht mehr zurückziehen kann. Damit die Objekte zum Erkunden zwar aus dem Bild gehoben, jedoch nicht ganz aus dem Bild entfernt werden können, muss das an ihnen angebrachte Ringlein in das Verschlussstück schliesslich nur noch eingehängt werden. Die Kombination beider Befestigungsvarianten (Klett/Magnet und Schnürchen) ermöglichen, dass die Objekte nach externen Erkundungen einfach und schnell im Bild wieder richtig positioniert werden können (s. Anhang, S. XXII – XXXI).

8 Evaluation des Projektprodukts

Die Evaluation basiert auf den Fragestellungen und den dazugehörigen Indikatoren. Um eine unabhängige Interpretation zu ermöglichen wurden diese bereits vorgängig (s. S. 22 - 23) festgelegt. Das Vorgehen der Produktevaluation beruht jedoch auf meinen beruflichen und privaten Erfahrungen und Beobachtungen von sehenden Kindern im Umgang mit Bilder- geschichten. Bei meinem Patenkind (5 jährig) beispielsweise, wecken Bildbände, einzelne Bilder oder gar nur Details auf Bildern das Interesse, zu welchen es persönliche Assoziatio-

nen und Gedanken entwickeln kann. Davon angeregt versucht es im Austausch mit einem Erwachsenen zu ergründen, inwiefern die eigenen Interpretationen richtig sind, was der/die Ersteller/in mit dieser Darstellung tatsächlich aufzeigen möchte und/oder in welchem Kontext die Darstellung steht. Gespannt lauscht es den Erklärungen/Erzählungen, stellt gegebenenfalls Fragen und versucht das Gehörte mit seiner bisherigen Erfahrungswelt zu verknüpfen. Nach dem Erzählen eines Bilderbuchs ist häufig zu beobachten, dass es in einer ruhigen Minute die Illustrationen selber nochmals betrachten möchte. Ist es anschliessend an der Nacherzählung der Geschichte beteiligt, scheinen die Bilder sein Erinnerungsvermögen und seine Ausführungen zu unterstützen.

8.1 Darstellung des Vorgehens

Aus den bereits gesetzten Indikatoren sowie den oben geschilderten Erfahrungen scheint es sinnvoll das Evaluationsverfahren in drei Schritte (s. unten) zu gliedern. Im passend dazu erstellten Leitfaden (s. Anhang, S. XXXVIII - XLI) sind Fragen und Beobachtungspunkte zur Datensammlung der Hauptfragestellung (s. S. 22) rot und die zur Handhabung des Projektprodukts blau vermerkt.

Im ersten Evaluationsschritt (s. Anhang, S. XXXVIII), dem freien Betrachten von einzelnen exemplarisch ausgewählten Bildern, sind das blinde sowie das hochgradig sehbehinderte Mädchen in einer Einzelbefragung aufgefordert ihre Interpretationen zu den betrachteten/ertasteten Illustrationen zu äussern. Die dabei gemachten Tonaufnahmen transkribiere ich nach den gemachten Interviews umgehend und ergänze sie mit eigenen gemachten Beobachtungen (s. Anhang, S. XLII - XLIX).

Im zweiten Evaluationsschritt (s. Anhang, S. XXXIX - XL), dem Erkennen von Zusammenhängen zwischen den Erzählungen und den Bildern, wird in einer möglichst heterogenen Kleingruppe (ein hochgradig sehbehindertes, dem blinden und einem leicht sehbehinderten Kind) das gemeinsame Teilhaben am Erzählen und Betrachten der entwickelten Bildergeschichte sowie die Handhabung des Projektprodukts erprobt. Das Setting entspricht der alltäglichen Unterrichtssituation eines montagsmorgens. Der leicht sehbehinderte Knabe stösst deshalb erst später, im Anschluss an seine Therapieeinheit zu uns. Dies bietet dem blinden und dem hochgradig sehbehinderten Mädchen die Gelegenheit, ihm das bereits Gehörte und Gesehene zu erzählen. Um Daten bezüglich der Handhabung zu sammeln, soll jedes der drei Kinder, seinen Voraussetzungen entsprechend, der Gruppe eine kurze Textstelle aus einem der Ringbücher (s. S.36, Abb. 4) vorlesen. Sofern sie es nicht spontan tun, fordere ich einzelne Kinder beim gleichzeitigen Betrachten des dazu passenden Bildes auf, mit einer im Leitfaden rot vermerkten Aktivität zwischen dem Gehörten und dem Gesehenen/Ertasteten nach Zusammenhängen zu suchen. Zudem hat jedes der Kinder mindestens einmal die Aufgabe ein Bild aus der Schubladenbox herauszunehmen und es auch wieder richtig zu ver-

sorgen. Im Anschluss halte ich die zur Auswertung der Fragestellungen und Zielsetzungen relevanten Beobachtungen und Aussagen der Kinder mit Hilfe der gemachten Tonaufnahmen und Notizen schriftlich fest (s. Anhang, S. L - LV).

Aus organisatorischen und pädagogischen Gründen findet der dritte und letzte Evaluationsschritt (s. Anhang, S. XL - XLI), dem Nacherzählen der Geschichte anhand der Bilder, drei Wochen nach dem ersten Kennenlernen der Geschichte/Bilder statt. Leider steht, wie sich erst vor Ort herausstellt, das hochgradig sehbehinderte Mädchen aufgrund eines speziellen zusätzlichen Therapieangebots für den dritten Evaluationsschritt nicht zur Verfügung. Damit das blinde Mädchen die Geschichte und die erkundeten Bilder für den 3. Evaluationsschritt wieder präsent hat, lese und betrachte ich mit ihr die Geschichte nochmals. Da die Therapieeinheiten eines leicht sehbehinderten Mädchens (sie kennt die Geschichte noch nicht) erst 15 min. nach dem Unterrichtsbeginn startet, ist sie in den Anfang der Erzählung auch involviert. Die dabei gemachten Äusserungen und Entdeckungen der beiden Mädchen füge ich der Datensammlung des 2. Evaluationsschritts hinzu. Um herauszufinden, inwieweit das blinde Mädchen das Gehörte bereits mit den erspürten Bildern in Verbindung bringt, fordere ich sie im Anschluss auf, sich bei 5 exemplarisch ausgewählten Bildern zum Gehörten und Dargestellten zu äussern. Aufgrund der Unterrichtssituation bietet sich an, dass das blinde Mädchen dem aus der Therapie zurückkehrenden Mädchen in den letzten Unterrichtsminuten den ihr noch unbekanntem Teil der Geschichte anhand der Bilder erzählt. Was das blinde Mädchen zu den einzelnen Bildern und beim Nacherzählen der Geschichte noch weiss, schreibe ich anhand der Tonaufnahmen umgehend nieder (s. Anhang, S. LVI - LVIII).

8.2 Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellungen

Als erstes untersuche ich anhand der drei roten Indikatoren die gesammelten Daten bezüglich dem Informationsgehalt der dreidimensionalen Bilder (s. rote Hauptfragestellung, S. 22).

1. Indikator: Vor der Erzählung ermöglichen die dreidimensionalen Bilder persönliche Interpretationen und Assoziationen.

Dem hochgradig sehbehinderten Mädchen gelingt das Erkennen der Bildobjekte ziemlich gut. Die Maus erkennt sie an der realistischen Farbgebung sowie an dem von ihr bei der vorgängigen Befragung genannten Merkmal des langen Schwanzes. Sie glaubt, dass die ihr vorgelegte Maus rennt (satt schwimmt), da sie den dargestellten Hintergrund (See) nicht wahrnimmt. Die rennende Maus wiederum erinnert sie an einen Film, von dem sie zu berichten beginnt. Die sich visuell überlagernden Formen des Frosches und der Seerose scheinen sie zu Beginn leicht zu irritieren. Beim Anfassen stellt sie jedoch fest, dass es sich dabei um einen Frosch und eine Blume handelt. Sie kann jedoch nicht erkennen oder benennen, welches der Objekte sich oben befindet. Am schwierigsten ist für sie das Erfassen des Schne-

ckenhauses (vermutet eine Ente), da es sich auf Bild 6 getrennt vom Schneckenkörper befindet. Erst anhand der typischen Darstellung der Schnecke als Ganzes, erkennt sie die einzelnen Bestandteile. Den Spatz identifiziert sie als Hahn.

Das blinde Mädchen assoziiert mit den Objekten teilweise ganz andere Dinge als dargestellt. Oftmals hält sie das Objekt für die Interpretation mit nur einer Hand fest und ertastet es kaum. Der Frosch erinnert sie an einen Pinguin, die Maus an einen Elefanten, die Schnecke an einen Hund und beim See könnte es sich ihrer Meinung nach um einen Zaun handeln. Nur die Seerose erkennt sie auf Anhieb als Blume. Durch Hilfestellung beim Ertasten des Spatzes stösst sie auf den spitzigen Schnabel (Merkmal) und identifiziert ihn darauf als Vogel/Eule. Trifft sie in einem weiteren Bild erneut auf die bereits taktil erfassten Tiere, erkennt sie diese sofort wieder.

2. Indikator: Während der Erzählung können gehörte Informationen (Szenen der Geschichte) beim Betrachten/Ertasten in den dreidimensionalen Bildern nachvollzogen werden.

Das Erzählen der Geschichte ermöglicht es auch dem blinden Mädchen die Objekte der Bilder richtig zu bestimmen. Während der ersten gemeinsamen Bildbetrachtung scheint sie jedoch das Lesen des Brailletexts mehr zu interessieren, als das Ertasten der Bilder. Grundsätzlich zeigt sie sich bei der Geschichtenrepetition in der Einzelsituation wesentlich aktiver. Dabei gelingt es ihr mit den Objekten die Szenen des Buches passend zum Gehörten nachzuspielen. Das hochgradig sehbehinderte Mädchen wird bei der gemeinsamen Erzählung auf die Hintergrundgestaltung aufmerksam, die es zuvor bei der freien Betrachtung nicht wahrnahm. Dies ermöglicht ihr die Bildsituation passender zu interpretieren. Meine zwischen den Erzählungen gestellten Fragen zeigen, dass eines oder beide Mädchen einzelne Wörter (Weiher, Fühler) nicht verstehen.

3. Indikator: Nach der Erzählung wecken die vorgelegten dreidimensionalen Bilder Erinnerungen an die dazu gehörten Informationen.

Das blinde Mädchen orientiert sich bei der Interpretation der ihr vorgelegten Bilder zuerst meistens an einer einzelnen Figur und benennt diese. Anschliessend versucht es herauszufinden, was diese Figur tut (versucht zu klatschen oder sucht nach Besonderheiten). Durch eine Frage angeregt oder aufgefordert macht sie sich anschliessend erneut auf die Suche nach weiteren Figur im Bild und gibt auch zu diesen mit einem Objekt-Subjekt Satz Auskunft. Auch als das blinde Mädchen dem leicht sehbehinderten Mädchen die Geschichte nochmals erzählen soll, verhält es sich gleich. Dabei entdecken die zwei gleichzeitig, dass die Maus auf Bild 3 klatschen kann. Die Bilder lassen das leicht sehbehinderte Mädchen den Inhalt oft errahnen. Dennoch vermag sich das blinde Mädchen mit treffenden Bemerkungen immer

wieder einzubringen. Dabei benennt sie die Fühler der Schnecke, welche sie zuvor mehrmals als Flügel bezeichnet hat, richtig.

Diskussion und Schlussfolgerung zum Informationsgehalt der Bilder

Die Auswertung der drei Indikatoren zur Hauptfragestellung deckt auf, dass alle, ins Projekt involvierten Unterstufenkinder, entsprechend ihrer Voraussetzungen den dreidimensionalen Bildern Informationen entnehmen können. Ersichtlich wird auch, dass die erstellten Figuren dank ihren unterschiedlichen texturalen Eigenschaften (Inhalt und Oberflächenbeschaffenheit) zwar einen hohen Wiedererkennungswert aufweisen, für das blinde Kind jedoch erst mit den zugehörigen sprachlichen Ausführungen identifizierbar sind. Zudem wird die Erkennung von Figuren erschwert, wenn sie nicht in ihrer typischen Darstellung auftreten (z.B. Schnecke getrennt vom Haus), oder sich mit anderen Objekten überlagern (z.B. Frosch mit Seerose). Dies gilt insbesondere auch für das hochgradig sehbehinderte Kind. Weiter scheint der, für die Erschliessung des Kontexts wichtige Hintergrund, bestehend aus der, von den Kindern gewählten Modellbauweise sowie dem Wellkarton für die visuelle und taktile Erfassung nicht ganz optimal. Diese Schwierigkeiten könnten eventuell durch die bereits in der Reflexion der Materialevaluation (s. S. 33 - 34) beschriebenen Verfahrensänderungen noch optimiert werden.

Wie sich zeigt, sind neben den Begegnungen realer und symbolischer Art mit den dargestellten Bildbestandteilen auch die gewählten Taststrategien zur Objekt- und Bilderkundungen für die Entnahme von Informationen zentral. „Der Zusammenhang zwischen Explorationsstrategie und Wahrnehmungsleistung ist hinsichtlich der Formwahrnehmung offensichtlich“ (Lang, 2003, S. 69). Das vorliegende Projektprodukt ermöglicht das Vermitteln und Fördern passender Strategien zur Erkundung von Objekten und Bildern. Auch zeigt sich, dass durch das Nachspielen von Szenen mit den beweglichen Objekten, sowie dem verbalen Austausch nicht nur das inhaltliche Verständnis, sondern auch die Begriffsbildung gefördert wird. Je nach Entwicklungsstand des blinden Kindes sind dies mitunter wesentliche, vorbereitende Aktivitäten, um die Gefahr eines Rückzugs bei der gemeinsamen Erzählung und Betrachtung des Buches zu minimieren. „Einen Gegenstand ertasten heisst, dass sich ihm der Wahrnehmende Schritt für Schritt nähert“ (Liechti; zitiert nach Lang et al., 2008, S. 43). Dies bedeutet, dass beim Einsatz des Projektprodukts im Unterricht berücksichtigt werden muss, dass ein blindes Kind Zeit für vorgängige Bilderkundungen braucht (Nachteilsausgleich), um schliesslich im integrativen Setting aktiv teilhaben und sich einbringen zu können. „Grundsätzlicher Konsens besteht heute darüber, dass durch das Auge in kürzerer Zeit mehr Informationen aufgenommen werden können als durch die anderen Sinne“ (Lang et al., 2008, S. 18). Dieser wesentliche Aspekt sollte in einem möglichen Begleitkommentar für Lehrpersonen sowohl bei den vorbereitenden Massnahmen (Förderung der Begriffsbildung

und Taststrategien, und bei der Buchhandhabung) als auch bei der sinnvollen pädagogisch/didaktischen Einbindung in den Unterricht berücksichtigt werden.

Nach der Beantwortung der roten Hauptfragestellung erfolgt als nächstes die Untersuchung zur Handhabung des Projektprodukts (s. blaue Fragestellung, S. 23) anhand der beiden blauen Indikatoren:

1. Indikator: [Nach einer Erklärung können die Figuren und Bilder selbständig herausgenommen, erkundet und danach zurückgelegt werden.](#)

Die Daten zu diesem Indikator zeigen, dass die Kinder unterschiedliche Strategien verfolgen, um mehrere Bilder wieder am richtigen Ort in den Schubladenboxen zu versorgen. Während die leicht sehbehinderten Kinder nur die Schubladenzahl anschauen und danach den passenden Platz in den Schubladenboxen zählend suchen, vergleicht das hochgradig sehbehinderte Mädchen jeweils die Zahl an der Schublade mit denen an den Boxen. Das blinde Mädchen fügt jeweils zuerst die Schublade in einer Lücke ein und vergleicht anschliessend anhand der angebrachten Braillezahlen, ob sie sie richtig positioniert hat. Ist dies nicht der Fall beginnt sie zu tauschen. Eine Kontrolle der Schubladenordnung durch die paarweise angebrachten Henkel gelingt ihr nicht, obwohl ich sie darauf aufmerksam gemacht habe.

Allen Kindern gelingt es, die Objekte anhand ihrer unterschiedlich gewählten Klett/Magnetbefestigung wieder ans richtige Ort im Bild zurückzulegen. Auffallend dabei ist, dass das blinde Mädchen im Vergleich zu den anderen dafür enorm viel Zeit braucht und die Figuren gelegentlich falsch herum positioniert sind. Hängt das Objekt jedoch am Faden mit dem Rückzugmechanismus, gelingt auch ihr ein schnelleres und richtiges zurückstellen. Zwar wird das Explorieren der Figuren ohne Schnürchen als angenehmer empfunden, die Objekterkennung scheint jedoch nicht eingeschränkt.

2. Indikator: [Der Handlung der Geschichte kann gefolgt werden.](#)

Es gelingt allen Kindern in einem der erstellten Ringbücher die gehörte Textstelle nachzulesen oder selber daraus vorzulesen. Auf den dazu beigelegten Fotoabzügen der dreidimensionalen Bilder erkennt das hochgradig sehbehinderte Mädchen alle Figuren und was diese tun. Am besten zu sehen sind für sie die Maus und der Frosch. Die Schnecke bemerkt sie erst als Letztes. Den Hintergrund, egal ob Wiese oder Wasser, bezeichnet sie als Matte.

[Diskussion und Schlussfolgerung der Handhabung des Projektprodukts](#)

Das hergestellte Projektprodukt (10 Bilder in 2 Schubladenboxen und 2 Ringbücher) ermöglicht mit den verschiedenen taktilen/visuellen Orientierungshilfen allen ins Projekt involvierten Kindern das selbständige Lesen der Geschichte sowie das Erkunden der dreidimensionalen

Bilder. Dabei hat sich die Bereitstellung unterschiedlicher Erkennungsmerkmale bewährt, da sie ein individuelles Nutzen dieser Optionen zulässt. Zu überdenken sind einzig die paarweise angebrachten Henkel, welche vom blinden Mädchen aufgrund ihrer Taststrategien nicht zweckmässig genutzt werden konnten. Diese könnten allenfalls durch Kennzeichnungen mit unterschiedlicher texturlaer Beschaffenheit ersetzt werden. Zudem könnte der Farbkontrast des Hintergrunds (Wiese, See) sowie der Schnecke auf den Fotoabzügen in den Ringbüchern mit Photoshop noch optimiert werden.

8.3 Reflexion der Arbeit bezüglich meiner Zielsetzungen

Wie in Kapitel 3 (s. S. 21 - 22) beschrieben, bestehen verschiedene Zielsetzungen auf der persönlichen, der inhaltlichen und der Wahrnehmungsebene. Durch die Entwicklung und Herstellung des Projektprodukts habe ich mich intensiv mit der nicht-visuellen Wahrnehmungswelt sowie dazu passenden taktilen Gestaltungsaspekten auseinandergesetzt. Dabei wurde mir die starke Verknüpfung zu den sprachlichen Fähigkeiten bewusst. Auf der persönlichen Ebene war für mich die grösste Bereicherung die Zusammenarbeit mit den Kindern. Am meisten gefreut habe ich mich über folgende Bemerkung des blinden Mädchens (s. Anhang, S. LVI): „Ich habe diesen Spatz so gerne. Ich mag auch so einen zu Hause haben.“

„Dann, wenn ich fertig gesungen habe, dann klatscht er für mich.“

Womit auch klar wird, dass es auch dem blinden Kind gelingt, ähnlich meinem sehenden Patenkind, einen emotionalen Bezug zu den Figuren und Bildern aufzubauen, auch wenn sich ihre Beweggründe im Ursprung unterscheiden können. Während die persönlichen und inhaltlichen Zielsetzungen erfüllt worden sind, bestehen bei denen der Wahrnehmungsebene noch Verbesserungspotenzial. Zwar bildet das Projektprodukt eine gute Grundlage, um auch blinden Kindern eine Teilhabe an der Erzählung und Betrachtung der Bildergeschichte zu ermöglichen. Diese könnte aber noch verbessert werden durch eine differenziertere Abklärung der Voraussetzungen der einzelnen Kinder, um ihren teilweise begrenzten Erfahrungsschatz gezielter auszus schöpfen, sowie durch ihre individuelle Vorbereitung auf die gemeinsame Erzählung.

8.4 Ausblick

Die Evaluation des Projektprodukts hat gezeigt, dass das dreidimensionale Bilderbuch universell eingesetzt werden kann. Es eignet sich sowohl im integrativen wie auch im separativen Setting zur Förderung der Taststrategien, der Begriffsbildung, der sozialen Integration, Interaktion und Kommunikation und somit schliesslich auch zum besseren Verständnis des Lerninhaltes. Mit entsprechender Vorbereitung gelingt es allen, ins Projekt involvierten Unterstufenkindern, den dreidimensionalen Bildern Informationen zu entnehmen und damit am Erzählen und Betrachten einer Bildergeschichte teilzuhaben. Obschon die Projektidee sowie

die durchgeführte Evaluation auf Kinder mit eingeschränkten visuellen Fähigkeiten ausgelegt sind, fühlen sich auch normalsehende Kinder vom Projektprodukt angesprochen.

Zwar kann das Herstellungsverfahren weiterer dreidimensionaler Bildergeschichten bezüglich der Materialevaluation, der Evaluation von bekannten Merkmalen, mit effizienterer Herstellungstechnik sowie mit einer Senkung der Herstellungskosten sicherlich noch optimiert werden. Aber aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zur Förderung liegt es nahe, auch andere inhaltrelevante Geschichten/Sachverhalte in ähnlicher Form für den gemeinsamen Unterricht mit sehbehinderten und blinden Unterstufenkindern aufzubereiten und diese einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Auch für dreidimensionale Bilder gilt:

„Generell ist zu betonen, dass für blinde Kinder von gut gestalteten taktilen Bildern eine grosse Faszination und Motivation ausgeht. Bilder können also auch für blinde Schülerinnen und Schüler eine Lernerleichterung bzw. Lernanreiz darstellen. Aus motivationalen Gründen ist es erforderlich, die Tastbilder auch visuell attraktiv zu gestalten, so dass ein Austausch mit sehenden Mitschülern, Freunden oder Geschwistern möglich ist“ (Lang et al., 2008, S. 186).

9 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Arditi, A. (1999). *Effektiver Farbkontrast, Entworfen für Sehbehinderte mit Farbsehstörung*. Internet: <http://www.sos-ssz-tangerhuetten.de/konta.htm> [1999].

Beyer, F. (2008). Didaktik des gemeinsamen Unterrichts - Blinden – pädagogische Kompetenzen und Erfordernisse als Bestandteil einer „Schule für alle“. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1*. (S. 68 – 104). Stuttgart: Kohlhammer.

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, Sonderpädagogisches. (2009). *Integrierte Sonderschule in der Verantwortung der Sonderschule, ISS*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterrichtsonderpaedagogisches_0-sonderschulung-jcr-contentcontentPar-downloadfolder [20.12.2012].

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, Sonderpädagogisches. (2012). *Beratung und Unterstützung (B+U) für Kinder und Jugendliche bei einer Körper- oder Sehbehinderung*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-sonderpaedagogisches0-sonderschulung-jcr-content-contentPar-downloadfolder_5

DBSV, Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (2012). *Ratgeber. Die sehbehindertengerechte Augenpraxis*. Internet: http://www.lowvision-stiftung.de/wp-content/uploads/2012/12/120418_Die_sehbehindertengerechte_Augenpraxis.pdf [2012].

Hofer, U. (2008). Sehen oder Nichtsehen: Bedeutung für Lernen und aktive Teilhabe in verschiedenen Bereichen des Lernens und Lebens. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1*. (S. 17 – 67). Stuttgart: Kohlhammer.

Hofer, U. (2008). Allgemeindidaktische Modelle: Ihre Ressourcen für den Unterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern und Jugendlichen. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1*. (S. 105 – 150). Stuttgart: Kohlhammer.

Hofer, U. (2012). Vom Umgang mit besonderen Bildungsbedürfnissen sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlichen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 5 - 11.

Hudelmayer, D., Mersi, F., Pfeiffer, K. & Weinländer, G. (1985). Förderung der Wahrnehmung. In W. Rath & D. Hudelmayer (Hrsg.), *Pädagogik der Blinden und Sehbehinderten. Handbuch der Sonderpädagogik Band 2* (S.149-178). Berlin: Marhold.

Lang, M. (2003). *Haptische Wahrnehmungsförderung mit blinden Kindern. Möglichkeiten der Hinführung zur Brailleschrift*. Regensburg: S. Roderer Verlag.

- Lang, M. (2006). Spezifische Kompetenzen und Handlungsfelder der Blindenpädagogik. *blind – sehbehindert. Zeitschrift für das Sehgeschädigte Blindenwesen* (S.43 - 54).
- Lang, M. (2008). Inhaltsbereiche und konkrete Ausgestaltung einer spezifischen Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1.* (S. 151 – 197). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lang, M. (2008). Wahrnehmungsförderung und Begriffsbildung als fächerübergreifende Prinzipien des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern und Jugendliche. In M. Lang, U. Hofer & F. Beyer (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1.* (S. 198 – 239). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (2011). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 2: Fachdidaktiken.* Stuttgart: Kohlhammer.
- Lechta, V. (2002). *Symptomatische Sprachstörungen: Sprachstörungen bei Kindern mit Behinderung und sprachheilpädagogische Behandlung.* Rieden: Julius Klinkhardt.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitet und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Pauli, L. & Schärer, K. (2006). *mutig, mutig.* (11. Auflage 2011). Zürich: Atlantis Verlag.
- Psychologielexikon (2010). *Begriffsbildung.* Internet: <http://www.psychology48.com/deu/d/begriffsbildung/begriffsbildung.htm> [2010].
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH. (2011). *Nachteilsausgleich.* Internet: <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Nachteilsausgleich/Frage-1/page34219.aspx>[01.2011].
- Weinläder, H. G. (2006). *Psychologische Fragestellung mit Bezug auf blinde und sehbehinderte Menschen.* In: W. Drave; H. Mehls (Hrsg.). 200 Jahre Blindenbildung in Deutschland (1806-2006). Würzburg, 211-224.
- Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. (2012). *Haptische Wahrnehmung.* Internet: [http://de.wikipedia.org/wiki/Integration_\(Soziologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Integration_(Soziologie)) [12.12.2012].

Masterthese

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A1 - Gesichtete Tastbücher.....	III
A2 – Elternbrief.....	V
A3 - Bilderbücher ohne Text.....	VI
A4 - Materialien für die Befragung.....	XI
A5 - Leitfaden für die Materialbefragung.....	XIII
A6 - Auswertung der Materialempfindungen.....	XVI
A7 - Auswertung der Materialbeurteilung.....	XIX
A8 - Auswertung der Materialwiedererkennung.....	XIX
A9 - Auswertung der Farbauswahl.....	XX
A10 - Auswertung der Fragen zu den Tiermerkmalen.....	XX
A11 – Bildentwurf.....	XXI
A12 – Schachteln.....	XXXII
A13 - Herstellung der Figuren.....	XXXIII
A14 - Herstellung der Bilder.....	XXXVII
A15 - Leitfaden zur Evaluation des Projektprodukts.....	XXXVIII
A16 - Transkription des ersten Evaluationsschritts.....	XLII
A17 - Daten des zweiten Evaluationsschritts.....	L
A18 - Daten des dritten Evaluationsschritts.....	LVI
A19 - Kurzlebenslauf.....	LIX

A1 - Gesichtete Tastbücher

Buchtitel (Jahr)	Hergestellt	Typ	Inhalt	Schrift
Kalle Knopf	Susanne Mundhenk Wedel Herausgeber: touch Integrative Blindenhilfsmittel Humboldtstrasse 33, 22083 Hamburg	Dreidimensional mit Gegenständen Kartonseiten und Plastikseiten Schrift A4	Knopf suchen auf Verschiedenen Unterlagen, Filz, Fäden, im Waschlappen (mit Faden befestigt), Portmonee, Unterscheiden mit Schlüssel/Ring/Korkzapfenstück/Silberstück/anderer Knopf Regengeräusch mit Plastikfolie	Schwarz Braille
Der dicke fette Pfannkuchen (Keine Zeitangabe)	Therese Fischer, Am Hochsitz 8, 2000 Norderstedt, 040/525 28 28 Entwurf und Herstellung von Material-Tastbüchern	Handarbeit Flach- Halbr relief Ordner A4 Seiten aus Rauem dickem Filz	Holzring für Gesicht, Fellobjekte, Schnurweg (Bild), Kopffüssler aus Filz und Schnur, Bürstenigel, Laminatschildkröte, Lederfisch	Textfrei
Die kleine Wolke Clementine Teil 1 (Juni 1983)	Text und Gestaltung: Helga Nellessen Herausgeber: Deutscher Blindenverband, Bonn- Bad Godesberg Hergestellt in der Blindenschule Neuwied Druck: Siebdruckerei Jürgen Lutz Kreye, 5400 Koblenz	Mehrfachdruck, Flachrelief Plastik > A4	Symbolische Darstellung: Wasser (Wellen), Sonne, Wolken, Schiff, Ufer (Bild), Häuser, Berg, Hase (Seitenumriss), Baum, Regen, Sterne	Schwarz Braille
Ich es du (1. Auflage 2003)	Autorin der Originalausgabe: Myrta Ninck-Braun Hergestellt in der Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen	Mehrfachdruck, Flachrelief, Quellkopie	Umrissdarstellung: Seitenansicht Schnecke (Bild), Gras, Stein, Schuh, Schnecke versteckt sich im Schuh (Bild)	Schwarz Braille
Was kitzelt in meiner Hand? (2011)	Anna Sommer und Michael Grotzer Siebdruck: Druckwerkstatt Alligator Lenzburg, Relief Print Schlieren. Vertrieb: Edition Moderne, für sehbehinderte Prof. Dr. Michael Grotzer	Mehrfachdruck, Flachrelief, Sehbehinderten- gerecht!! Simultankontrast A4	Umrissdarstellung: Hände, raue Raupe, Farbkontrast Raupe im Gurkenglas (Bild), Hammer und Nägel, Löcher Senkung in Gegenstand, Zahnbürste, Salatblatt gefressen, Kokon, Schmetterling, Birne, Glühbirne, Haare, Baumb Blüten,	Grosse Schwarz Braille

Buchtitel (Jahr)	Hergestellt	Typ	Inhalt	Schrift
Frederik (23.7.88)	Von Elsi Schudel für Carol Halliday	Handarbeit Flachrelief Ordner A3 (dickes Papier)	Fellmäuse, Filzblumen, Schurstile, Nüsse, Körner, Kartonsteine, Jutebaum, Filzwolken, Watteschneeflocken, Filzsonnenstrahlen	Schwarz
Raupe Molly (2013)	Grenzenlos Erfurt Verlag und Druckerei, Schwerborner Strasse 29 j, 99087 Erfurt www.grenzenlos-erfurt.de	Handarbeit Flach- Halbrelief Ringbindung <A4 (Karton)	Ponponraupe, Papierblätter, Papierschmetterlinge (fliegender Schmetterling, mehrere Flügel) Eier, Schleifpapierloch, Papieräpfel,	Schwarz Braille
Bilderbuch Der Apfelbaum	Grenzenlos Erfurt Verlag und Druckerei, Reisshausstr. 5, 99087 Erfurt www.grenzenlos-erfurt.de	Flachrelief, Plastik A 5	Umrissdarstellung: Aufbauend Stamm (Bild), Aste, Blätter,...	Schwarz Braille
Bilderbuch Das Schiff	Grenzenlos Erfurt Verlag und Druckerei, Reisshausstr. 5, 99087 Erfurt www.grenzenlos-erfurt.de	Flachrelief, Plastik A 5	Umrissdarstellung aufbauend: Rumpf, Segel,... Wasser (Wellen)	Schwarz Braille
Bilderbuch Das Haus	Grenzenlos Erfurt Verlag und Druckerei, Reisshausstr. 5, 99087 Erfurt www.grenzenlos-erfurt.de	Flachrelief, Plastik A 5	Umrissdarstellung aufbauend: Haus aus verschiedenen Formen (Quadrat, Dreieck,...)	Schwarz Braille
Bilderbuch Wer bin ich?	Grenzenlos Erfurt Verlag und Druckerei, Reisshausstr. 5, 99087 Erfurt www.grenzenlos-erfurt.de	Flachrelief, Plastik A 5	Umrissdarstellung aufbauend: Bienenkörper	Schwarz Braille
Aschenputtel nach den Gebrüdern Grimm (1990)	Grenzenlos Erfurt Verlag und Druckerei, Reisshausstr. 5, 99087 Erfurt www.grenzenlos-erfurt.de	Flachrelief, Plastik A 4	Seitenweise Text Wenig komplexe Bilder 1:1 übernommen Schnörkliche Bilder schwierig	Schwarz Braille
Eine Weihnachtserzählung von Astrid Lindgren	Grenzenlos Erfurt Verlag und Druckerei, Reisshausstr. 5, 99087 Erfurt www.grenzenlos-erfurt.de	Flachrelief, Plastik A 4	Seitenweise Text Wenig komplexe Bilder 1:1 übernommen	Schwarz Braille

A2 - Elternbrief

Geschätzte Eltern

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich zusammen mit sehenden, sehbehinderten und blinden Unterstufenkindern zur Geschichte „mutig, mutig“ von Lorenz Pauli dreidimensionale Bilder entwickeln.

Die Thematik seiner Geschichte trägt zur Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz der Kinder bei und ist für den gemeinsamen Unterricht besonders gut geeignet.

Ziel meiner Arbeit ist es, mit Hilfe der Kinder Illustrationen zu entwickeln, die sie ansprechen und ihnen helfen, sich den Inhalt der Geschichte besser zu erschliessen. Die tastbaren Bilder ermöglichen es, eigene Vorstellungen aufzubauen und sich anschliessend mit anderen sowohl über den Inhalt als auch über die, bei der Betrachtung gemachten Sinneserfahrungen auszutauschen.

Damit die Bilder schliesslich auch den unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen verschiedener Kinder entsprechen, werde ich in Absprache mit Frau Handlose die Kinder dieser Klasse zur Materialwahl und anschliessend zu den von mir erstellten Bildern befragen. Um die verschiedenen Aussagen der Kinder besser evaluieren zu können, werde ich Tonaufnahmen machen. Dazu möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten. Diese Aufnahmen dienen ausschliesslich zur Entwicklung meiner Masterarbeit und sind nicht öffentlich zugänglich.

Mit freundlichen Grüssen

Carmen Ricklin

Michaela Handlose

✂

Einverständnis zur Tonaufnahme

Datum: _____

Unterschrift: _____

A3 - Bilderbücher ohne Text

Titel:	Der rote Regenschirm
Autor:	Ingrid & Dieter Schubert
Verlag:	FISCHER Sauerländer, Belgium
ISBN:	978-3-7941-6198-0
Erscheinungsjahr:	2010
Verkauf:	27 (Aug. 2011)
Bilder:	Realistisch, Fülle mittel
Hauptfigur:	Hund, Regenschirm
Bildinhalte:	Landschaften, Wetter
Inhalt:	An regnerischen Tag findet ein kleiner Hund einen roten Regenschirm. Der Wind trägt die beiden davon. Kurzbeschreibung der „Weltreise“ Reiseabenteuer ohne Worte. Landet wieder zuhause
Geeignet:	Mittel 4

Titel:	MEEHR!!
Autor:	Peter Schlssow
Verlag:	Carl Hanser Verlag
ISBN:	978-3-446-23468-0
Erscheinungsjahr:	2010
Verkauf:	15 (März 2010)
Bilder:	Realistischer Comic, Fülle knapp bis mittel
Hauptfigur:	Mann, Hut
Bildinhalte:	Wetter, Landschaft (wenig)
Inhalt:	Eigentlich wollte der Mann nur am Strand spazieren gehen. -Und dann?- Fliegt er davon! Schaus dir selber an. (Schlusswort: NOCH MAL, zum Lesen)
Geeignet:	Mittel 5

Titel:	achterbahn
Autor:	Dirk Hennig
Verlag:	Thienemann
ISBN:	978 3 522 43688 5
Erscheinungsjahr:	2011
Verkauf:	5 (März 2011)
Bilder:	Comic, stark beladen
Hauptfigur:	Viele Tiere
Bildinhalte:	Achterbahn, viele Tiere in verschiedenen Positionen
Inhalt:	Ist das eine lustige Achterbahnfahrt! Immer höher, schneller, ... (mehr Chaos) Ein wimmliches Wende- und Dreh- Bilderbuch Drehbilderbuch in dem es viel zu entdecken gibt
Geeignet:	Schlecht 1

Titel:	Schatten
Autor:	Suzy Lee
Verlag:	Baumhaus Verlag
ISBN:	978-3-8339-0428-8
Erscheinungsjahr:	2010
Verkauf:	4 (März 2011)
Bilder:	Bleistiftzeichnung, wenig Farbe, Schattenspiel schwarze Flächen mit Umriss
Hauptfigur:	Mädchen
Bildinhalte:	Schattenspiel mit diversen Gegenständen und spiegelbildlich abgebildete Schatten
Inhalt:	Ein dunkler Dachboden. Eine Lampe. Ein Mädchen mit viel Fantasie. Mädchen erzeugt mit Gegenständen lustige Schattenbilder. Realität und Schattenspiel vermischt, bis Mutter ruft: „Essen ist fertig.“ Rückkehr auf Dachboden/Gegenwart
Geeignet:	Idee ja, Umsetzung nein, Doppelseite spiegelbildlich (Realitäten-Schattenspiel)

Titel:	das baumhaus
Autor:	Marije Tolman & Ronald Tolman
Verlag:	Bloomsbury
ISBN:	
Erscheinungsjahr:	o. 2009 / 2011 diese 2. Ausgabe
Verkauf:	23 oder mehr (August 2010)
Bilder:	Baumhaus Bleistift, Tiere farbig
Hauptfigur:	Braunbär, Eisbär
Bildinhalte:	Baumhaus, verschiedene Tiere die vorbeikommen, verschiedene Aktivitäten, die die Bären zusammen tun
Inhalt:	Bilderbuch ohne Worte. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Komm mit und staune (Handlung nicht klar ersichtlich)
Geeignet:	Schlecht 2

Titel:	So ein Tohuwabohu!
Autor:	Loes Riphagen
Verlag:	Boje Verlag
ISBN:	978-3-14-82274-1
Erscheinungsjahr:	2009
Verkauf:	9 (März 2011)
Bilder:	Comic flächig
Hauptfigur:	- (Haustiere)
Bildinhalte:	Bildaufnahme von Wohnzimmern mit Haustieren die sich individuell beschäftigen (parallel laufende Erzählebenen), keine konkrete Hauptfigur
Inhalt:	Haustiere stellen das Wohnzimmer auf den Kopf
Geeignet:	Schlecht 2

Titel:	Geburtstag mit Torte
Autor:	The Tjong- Khing
Verlag:	Moritz Verlag
ISBN:	978 3 89565 222 6
Erscheinungsjahr:	2010
Verkauf:	26 (Juni 2010)
Bilder:	Comic, Fülle mittel
Hauptfigur:	- (Tiere)
Bildinhalte:	Keine konkrete Hauptfigur, viele Tiere auf einer Wiese die das Geburtstagsfest vorbereiten
Inhalt:	Das Hasenkind hat zum Geburtstag eingeladen. (parallel laufende Erzählebenen) Was passiert mit der Torte? Wer hat die Halskette gestohlen? Wo landet das Geschenk?...
Geeignet:	Schlecht 2

Titel:	Die Torte ist weg! Eine spannende Verfolgungsjagd
Autor:	The Tjong- Khing
Verlag:	Moritz Verlag
ISBN:	978 3 89565 1731
Erscheinungsjahr:	O 2004 / 2006 9. Auflage
Verkauf:	54 Viele!! (Dez. 2010)
Bilder:	Fülle durch Landschaft (Irrwege)
Hauptfigur:	Zwei Hunde, zwei Mäuse
Bildinhalte:	Viele Landschaften und Zusatzfiguren
Inhalt:	Hunde jagen den Mäusen nach, weil diese die Torte gestohlen haben
Geeignet:	Inhalt ja, Umsetzung überladen

Titel:	Picknick mit Torte
Autor:	The Tjong- Khing
Verlag:	Moritz Verlag
ISBN:	978 3 89565192 2
Erscheinungsjahr:	O 2005 / 2011 4. Auflage
Verkauf:	45 (Juli. 2009)
Bilder:	Fülle durch viele Tiere
Hauptfigur:	- (Tiere)
Bildinhalte:	Viele Zusatzfiguren, Gegenstände
Inhalt:	Für ein Fragen zu den Wimmelbilder Picknick haben Herr und Frau Hund zwei prächtige Torten gebacken. Alle wollen daran teilhaben, Unfälle passieren... Chaos entsteht
Geeignet:	Schlecht 2

Titel:	Die grosse Reise
Autor:	Monika Maslowska
Verlag:	Bajazzoverlag
ISBN:	978-3-905871-23-4
Erscheinungsjahr:	2011
Verkauf:	5 (Juni 2011)
Bilder:	Comic, bunt, Fülle dicht, nicht zusammenhängend
Hauptfigur:	- (Tiere)
Bildinhalte:	Frösche und Krokodile, Wetter, Aktivitäten, Landschaft
Inhalt:	Wohin geht die Reise die kleinen Krokodile? div. Fragen
Geeignet:	Schlecht 2

Titel:	Pusteb Blumen
Autor:	Alfred Könnner, Karl-Heinz Appelmann
Verlag:	Eulenspiegel Kinderbuchverlag
ISBN:	978-3-359-02315-9
Erscheinungsjahr:	2011
Verkauf:	0
Bilder:	Scherenschnittoptik, meist uni, wenig Farbe, Fülle gross durch viele Details
Hauptfigur:	Löwenzahnblume (als einzige farbig)
Bildinhalte:	Löwenzähne in verschiedenen Umgebungen
Inhalt:	Grit bläst auf eine Pustebblume, und die Schirmchen fliegen davon. Wohin fliegen sie? Wo wächst ein neuer Löwenzahn?
Geeignet:	Idee originell

Titel:	Der Hühnerdieb
Autor:	Beatrice Rodriguez
Verlag:	Peter Hammer Verlag
ISBN:	978-3-7795-0202-9
Erscheinungsjahr:	O 2005 / 7. Auflage 2012
Verkauf:	27 (Dez. 2011)
Bilder:	Comic, Fülle mitte-dicht (wegen Landschaft)
Hauptfigur:	Hahn, Hase , Bär jagen Fuchs mit Huhn
Bildinhalte:	Landschaft, Hauptfiguren, Aktivitäten
Inhalt:	Verfolgungsjagd des Hühnerdiebs in diversen Umgebungen
Geeignet:	Schlecht bis Mittel 3-4

Titel:	Das Zauberei
Autor:	Beatrice Rodriguez
Verlag:	Peter Hammer Verlag
ISBN:	978-3-7795-0355-2
Erscheinungsjahr:	2011
Verkauf:	18 (Aug. 2011)
Bilder:	Comic, Fülle mitte-dicht (wegen Landschaft), dunkel, wenig Kontrast
Hauptfigur:	Hahn, Hase , Bär
Bildinhalte:	Landschaft, Hauptfiguren, Aktivitäten
Inhalt:	Hahn, Hase , Bär machen Reise Schiff entert, Hahn findet eine glänzende Kugel, rennt damit davon Bär und Hase versuchen zu folgen Aus der Kugel schlüpft ein Dino
Geeignet:	Schlecht bis Mittel 3-4

Titel:	Welle
Autor:	Suzy Lee
Verlag:	Baumhaus Verlag
ISBN:	978-3-8339-0426-4
Erscheinungsjahr:	2008
Verkauf:	45 (Feb. 2009)
Bilder:	Einfach, nur Meer ist blau, ansonsten schwarz-weiss, einfacher Comicstil
Hauptfigur:	Mädchen
Bildinhalte:	Mädchen am Meer, Möwen, Welle
Inhalt:	Mädchen gestikuliert passend zum Verhalten der Wellen Mädchen beginnt zu plantschen Wellen türmen sich auf, Mädchen rennt weg, wird frech, überspült, Meerestiere liegen neben ihr Mutter holt sie ab, sie winkt den Möwen
Geeignet:	Mittel 6

Titel:	Was war hier bloss los? Ein geheimnisvoller Spaziergang
Autor:	Gerda Muller
Verlag:	Moritz Verlag
ISBN:	978 3 89565 109 0
Erscheinungsjahr:	O 2000 / 6. Auflage 2010
Verkauf:	Oktober 2006 – Mai 2010 (60x) 31 (Mai 2010)
Bilder:	Realistisch,
Hauptfigur:	- (Fussspuren in Landschaften)
Bildinhalte:	Immer mehr Spuren
Inhalt:	„Folge der Spur“ (Was haben die Leute erlebt?)
Geeignet:	Idee gut, Inhalt schwierig zu verstehen

Titel:	Wie die Vögel (Neuheit)
Autor:	Germano Zullo, Albertine
Verlag:	Carlsen
ISBN:	978-3-551-51766-1
Erscheinungsjahr:	2010
Verkauf:	4 (Mai 2012)
Bilder:	Von Hauptfiguren bestimmt
Hauptfigur:	Lastwagen, Mann, Vögel
Bildinhalte:	Wüste, Vögel
Inhalt:	Ein Mann öffnet am Ende der Strass die Türe seines roten Lieferwagens. Ein Tag wie jeder andere, gäbe es da nicht dieses kleine Etwas ganz hinten auf der dunklen Ladefläche. Ein kleines Wesen, das alles verändert. Albertine und Germano Zullo erzählen voller Poesie, was uns Grosses erwartet, wenn wir uns endlich wieder den kleinen Dingen des Lebens widmen.
Geeignet:	8

A4 - Materialien für die Befragung

- gekauft und vorgelegt
- aufgrund der Mustererstellung doch nicht geeignet und nicht vorgelegt
- weitere Optionen, nicht gekauft

Wiese (A)

Material	Bezeichnung	Kaufort	Preis Menge	Farbe
Wiesenstoff	A 1	LeibundGut Zürich	72- pro m	dunkelgrün glänzend
Dschungelgras	A 2	Coop: Bau und Hobby Volketswil	4.50 20g	moosgrün
Modellbauwiese	A 3	Rita und Bernhard		helleres grün
Rasenteppich Caddy	A 4	Coop: Bau und Hobby Volketswil	39.90 1m2	
Islandmoos	färbt	Coop: Bau und Hobby Volketswil	3.50 50g	tannengrün
Rasenteppich Golf	stachlig	Coop: Bau und Hobby Volketswil	18.90 1m2	
Rasenteppich Polotto		Coop: Bau und Hobby Volketswil	9.95 1m2	

Wasser (B)

Material	Bezeichnung	Kaufort	Preis Menge	Farbe
Wellkarton	B 1	LeibundGut Zürich	5,20 pro B.	grünblau
Seidenband	B 2	Rita und Bernhard		
Tischset Papier	B 3	Coop: Bau und Hobby Volketswil	3.50 20St.	dunkelblau matt
Klebefolie	B 4	Rita und Bernhard		
Modelling Paste A	B 5	Lascoux: Nievergelt Oerlikon	16.00	
Tussahseide	fuselt	Coop: Bau und Hobby Volketswil	5.90 10g	dunkelblau glanz
Tischtuch dunkelb.	ähnlich Folie	Coop: Bau und Hobby Volketswil	12.90 pro m	dunkelblau glanz

Schneckenhaus (C)

Material	Bezeichnung	Kaufort	Preis	Farbe
Weinbergschnecke	C1	LeibundGut Zürich	2.40	beige
Pearlized Silvermouth	C2	LeibundGut Zürich	2.70	weiss

Schnecke (D)

Material	Bezeichnung	Kaufort	Preis Menge	Farbe
Gelmasse Tiefrier- beutel	D 1	Bau und Hobby, Volketswil	3.95 600g	
Verpackungsmaterial	D 2	Rita und Bernhald		weiss
Schlauchstück	D 3	Bau und Hobby, Volketswil	3.00 pro m	
Silikonknetmasse für Formbau	D 4	LeibundGut, Zürich Hobby time, Glorex	26.20 80g	blau

Frosch (E)

Woran erkennst du einen Frosch?

Material	Bezeichnung	Kaufort	Preis Menge	Farbe
Schaumgummibälle	E 1	Franz Carl Weber, Zürich	3.95 1 St.	
Styroporball	E 2	Franz Carl Weber, Zürich	4.95 3 St.	
Silikon Kautschuk RTV/HE	E 3	LeibundGut, Zürich Hobby time, Glorex	57.00 500ml	blau
Quitschefrosch Plastik	E 4	Internet		
Plasty-late Latex- milch		LeibundGut, Zürich Hobby time, Glorex	23.40 250ml	

Spatz (F)

Material	Bezeichnung	Kaufort	Preis Menge	Farbe
Federn auf Styropor	F 1	Rita und Bernhard		
Kaninchenfell lang	F 2	Rita und Bernhard		
Federband	F 3	Keck, Zürich	25.00 pro m	

Maus (G)

Material	Bezeichnung	Kaufort	Preis	Farbe
Samt	G 1	Rita und Bernhard		
Teddystoff kurz	G 2	Rita und Bernhard		
Teddystoff lang	G 3	Leibundgut Zürich	53.00 pro m	
Filzstoff	G 4	Rita und Bernhard		

A5 - Leitfaden für die Materialbefragung

Mitnehmen:

26 Materialtestmuster, Aufnahmegerät PC Audiorecorder, grosses Tuch zum Zudecken der Materialien, Augenbinde, Leitfaden für die Materialbefragung

Rahmenbedingungen zur Befragung:

Nach einem gemeinsamen Einstieg bitte ich die Kinder einzeln zur Befragung in den anliegenden Gruppenraum, der uns bis kurz vor dem Mittagessen zur Verfügung steht. Die geplante individuelle Befragung der Kinder dauert rund 20 Minuten. Kinder die gerade nicht befragt werden, besuchen wie gewohnt bei M. Handlose den Unterricht.

Gemeinsamer Einstieg im Klassenzimmer:

- Begrüssung
- Morgenlied singen
- Sinn und Zweck der Befragung erläutern (es gibt keine richtigen/falschen Antworten)
- Tonaufnahme als Assistenz erklären

Individuelle Befragung im Gruppenraum:

A5.1. Vorstellungsrunde

Damit ich später noch weiss, wem diese Stimme gehört, wäre ich froh, wenn du dich zuerst kurz vorstellen könntest. Erzähl etwas über dich.

z.B. Wie du heisst, wie alt du bist, woher du kommst oder auch was du gerne machst.

Falls ein Kind nicht mehr weiter weiss, frage ich nach.

A5.2. Materialempfindungen

Im ersten Tastdurchgang soll das Kind seine Assoziationen und Materialempfindungen frei äussern können und mit der Befragungssituation vertraut werden. Das Kind (ausgenommen das blinde) setzt sich dafür die Augenbinde auf.

Dafür lege ich ihnen jeweils von einem Bildelement exemplarisch ein Materialbeispiel vor.

Folgende Fragen können als Anregung zur Beschreibung gestellt werden.

- Wie fühlen sich für dich dieses Material an?
- Kannst du mir sagen, was dir dazu gerade einfällt.
- Woran erinnert dich dieses Material?

Das Kind darf die erfüllten und beschriebenen Materialien betrachten.

Bildelement	Material	Bezeichnung
Wiese	Dschungelgras	A2
Wasser	Seidenband	B2
Schnecke	Gelmasse (Tiefrierbeutel)	D1
Frosch	Silikon Kautschuk	E3
Spatz	Kaninchenfell lang	F2
Maus	Plüschstoff	G1

A5.3. Materialbeurteilung

Für eine Wiese, Wasser, einen Spatz, ein Schnecke, ein Frosch und eine Maus suche ich passende Materialien. Das Kind setzt sich die Augenbinde auf.

Folgende Fragen helfen bei der Beurteilung der Materialien:

- Welches der folgenden Materialien eignet sich deiner Meinung nach am besten für ... ?
- Welches wäre das Zweitbeste für ... ? ...
- Was ist deiner Meinung nach am wenigsten geeignet für ... ? usw.
- Kannst du mit den Materialien eine Reihenfolge legen?

Auf die linke Seite kommt das deiner Meinung nach beste Material für das gesuchte Objekt und auf die rechte Seite, das Material, welches sich am schlechtesten dafür eignet.

Die gelegte Materialreihenfolge diktiere ich jeweils nach jeder Tastrunde anhand der gemachten Bezeichnung auf den Tonträger. **In dieser Zeit darf auch das Kind die Augenbinde abnehmen und seine Wahl betrachten**

Zur Wahl stehen folgende Muster:

Für die Wiese	Bezeichnung
Wiesenstoff	A1
Dschungelgras	A 2
Modellbauwiese	A 3
Rasenteppich Caddy	A 4

Für den Schneckenkörper	Bezeichnung
Gelmasse Tiefrierbeutel	D 1
Verpackungsmaterial	D 2
Schlauchstück	D 3
Silikonknetmasse für Formbau	D 4

Für Wasser	Bezeichnung
Wellkarton	B 1
Seidenband	B 2
Tischset Papier	B 3
Klebefolie	B 4
Modelling Paste A	B 5

Für den Frosch	Bezeichnung
Schaumgummibälle	E 1
Styroporball	E 2
Silikon Kautschuk RTV/HE	E 3
Quitschefrosch Plastik	E 4

Für das Schneckenhaus	Bezeichnung
Weinbergschnecke	C1
Pearlized Silvermouth	C2

Für den Spatz	Bezeichnung
Federn auf Styropor	F 1
Kaninchenfell lang	F 2
Federband	F 3

Für die Maus	Bezeichnung
Plüschstoff	G 1
Teddystoff kurz	G 2
Teddystoff lang	G 3
Filzstoff	G 4

A5.4. Material wiedererkennen

Die von ihm favorisierten Materialien eines jeden Bildelements werden dem Kind nochmals vorgelegt. Blind soll es zu folgenden Fragen noch Auskunft geben:

- Was könnte man aus diesem Material basteln?
- Fühlen sich zwei oder mehrere deiner gewählten Materialien ähnlich an?

A5.5. Farbauswahl

Den sehbehinderten und hochgradig sehbehinderten Kindern lege ich danach jeweils an die Materialwahl noch verschiedene Farbpunkte auf einem blauen und dunkelgrünen Hintergrund zur Beurteilung vor.

- Welche Punkte siehst du am besten? (mit Anfangsbuchstabe kennzeichnen)
- Welche Punkte sehen für dich gleich aus? (mit Kreuz kennzeichnen)

A5.6. Fragen zu den Tiermerkmalen:

Zum Schluss möchte ich das hochgradig sehbehinderte und das blinde Kind noch zu den Merkmalen der vier Tiere befragen.

Mögliche Fragestellungen dafür sind:

- **Woran erkennst du ... ?**
- **Was ist speziell an ... ?**
- **Ist dir ... schon einmal begegnet?**
- **Hast du bereits einmal ein ... angefasst?**

A6 - Auswertung der Materialempfindungen

Kommentare der Kinder zu den verschiedenen vorgelegten Materialien:

J: Sehbehinderter Knabe

G: Sehbehindertes Mädchen

Ja: Sehbehinderter Knabe

R: Sehbehinderter Knabe

A: Blindes Mädchen

F: Hochgradig sehbehindertes Mädchen

Material	Kommentar
A1 Wiesenstoff	J, sehend: „Die wäre auch noch gut gewesen.“
A2 Dschungelgras	G: „Ich glaube es ist Gras oder Heu. Es ist trocken, unten hat es einen Boden.“ Ja: „Ein bisschen stachelig. Es hat kleine harte Dinger. Es ist wie Osterhasgras. Es ist lang.“ R: „Das fühlt sich komisch an. Es ist stachelig. Kommt mir bekannt vor. Das gibt's im Osterkorb.“ A: „Das ist ein bisschen wie Gras. Hart, angenehm.“ F: „Wie Stroh. Es ist lang und dünn. Angenehm.“
A3 Modellbauwiese	J: „Das ist Gras. Eine Scheibe. Was ist das? Sowas gibt's bei der Märklin Eisenbahn. Fühlt sich besser an. Fühlt sich an wie Klett.“ R, sehend: „Würde mit Sehen auch diese Wiese nehmen.“
A4 Rasenteppich	J, sehend: „Nein, ich würde die jetzt nehmen. Ich dachte es sei eine Tanne.“
B1 Wellkarton	J, sehend: „Das ist Karton, schlecht.“
B2 Seidenband	J: „Wie Leder, schlecht.“ G: „Ein Stoff, glaube ich. Sehr komisch, es ist so rutschig.“ Ja: „Es hat Wellen, es ist glatt. Es fühlt sich so an, wie eine Lederjacke.“ R: „Es könnte sein, das das einmal Luftballons waren. Nun haben sie einfach eine andere Form. Es ist ein bisschen hart und ein bisschen weich. Es ist auch angenehm.“ A: „Wie Leder. Weich. Ist das nicht aus Karton?“ F: „Es ist eine Tasche, könnte man so sagen. Es hat unten einen Karton und dann noch Kleber. Angenehm.“
B3 Tischset	J: „Ähm, gut.“

B4 Klebefolie	J: „Schlecht.“ A: „Schlechter als die mit Wellen.“
B5 Paste	J: „Das ist gut, weil es Wellen hat.“
C1 Schnecke	J, sehend: „Die Farbe davon gefällt mir besser.“
C2 Silvermouth	J, sehend: „Einfach nicht diese Farbe.“ G: „Ist die schön.“ F, sehend: „Das ist ja genau eine Schnecke.“
D1 <i>Gelmasse</i>	J: „Ein Wasserbeutel. Das würde ich beim Wasser hintun. Weich. Das ist das Zweitbeste bis jetzt. Das Gras war noch besser, oder doch umgekehrt?“ G: „Hat das Wasser drin? Das kenne ich, das ist ein Coldpack. Sehr angenehm.“ Ja: „Irgendwie schleimig und auch glatt. Und es hat Wellen. Wenn man drauf drückt, hat es eine Beule.“ R: „Das kenne ich. Komisch, es fühlt sich an wie eine Flasche mit Wasser. Oder ein Papier mit Wasser. Es gefällt mir.“ A: „Oh, ist da nicht etwas drin? Fühlt sich nach Sand an. Angenehm. Noch nie so was berührt. Hat die Schnecke auch Sand drin?“ F: „Es ist glaube ich Wasser. Es fühlt sich kalt an. Kenn ich nicht.“
D2 Verpackung	-
D3 Schlauch	J: „Ah, das ist so ein Schlauch.“ A: Erkennt den Schlauch und spricht durch
D4 Silikon	Ja: „Es fühlt sich so an wie Seife.“
E1 Schaumgummi	J: „Ja.“ G: „Ja.“
E2 Styroporball	J: „Ja.“ G: „kuschelig.“
E3 <i>Kautschuk</i>	J: „Das ist Gummi. Fühlt sich gummig an. Ein rosaroter? Will die Farbe sehen. Nein.“ G: „gummig, hart, sehr hart.“ Ja: „Wenn ich drüber fahre, bremst es ein bisschen. Es ist aber schon noch glatt. Hier am Rand hat es Linien. Es hat einen Buckel. Ich glaube es ist ein Gummi. Angenehm.“ R: „Komisch, es ist hart und unangenehm. Es kann kleben.“

	A: „Kann man das nicht essen?“ Würdest du gerne reinbeissen? „Nein. Bisschen hart.“ Spielt damit. „Nein, kein guter Frosch. Es riecht ein bisschen nach Kaugummi“
	F: „Ein Gummi. Es ist oben ein bisschen rund. Und unten ist es wie eine Eiform, fast.“
E4 Plastikfrosch	J: „Nein.“ A: „Nein.“
F1 Federn	J: „Nein.“
F2 Kaninchenfell	J: „Was ist das? Zum Werfen? Weich, wie ein Igel einfach ohne Stacheln. Ah, ein Styroporball mit einem Fell überzogen. Fühlt sich nicht besser an als G1. Mittel.“ G: „Es ist flauschig und es hat Ohren. Kenne ich nicht. Es hat Haare. Es hat Beine“ Ja: „Es fühlt sich an wie ein weiches Tier. Wie eine Katze. Es ist rollig, es hat Fell und es riecht fein.“ A: „So Stoff. Weich. Noch nie gespürt.“ F: „Ganz weich. Es hat Fell. Und unten hat's Plastik. Es fühlt sich ganz schön an.“
F3 Federband	J: „Nein.“
G1 Plüschstoff	J: „Leder. Weich. Säcklein. Ist nicht so bequem zum Anfassen. Ja, das wäre gut.“ G: „Es ist weich. Das kenne ich. Das kann man für Lupe brauchen, damit sie nicht zerkratzen.“ Ja: „Wenn man so macht, quietscht es. Es ist ganz ganz weich, so wie wenig (kurzes) Bärenfell.“ R: „Stoff. Das ist ein bisschen hart und ein bisschen weich und ein bisschen angenehm.“ A: „Das ist auch Stoff. Fühlt sich besser an als F2. Ganz weich.“ F: „Das ist eine echte Tasche. Wurde aber gekauft. Ist ein bisschen weich.“
G2 Teddy kurz	J: „Nein.“
G3 Teddy lang	J: „Ja.“
G4 Filz	-

A7 - Auswertung der Materialbeurteilung

Material	J	G	Ja	R	Totalwert sehbehinderte Kinder	Blindes Mädchen A. (2x)	Hochgradig sehbehindertes Mädchen F. (2x)	Totalwert	Farbe/Helligkeit
A1 Wiesenstoff	2	2	1	3	8	3	2	18	
A2 Dschungelgras	4	3	4	4	15	2	3	25	
A3 Modellbauwiese	1	4	3	1	9	1	1	13	d.grün (4)
A4 Rasenteppich	3	1	2	2	8	4	4	24	
B1 Wellkarton	3	2	5	4	14	1	2	20	d.blau (5)
B2 Seidenband	5	4	1	2	12	3	1	20	
B3 Tischset Papier	2	3	2	3	10	2	4	22	
B4 Klebefolie	4	5	4	1	14	5	3	30	
B5 Mod. Paste A	1	1	3	5	10	4	5	28	
C1 Schnecke	2	2	1	2	7	1	1	11	gelb (1)
C2 Silvrmonth	1	1	2	1	5	2	2	13	
D1 Gelmasse	1	2	1	1	5	2	3	15	weinrot (6)
D2 Verpackung	4	1	2	2	9	4	2	21	
D3 Schlauchstück	2	3	4	3	12	1	4	22	
D4 Silikonknetmasse	3	4	3	4	14	3	1	22	
E1 Schaumgummi	1	3	4	2	10	2	4	22	
E2 Styroporball	2	4	3	1	10	1	2	16	hellgrün (2)
E3 Silikon Kautschuk	4	2	1	4	11	4	3	25	
E4 Plastikfrosch	3	1	2	3	9	3	1	17	
F1 Federn	3	2	1	3	9	3	3	21	
F2 Kaninchenfell	2	1	3	1	7	1	1	11	hellbaun (3)
F3 Federband	1	3	2	2	8	2	2	16	
G1 Plüschstoff	2	3	1	2	8	3	1	16	weiss (0)
G2 Teddystoff kurz	3	2	3	3	11	4	2	23	
G3 Teddystoff lang	1	1	4	1	7	2	4	19	
G4 Filzstoff	4	4	2	4	14	1	3	22	

A8 - Auswertung der Materialwiedererkennung

A: Ausser den Vogel (denkt es wäre für die Maus) erkennt A alle Materialien wieder. Findet die Materialwahl nach der Auflösung dennoch passend.

F: Erkennt alles wieder, bei der Maus ist sie unsicher.

A9 - Auswertung der Farbauswahl

Farbe	J	G	Ja	R	Hochgradig sehbehindertes Mädchen F.	Total
hellgelb		X		X		2
hellgrün	X		X			2
orange	X	X		X		3
rosa		X				1
rot			X	X	X	3
weinrot			X	X	X	3
eierschalen		X		X		2
lila					X	1
hellblau			X	X	X	3
grau			X			1
beige			X			1
dunkelblau						
dunkelgrün						
weiss						

A10 - Auswertung der Fragen zu den Tiermerkmalen

Blindes Mädchen A:

Hast du schon mal eine gespürt? **„Nein“**. Woran erkennst du eine Schnecke? **„Keine Antwort“**.

Ist dir schon einmal ein Frosch begegnet? **„Ja“**. Hast du ihn gestreichelt? **„Ja“**. Und, wie war der so? **„Nicht so gut“**. Ein bisschen schleimig? **„Ja“**. Oder weich oder kalt oder heiss? **„Heiss“**.

Woran erkennst du den Vogel? **„Ich spüre sie mit den Fingern?“** Und sonst noch? **„An der Stimme.“**

Woran erkennt man eine Maus? **„Schleicht langsam. Sie ist klein.“**

Hochgradig sehbehindertes Mädchen F.:

Woran erkennst du eine Maus? **„ Sie hat einen langen Schwanz.“**

Woran erkennst du eine Schnecke? **„Sie hat ein Haus“**.

Woran erkennst du einen Spatz? **„Er ist klein.“**

Woran erkennst du einen Frosch? **„Er kann gut springen.“**

A11 - Bildentwurf

Die Figuren für die Bilder wurden zunächst mit Knetmasse modelliert und arrangiert um eine Übersicht über die Szenen zu erlangen. Drei dieser Szenen sind unten exemplarisch abgebildet.

Diese wurden anschliessend entsprechend der Material- und Farbevaluation hergestellt und sind an dieser Stelle mit dem dazugehörigen Text abgebildet.

Mutig, mutig

Geschichte von Lorenz Pauli
Bildentwurf Carmen Ricklin

Bild 1: DIE TIERE TREFFEN SICH AM WEIHER

Die Maus, die Schnecke, der Frosch und der Spatz sitzen am Ufer eines Weihers. Die Maus ist da, weil sie nicht wusste, wohin sie gehen soll. Die Schnecke ist da, weil die Maus da ist. Der Frosch ist einfach auf einen Sprung vorbeigekommen... .. und der Spatz will wissen, was die anderen hier tun.

„Ja, ja...“, sagt die Schnecke, und die anderen nicken.

„Was nun?“, fragt der Spatz und die anderen schütteln den Kopf. Und alle denken: Was nun? Endlich fällt dem Frosch etwas ein: „Wir machen einen Wettkampf, wer von uns am mutigsten ist!“

„Gute Idee!“ – „Sehr gute Idee!“ – „Super Idee!“ Die anderen klatschen in die Pfoten, Flügel und Fühler.

Material: Maus, Schnecke, Frosch, Spatz
Gras, Wasser

Bild 2: **DIE MAUS TAUCHT**

Die Maus macht den Anfang: „Ich tauche bis zum anderen Ufer und wieder zurück, und zwar ohne aufzutauchen!“

Der Frosch tut enttäuscht: „So ein Quak. Das hat nichts zu tun mit Mut! Das ist doch ein Vergnügen!“

Die Maus ist beleidigt: „Ich bin doch kein Frosch. Für eine Maus ist das völlig verrückt!“

„Schongutschongut!“, beruhigt der Spatz. „Zeig mal!“

Die Maus macht sich bereit, holt tief Luft, ganz tief, springt ins Wasser und ist weg.

Einmal hin. Einmal her.

Material: Maus
Wasser, Gras

Bild 3: DER FROSCH HILFT IHR AUS DEM WASSER, ALLE KLATSCHEN

Endlich taucht die Maus wieder auf. Sie prustet und japst. Der Frosch hilft ihr aus dem Wasser und gratuliert: „Mutig, mutig! Du bist eine tolle Taucherin.“

Alle klatschen in die Schwimmhäute, Fühler und Flügel.

Material: Frosch, Maus geben sich Hände
Schnecke, Spatz klatschen
Gras, Wasser

Bild 4: DER FROSCH FRISST EINE SEEROSE

Nun ist der Frosch dran. „Ich fresse heute keine mickrige Mücke und keine flinke Fliege“, sagt er, „ich fresse eine ganze, grosse Seerose!“

Die Schnecke tut enttäuscht: „Das ist doch überhaupt nicht mutig! Ich fresse täglich Grünzeug!“

„Du schon“, sagt der Frosch und ist beleidigt: „Aber für mich als Frosch braucht das viel Mut!“ „Schongutschongut!“, beruhigt die Maus. „Los, Frosch, zeig mal!“

Der Frosch springt in den Teich, sucht sich eine Seerose aus und... .. würgt sie hinunter mit Stumpf und Stiel.

Material: Frosch, Seerose
Wasser, Gras

Bild 5: **DIE SCHNECKE GRATULIERT, ALLE KLATSCHEN**

Nach dem letzten Bissen nickt die Schnecke anerkennend: „Mutig, mutig! Das ist wirklich etwas ganz Besonderes.“

Alle klatschen in die Pfoten, Flügel, und Fühler.

Material: Frosch, Schnecke
Spatz, Maus klatschen
Wasser, Gras

Bild 6: **DIE SCHNECKE KRIECHT UMS HAUS**

Jetzt ist die Schnecke dran. Sie schleimt hin und sie schleimt her, sie räuspert sich und sie spricht: „Ich werde jetzt aus meinem Haus herauskommen und um mein Schneckenhaus herumkriechen, ganz ringsum, und erst dann wieder mein Haus anziehen.“

Der Spatz tut enttäuscht: „Ist doch überhaupt nicht mutig! Ich habe meine Eierschale schon am ersten Tag abgestreift und bin seither nie mehr hineingekrochen!“

Die Schnecke zieht sich beleidigt in ihr Haus zurück.

„Schongutschongut!“, beruhigt die Maus. „Ein Ei ist kein Schneckenhaus. Schnecke, leg los!“

Die Schnecke kriecht heraus, ganz heraus, kriecht um das ganze Haus herum und zwingt sich langsam, ganz langsam wieder ins Haus hinein.

Material: Schnecke, Haus, Schneckenspur
Gras, Wasser

Bild 7: **DAS HAUS SITZT SCHIEF, ALLE KLATSCHEN**

Es sitzt jetzt etwas schief.

Der Spatz ist begeistert: „Mutig, mutig! So etwas hat die Welt noch nie gesehen.“ Alle klatschen in die Flügel, Schwimmhäute und Pfoten.

Material: Schnecke mit schiefem Haus, Spatz
Spatz, Maus klatschen
Gras/Wasser

Bild 8: DER NERVÖSE SPATZ

Jetzt sehen alle gespannt den Spatz an. Denn jeder weiss: Spatzen sind frech und mutig.

Und alle sind gespannt, was der Spatz nun tun wird. Der Spatz trippelt hin und her. Und her und hin.

„Nun...

Nun, also..

Nun, also, ich...

Nun, also, ich mach...

... ich mach nicht mit.“

Material: Spatz
Gras, Wasser

Bild 9: **DIE ERSTAUNTEN TIERE**

Überrascht starren die Maus, die Schnecke und der Frosch den Spatz mit grossen Augen an.

Material: Spatz
Frosch, Maus und Schnecke mit grossen Augen
Gras, Wasser

Bild 10: **ALLE FREUEN SICH**

Endlich begreift die Maus. Dann begreift der Frosch. Schliesslich begreift die Schnecke.

Und alle jubeln: „Ja, das ist Mut!“

Material: Spatz, Maus, Frosch, Schnecke
Gras, Wasser

A12 - Schachteln

Migros

Marke	Beschreibung	Grösse	Preis
Bigso Box of Sweden Recycled paper	Schubladenbox grau	2 Schubladen A4 ca. 6 cm hoch	19.80
Rotho Profiline	Bürobox grau Abgerundet Dicker Plastik	5 Schubladen A4 ca. 5cm hoch	49.00
Rotho Spacemaker	Bürobox blau Eckig Dünnere Plastik	5 Schubladen A4 ca. 5cm hoch	29.00

IKEA

Marke	Beschreibung	Grösse	Preis
Pallra	Box mit Deckel	nicht passend	12.95 pro Box
Trofast	Plastik	6 Schubladen A4 ca. 8cm hoch	56.95
Mini Komode	Birkensperrholz unbemalt	nicht passend	19.95

Internet

Marke	Beschreibung	Grösse	Preis
www.curver.com my style	Korb	Einzelne Behälter A4 ca. 5cm hoch	5.95
www.rotho.com	Linus Formatkörb- chen	6 Schubladen A4 ca. 5cm hoch	nicht deklariert
www.probenlage- rung.de	diverses		
www.semadeni.com	diverses		

Andere Geschäfte

Marke	Beschreibung	Grösse	Preis
Sundis (france) (OBI)	Schubladentower Plastik, schwarz weiss Orgamix	6 Fächer ca. 10cm hoch Knapp A4	Statt 39.00 24.90
Geschenkbbox (Globus outlet)	Kartonkisten mit De- ckel	Einzelne Kisten ca. 7cm hoch A4	5.- pro Stück
Allibert Home solution (Jumbo)	Schubladenbox	3 Schubladen ca. 7cm hoch A4	24.90
Holzboxen (Bastelgeschäft Eg- getschwiler)	Holzbox aus leich- tem Sperrholz	Einzelne Kisten ca. 6cm hoch ca. A4	21.00

A13 - Herstellung der Figuren

Herstellung des Frosches

Abbildung FI

Basierend auf den festgelegten Merkmalen wird ein Papierschnittmuster erstellt, das aus einem Körper, einem Vorder- und einem Hinterbein besteht.

Abbildung FII

Das gleichzeitige Erstellen der Körperteile mit der Nähmaschine ermöglicht, dass das Schnittmuster laufend optimiert werden kann, bis alle Körperteile proportional zueinander passen.

Abbildung FIII

Schliesslich werden die Gliedmassen mit Styroporkügelchen gefüllt und von Hand an den Froschkörper angenäht. Seine Augen (8mm) sind aus Glas und im Fachhandel erhältlich. Zur Befestigung und eindeutigen Platzierung des Frosches im Bild werden am Bauch/Gesäss ein Ringlein und ein rechteckiger Klettverschluss angenäht.

Herstellung der Maus

Abbildung MI

Von bestehenden Bildern wird die Maus in der gewünschten Position abgezeichnet.

Abbildung MII

Basierend auf den Skizzen und den festgelegten Merkmalen wird ein Papierschnittmuster erstellt, das aus einem Körper, einem Ohr, einem Vorder- und einem Hinterbein besteht.

Abbildung MIII

Das gleichzeitige Erstellen der Körperteile mit der Nähmaschine ermöglicht, dass das Schnittmuster laufend optimiert werden kann, bis alle Körperteile proportional zueinander passen.

Abbildung MIV

Schliesslich werden die Gliedmassen mit Füllwatte gestopft und von Hand an den Froschkörper angenäht. Ihre Augen (3mm) sind aus Glas und im Fachhandel erhältlich. Zur Befestigung und eindeutigen Platzierung der Maus im Bild werden am Gesäss/Bauch ein Ringlein und ein runder Klettverschluss angenäht.

Herstellung des Spatzes

Abbildung Spl

Der „Unterbau“ des Spatzes wird aus 18g luft-trocknendem Fimo modelliert und mit einem Draht (Flügel) durchbohrt. Nach dem Trocknen wird der Schnabel rot bemalt und die Augen (3mm) angebracht. Zudem wird der Vogel mit einem Schnürchen umwickelt, woran zu seinen Füßen ein Ringlein (Befestigung des Spatzes im Bild) angeknöpft wird.

Abbildung Spll

Anschliessend wird der Spatzenkörper von unten nach oben, Stück um Stück mit Kaninchenfell überzogen. Zur Befestigung der Fellstücke eignet sich Sekundenkleber. Der auf der Unterseite aufgeklebte Magnet dient der eindeutigen Platzierung sowie der zusätzlichen Befestigung des Spatzes im Bild.

Abbildung Splll

Zum Schluss werden zwei grosse zugeschnittene Fellstücke als Flügel um den Draht geklebt. Um unschöne Leimspuren im Gefieder zu vermeiden, empfiehlt sich, beim Ankleben der Flügel ein kleines Fellreststück zwischen Körper und Flügel zu legen, welches sich nach dem Trocknen spurenfrei beseitigen lässt.

Herstellung der Schnecke

Abbildung SI

Zuerst ist zu erkunden, welche Farbe sich eignet, um die Masse des Tiefkühlbeutels oder der sich ähnlich anfühlende Spielzeugschleim einzufärben. Dabei zeigt sich, dass sich das wasserlösliche Farbpulver von Powercolor besonders gut mit der Masse des Tiefkühlbeutels vermischen lässt.

Abbildung SII

Mit der Vakuumpresse wird aus einem verschweißbaren Plastiksäckchen ein Schneckenkörper geschweisst. Dieser wird anschliessend mit der eingefärbten Tiefkühlbeutelmasse gefüllt und zugeschweisst. Die Unterseite der Schnecke wird mit einem Plexiglasstück verstärkt. Zur Stabilitätssteigerung wird das Ganze schliesslich nochmals ummantelt.

Abbildung SIII

Damit das Haus auf dem Schneckenkörper befestigt werden kann, ist daran ein Kabelbinder mit einem Ringlein (Befestigung der Schnecke im Bild) sowie einem kleinen Drahtgebilde anzubringen. Dieses wird im, mit Silikon ausgefüllten Schneckenhaus versenkt und dient dazu, dass dieses im ausgehärteten Zustand nicht mehr wegfallen kann.

Abbildung SIV

Zu Schluss werden zwei rot eingefärbte Kabelbinder mit speziellem Plastiksekundenleim auf der Unterseite des Schneckenkörpers angeklebt. Damit die Schnecke zusätzlichen befestigt und im Bild platziert werden kann, wird zusätzlich ein rechteckiger Magnet angebracht.

A14 - Herstellung der Bilder

Abbildung 2

Entsprechend den erstellten Fotos der Modelle werden auf der Unterseite jedes Bildbretts (3mm) die Positionen der Tiere festgehalten und die Bohrlöcher markiert.

Abbildung 3

Ein Prohebrett dient dem Testen von verschiedenen Lochverstärkungen (Ösen) sowie diverser Befestigungsmöglichkeiten der Objekte auf den Bildern.

A15 - Leitfaden zur Evaluation des Projektprodukts

Die zu evaluierenden Fragestellungen:

Wahrnehmungsebene: Inwiefern gelingt es dem sehbehinderten und dem blinden Unterstufenkind den dreidimensionalen Bildern Informationen entnehmen?

Produktehandhabung: Inwiefern gelingt es dem hochgradig sehbehinderten und dem blinden Kind sich mit der Handhabung des erstellten Buches zurechtzufinden?

1. Evaluationsschritt:

Indikator: Vor der Erzählung ermöglichen die dreidimensionalen Bilder persönliche Interpretationen und Assoziationen.

Indikator: Nach einer Erklärung können die Figuren selbständig herausgenommen, erkundet und danach zurückgelegt werden.

1. Setting:

In einer ca. 15 – 20 min. Einzelbefragung möchte ich vom blinden Mädchen und von einem hochgradig sehbehinderten Mädchen wissen, wie sie die ihnen vorgelegten Bilder interpretieren. Dabei soll auch die Handhabung des Rückzugsmechanismus sowie die Platzierungshilfen (Magnet und Klett) der Figuren im Bild erprobt werden. In Anbetracht der Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer der Kinder macht es wenig Sinn ihnen alle Bilder zur Betrachtung und Interpretation vorzulegen. Deshalb beschränke ich mich auf eine exemplarische Befragung zu einzelnen Bildern. Dem hochgradig sehbehinderten Mädchen werden im Anschluss an die dreidimensionalen Bilder auch noch einige der im Ringbuch enthaltenen A3 Fotoabzüge zur Sichtung vorgelegt.

Einleitende Worte:

Mit den meist gewünschten Materialien habe ich Bilder zu einer Geschichte gebastelt. Gerne möchte ich von dir wissen, was du auf diesen Bildern sehen/spüren kannst. Wenn du etwas genauer betrachten/ertasten möchtest, kannst du am Gegenstand ziehen und ihn so aus der Kiste heben. Es gibt keine falschen Antworten, da jeder auf einem Bild etwas anderes sieht. Wenn ich nachfrage, heisst das also nicht, dass das was du sagst falsch ist, sondern, dass ich einfach noch genauer wissen möchte, was du dir überlegst. Versuche deshalb einfach zu berichten, was dir zu dem Bild einfällt, was dargestellt sein könnte, wie es sich anfühlt.... (Ich versuche dabei möglichst keine Angaben zum Bildinhalt machen, jedoch nachzufragen, wie sie darauf kommen.)

Ausgewählte Bilder:

Nr. 4 Frosch frisst eine Seerose

Nr. 2 Maus schwimmt durch den See

Nr. 6 Schnecke kriecht um ihr Haus

Nr. 1 alle Tiere treffen sich / Unterschied zum Bild 3 Frosch hilft der Maus aus dem Wasser

Mögliche Fragestellungen:

- Was erkennst du auf dem Bild?
- Was spürst du?
- Kannst du beschreiben, was sein könnte?
- Erinnerst dich das Gespürte an etwas?
- Kannst du noch mehr davon erzählen?
- Was könne das sein/darstellen?
- Wie kommst du darauf? Woran erkennst du das?
- Kannst du einen Unterschied zwischen diesen beiden Bildern ausmachen?

Wie findest du den Rückzug? Welche Vorteile und welche Nachteile hat er für dich?

Kannst du alle 4 Figuren eines Bildes ohne Rückzug zurück an ihren richtigen Platz stellen?

2. Evaluationsschritt

Indikator: Während der Erzählung können gehörte Informationen (Szenen der Geschichte) beim Betrachten/Ertasten in den dreidimensionalen Bildern nachvollzogen werden.

Indikator: Nach einer Erklärung können die Figuren und Bilder selbständig herausgenommen, erkundet und danach zurückgelegt werden.

Indikator: Der Handlung kann gefolgt werden.

2. Setting:

Am Erzählen, Zuhören und Bildbetrachten (ca. 30min.) sind ein blindes und ein hochgradig sehbehindertes sowie ein leicht sehbehindertes Kind (mit leichter Verspätung) beteiligt. Abwechselnd mit den Kindern lese ich den Text vor. In der Zwischenzeit dürfen die drei Kinder das Bild betrachten und anschliessend berichten, was sie im Bild wiedererkennt und es anderen zeigen. Auch ist vorgesehen, dass die Kinder Handlungen mit den Figuren nachspielen.

Einleitende Worte:

Wie ihr wisst, habe ich aus denen von euch am meisten gewählten Materialien Bilder zu einer Geschichte erstellt. Gerne möchte ich mit euch die Geschichte lesen und die dazu passenden Bilder zeigen. Vielleicht gelingt es uns auch mit den Figuren das Gehörte nachzuspielen. Natürlich bin ich jedoch vor allem daran interessiert, was ihr auf den Bildern erkennen könnt und was ihr darüber denkt.

Vorgesehene Aktivitäten und Beobachtungspunkte:

- Die gehörte Handlung den anderen Vorspielen.
(Ideal dafür geeignet sind die Bilder der Mutproben)
- Sich zu den gehörten, gesehenen Informationen äussern.
(persönliche Kontextvernetzungen, Wiederholungen in eigenen Worten)
- Die gehörten Informationen im Bild wiederfinden.
- Einen kurzen Textabschnitt aus dem Ringbuch vorlesen.
- Die Schublade selbständig aus der Box herausnehmen und wieder versorgen.
- Zweidimensionale Bilder betrachten.

3. Evaluationsschritt

Indikator: Nach der Erzählung wecken die vorgelegten dreidimensionalen Bilder Erinnerungen an die dazu gehörten Informationen.

Indikator: Der Handlung kann gefolgt werden.

3. Setting:

In der „Einzelsituation (zu Beginn ist noch ein leicht sehbehindertes Mädchen beteiligt)“ repetiere ich dem blinden Mädchen nochmals die Geschichte. Danach lege ich ihr 5 Bilder vor, zu denen sie erzählen soll, was sie darauf erkennen kann und welche Szene der Geschichte damit dargestellt ist. Sobald das leicht sehbehinderte Mädchen aus ihrer Therapieeinheit zurückkommt kann das blinde Mädchen ihr die Geschichte anhand der Bilder noch kurz erzählen.

Einleitende Worte:

Wir haben das letzte Mal gemeinsam mit den anderen die Geschichte zu diesen Bildern kennengelernt. Gemeinsam werden wir sie noch einmal lesen und die Bilder betrachten. Da-

nach möchte ich gerne herausfinden, was du mir zu einzelnen Bildern zu erzählen weisst. Wenn wir noch Zeit haben, erzählen wir die Geschichte anschliessend B.

Ausgewählte Bilder:

Bild 2 (Mutprobe Maus), Bild 3 (Applauszene für Maus), Bild 6 (Mutprobe Schnecke), Bild 9 (Tiere staunen über den Spatz), Bild 10 (alle jubeln)

Mögliche Fragestellungen:

- Kannst du mir erzählen was du zu diesem Bild noch weisst?
- Welcher Teil der Geschichte ist darauf dargestellt?
- Kannst du mir das Bild beschreiben?
- Wer/Was ist darauf zu finde?
- Wo befindet es sich?

Kannst du die Bilder am richtigen Ort versorgen?

Worauf schaust du? Was hilft dir dabei?

Einen kurzen Textabschnitt aus dem Ringbuch vorlesen.

A16 - Transkription des ersten Evaluationsschritts

Der **Sprechanteil des Kindes (fett)**, mein Sprechanteil (normal) und die *Handlungen (kursiv)* zur 1. Fragestellung (Informationsgehalt der Bilder) sind schwarz geschrieben.

Mit blau sind Fragen, *Handlungen* und *Reaktionen* zur 2. Fragestellung (Handhabung des Projektprodukts) geschrieben.

Aussagen vom hochgradig sehbehinderten Mädchen

Was erkennst du darauf **(Bild 4)**?

Darauf erkenne ich wie ein Frosch. Seine Haare sind irgendwie sowie eine Blume. Und sie ist grün. Und-

Die Blume ist grün? **Äh nein, der Frosch da. Ja, die Blume ist pink, also rosa pink. Ja-**

Kannst du sonst noch etwas erkennen? **Es ist da gesteckt beides. Und ja-**

Wo befindet sich der Frosch? **Da unter dieser Blume.**

Sitzt er darunter? **Also er liegt drunter. Und die Blume ist beim - also auf dem Kopf.**

Hast du eine Idee, was der Frosch da machen könnte? **Nein.**

Ich zeige vor, wie man die Dinge aus dem Bild ziehen kann, um sie noch genauer betrachten zu können.

Jetzt gebe ich dir ein anders **Bild (2)**. Da hat es was anderes drauf. Mal schauen, was du da erkennen kannst.

Das ist eine - Maus.

Woran erkennst du das? Weil sie einen langen Schwanz hat. Und die ist weiss. Und sie isst Käse.

Hat sie Käse dabei? **Nein.**

Was tut die? **Sie tut - sie ist klein und tut ganz schnell rennen.**

Was denkst du wo rennt die hin. **So an einen Ort, wo sie sich verstecken kann.**

Kannst du mir sonst noch was darüber erzählen? Sie beginnt vom Film Ratatou zu erzählen, in dem auch eine Maus vorkommt, die um ihr Leben rennt um nicht im Kochtopf zu landen.

Überleitung zum nächsten Bild.

Was erkennst du auf **Bild 6**? Ich sehe da, ein, wie sagt man dem (*hat das Schneckenhaus in der Hand*) – überlegt lange und legt es zur Seite

Daneben hat es ein Kreis, ich weiss nicht ob das ein Kreis ist, es ist irgendwie etwas, aber ich weiss nicht was. Hast du eine Idee? **Nein.**

Sie greift nach der Schnecke.

Erinnert dich das an etwas? *Sie greift nach den Fühlern.* **Also diese Augen die sehen wie Schneckenaugen aus.**

Sie greift erneut nach dem Schneckenhaus. Was hast du dort in der Hand? Was könnte das sein?

Ähm, eine Ente? Die geht gerne beim See schwimmen.

Hat es denn irgendwo einen See? **Nein.**

Sie greift nach dem Schneckenkörper. **Ich glaube das ist der Bauch.** Wovon ist das denn der Bauch? **Ist glaub ich ein Tier.**

Und was ist das da, da hast du mal draufgegriffen, was könnte denn das jetzt sein? **Eine Strasse!** So was wie eine Strasse, o.k. Wo führt diese denn hin diese Strasse? **Da fängt sie an und geht da bis zu der Ente** (*deutet auf das Schneckenhaus*).

Schauen wir ins nächste rein. Das ist die Nummer, siehst du das? **Die Nummer 1.** Sehr gut.

Das sind alle Tiere. Erzähl mal, was findest du alles in diesem **Bild (1)** drin.

Ähm der Frosch, den ich gesagt habe. Äh was ist das da denn? Das habe ich glaub noch nicht gehabt, oder? Das haben wir noch nicht gehabt, da hast du Recht. Was könnte das denn sein? Ein Gügge/Hahn (*hält den Spatz in der Hand*)?

(Wechselt zur Schnecke) **Ah, das ist der Körper von der Ente glaub. Das könnte sein. Und es ist auf die Rutsche gegangen.**

Da sind etwa vier Tiere. Genau.

Kannst du noch mehr erzählen von diesen Tieren? Die Ente (*hält das Schneckenhaus*) hat da, das Wasser (*deutet auf den Schneckenkörper*) glaub ich. Das Wasser? Aus Wasser. Öhh (*verwundert*)

(Wechselt zur Maus) Die Maus ist auch noch da.

(Die Maus ist nicht mit dem Faden befestigt. Ich erkläre, dass man den Faden auch wegnehmen kann.)

Was findest du besser wenn man sie ganz rausnehmen kann, oder wenn der Faden noch dran ist? **Ganz herausnehmen.** Schon? Geht das besser zum Anfassen? **Ja.**

Kannst du dir vorstellen, warum es doch einen Faden gibt? **Dass sie nicht verlieren.** Genau.

Kannst du dazu noch etwas sagen? **Das ist der Frosch eben.** Kennst du den schon? **Nein.** Ist es ein anderer? **Ja.**

Und dazu musst du mir nochmals etwas sagen. **Ein Gügge glaub ich.** Was tut der den? **Güggerügüü, Güggerügüü!!**

Und dann das hier, ich nehme es mal ganz raus (*ich löse die Schecke vom Faden*), vielleicht kannst du mir noch mehr dazu sagen, wenn du es anfasst. **Das ist - Aha, das ist eine Schnecke.** Aha. **Ahaaaa!** Und was ist das da oben, was du vorher gespürt hast. **Eine Ente.** Die Ente, die sitzt auf der Schnecke? **Jaa.** (*lacht*) Woran hast du sie denn jetzt erkannt die Schecke? **Weil sie ein Haus hat, eben. da kann sie da innen sein.** Dann ist das da oben aber nicht die Ente oder? **Nein, ihr Häuschen.** Das Häuschen? **Ja.**

(Sie setzt die Schnecke im Bild wieder an den richtigen Platz zurück.) Super sehr gut, du hast sogar den Platz wieder gefunden. Denkst du, du würdest alle Plätze von den Tieren wieder finden, wenn ich die daraus nehme? **Ja.**

Erzähl mal, was du dort **(Bild 3)** noch siehst. Das ist fast dasselbe, aber doch nicht ganz dasselbe.

Ähm die Maus und der Frosch sind zusammen. Was tun die? **Sie tun zusammen sich heben.** Hast du eine Idee warum? **Weil sie sich gerne haben.** Vielleicht ja. **Oder sie sind zueinander, glaub ich, oder sie tanzen.** Sie tanzen zusammen vielleicht. (Sie lacht) Wo befinden sich die zwei. Wo sind die jetzt grad? **Ähm-** Was denkst du? **Ähm-** Zuhause? **Zuhause.** Oder ich weiss auch nicht, in einem Wald oder so? **Ja.** Hast du denn Bäume gefunden? **Nein.**

Ja die Schnecke tut zuschauen und der Güggel auch. Sehr gut. **Ich hab zuhause ein Güggel, aber der sieht anders aus.** Total anders wahrscheinliche oder? **Ja.**

Kannst du mir noch den Unterschied zwischen diesen beiden Bildern **(1 und 3)** sagen? Die sind ein bisschen verschieden. Siehst du da einen Unterschied? **Ja.** Was denn? (Deutet im Bild 3 auf Frosch und Maus) **Das diese und diese zusammen sind, aber diese und diese noch nicht, weil da sind sie noch nicht zusammen** (deutet auf Frosch und Maus in Bild 1) Fällt dir sonst noch etwas auf. Vielleicht wenn wir die Sachen rausnehmen. (Ich nehme bei beiden Bildern 1 und 3 den Spatz heraus.) Gibt es da einen Unterschied, oder sind die beide gleich? **Ich find irgendwie einen Unterschied, finde ich.** Schon? **Ja, dass der da kleiner ist als der. Weil der ist grösser.** Ein bisschen genau.

(Sie versucht den Spatz wieder in das Bild zurückzulegen. Ich gebe ihr die Anweisung, den Vogel noch etwas zu drehen, da sich der Magnet hinten befindet. Sie sucht nach dem Magnet und findet es. Sie braucht Zeit um die beiden Spatzen richtig zu platzieren, schafft es aber.)

(Zum Schluss lege ich ihr die Bild-Fotografien im Buch vor.)

In diesem Buch sind all diese Bilder auch drin. Erkennst du was das ist **(Bild 2)? Die Maus.** Hast du das schon gesehen heute? **Nein.**

Was siehst du denn hier **(Bild 1)? Der Güggel, da ist ja die Maus und der Frosch.** Hat es sonst noch was drauf? **Ah, noch die anderen Tiere. Die Schnecke und der Güggel.** Super.

Dann schauen wir noch da schnell **(Bild 3).** **Da sind die zusammen.** Genau, so wie beim Bild 3 vorher. **Ja. Und da tut der Güggel und die Schnecke zuschauen.**

Das kennst du auch schon **(Bild 4).** **Da ist der Frosch zu der Blume gegangen.** Sieht man das? **Ja.** Super.

Was siehst du hier **(noch unbekanntes Bild 5)? Hier sehe ich die Schnecke mit dem Frosch.** (lacht) Sonst noch was? **Die Maus und der Güggel tun zuschauen.**

Welches Tier siehst du denn hier **(Bild 5)** am besten? **Dieses** (zeigt auf die Maus) **und dieses** (zeigt auf den Frosch). Die sieht man schnell? **Ja**.

Und siehst du jetzt wo die Tiere sind? Wo stehen die drauf? **Sie stehen auf einer Matte**.

Und der Frosch? Sieht man das? Der Frosch - weiss ich nicht - auch auf der Matte.

Aussagen vom blinden Mädchen

Erzähle mir was du denkst, was das sein könnte **(Bild 4)**.

(greift nach dem Frosch, hält ihn mit der rechten Hand um den Bauch fest) **Ich habe einen Pinguin**. Mhm. (lacht kurz und greift danach nach der Seerose) **Und das-**

Was könnte das sein, hast du eine Idee dazu? **Eine Blume?** Mhm.

Hat es noch mehr da? Was könnte das da sein (Frosch)? (Ich reiche ihr den Frosch, ziehe ihn raus und löse ihn vom Faden und der Blume.)

Er ist an einem Faden angemacht. Jetzt geht der Faden wieder rein, spürst du das? **Ja**.

Was denkst du warum ist das so? (Sie probiert den Rückzugmechanismus des Fadens aus.)

Warum habe ich da den Faden drangemacht? **Dass es nicht runter fällt**. Mhm, genau. Jetzt könnte man das auch ganz wegnehmen. Soll ich mal den Faden ganz wegmachen? **Ja**.

Jetzt habe ich das hier weggenommen (ich reiche ihr den Frosch). Was ist das wohl?

Ein Pinguin. Denkst du, mhm, o.k. und was tut der? Hast du eine Idee? **Er watschelt**. Er watschelt, o.k. Und da die Blume die du gesehen hast, was ist mit dieser? **Die kann man nicht wegziehen**. (Ich fordere sie auf es zu probieren). **Huch, weg**. Die ist weg (der Faden hat unerwartet ausgehängt).

Und? Hast du eine Idee wo die Blume ist? Wo befindet sich denn die Blume, wo hast du sie genommen? (Sie zögert) Da (Ich führe ihre Hand auf den See) Was könnte das sein? **Ein Haag**. O.k.

Sollen wir das nächste **Bild (2)** anschauen? Ja.

Dann schauen wir mal da rein. Da hat nicht so viel drin, aber vielleicht kannst du mir ja sagen, was das sein könnte. (Sie greift nach der Maus, löst den Klett, zieht sie heraus und riecht daran.) Wonach riecht es? **Nach deinem Haus**. Nach meinem Haus (bin überrascht und lache) Was könnte das denn sein? (Sie zieht am Faden. Ich erkläre ihr, dass ich den Faden wegnehme, damit sich das Objekt besser ertasten lässt. Sie greift sofort nach dem Ringlein wo der Faden dran war.) **Das sieht aus wie ein Ring**. Wie ein was? **Ein Ring**. Genau das ist ein Ring, damit ich dort den Faden einhängen kann. Aber was ist denn das für ein Gegenstand? Oder ist es eine Figur? Oder ist es etwas - **Ein Tier zum Spüren**. (Sie hält die Maus nur mit einer Hand fest, ertastet nicht, was alles dran ist) Mhm. Was könnte das sein? Hast du eine Idee was das sein könnte? Hast du schon einmal so etwas gespürt? **Nein**. Noch nie? Gibt es nichts, was ganz ähnlich ist? **Ne**. Und wenn du jetzt raten musst, was das sein könnte. **Ein Elefant**. Vielleicht, woran erkennst du den? **Weil er hat ja einen**

Rüssel. Hat er? O.k. kannst du mir den mal zeigen? *(Sie lässt die Maus los, greift an ihre Nase und stellt mit den beiden Armen ein Rüssel dar.)* Und wo ist der Rüssel vom „Elefant“ den ich dir gegeben habe? *(Ich reiche ihr erneut die Maus. Erst jetzt beginnt sie mit den Fingern das Objekt abzutasten.)* Als sie dabei auf das erste Ohr stösst, glaubt sie ihn gefunden zu haben.) O.k. was hat denn dieser „Elefant“ noch so? **Augen.** Wo findet man die? *(Sie zeigt darauf)* Sehr gut, ganz klein. Hat er sonst noch was? **Einen Schwanz.** O.k. gut und was tut der? **Quaken, nein.** Der „Elefant“? Nein, ein Geräusch machen. Die machen auch Geräusche, die trompeten, die Elefanten.

Findest du den Platz wieder vom „Elefanten“ im Bild? Wo kommt er rein? Weisst du das? **Hier!** *(Sie zeigt auf runde Klettstelle)* Genau. Setz ihn mal drauf. *(Sie stellt fest, dass ihr das nicht gelingt. Deshalb führe ich ihren Finger zum Klettstück am „Elefanten“ und dem auf dem Bild. Gemeinsam kleben wir den „Elefant“ ein.)*

Ich habe auch noch Bilder, wo mehr drauf ist. Zum Beispiel beim **Bild Nr.1**. Was hat es denn hier alles? Da hat es ganz viele Dinge. **Das!** *(Greift nach der Maus)* Kennst du das schon? - **Ne.** Kommt dir das bekannt vor oder nicht? Ne. Noch nie gespürt heute? *(Sie hält die Maus in einer Hand fest, und überlegt lange)* **Ne.** Was könnte es denn sein? **Ein Pferd.** Vielleicht. *(Ich nehme die Maus vom letzten Bild nochmals heraus und lege sie ihr hin zum Vergleich).* Spür mal. *(Sie hält die beiden Tiere je in einer Hand fest)* **Ein Elefant.** *(sagt sie umgehend)* Ist das dasselbe? **Ja.** Wahrscheinlich oder? **Ja.** O.k.

Dann schauen wir mal weiter. *(Ich versorge die Maus und fordere sie auf den Frosch herauszuziehen).* Kennst du das schon? **Ja ein Pinguin.** *(Erkennt ihn nur durch festhalten, ohne ertasten.)*

(Ich gebe die Anweisung, dass oben resp. weiter hinten noch andere Dinge zu finden sind. Sie streift, den Spatz.)... **von den Haaren aus?** Von den was? **Haaren. Welchen Haaren?** *(Sie greift sich an den Kopf.)* Von den Haaren vom Kopf? **Mhm.**

Was ist das wohl? *(Ich nehme die Schnecke aus der Kiste und lege sie in ihre Hand.)* Was könnte das sein?

Ist auch ein Tier oder? Ja, da hast du recht. Da musst du vor allem einmal anfassen, ich glaube das könntest du kennen. Das ist sogar richtig von diesem Tier. *(Ich führe ihre Hände zum Schneckenhaus)* **Kopf** *(Anschliessend führe ich ihre Hand zu den Fühlern)* **Ein Bein.** Was könnte denn das jetzt für ein Tier sein, wenn du jetzt raten musst? **Ein kleiner Hund.** Ein kleiner Hund? O.k. Gut sollen wir es wieder reinstellen? **Ja.**

Jetzt hast du noch das letzte, das hat Haare. Es ist nicht gefährlich. Es ist nicht echt, ich habe es nur gebastelt. Was könnte das den sein? Es ist ganz flauschig. *(Sie hält den Spatz fest, lacht reibt daran)* Hast du da eine Idee? Welches Tier fühlt sich so an? Es ist auch ein Tier. Ist natürlich kein echtes. **Sie hat wie ich die Haare.** Wie deine? Fühlen sich die gleich an? **Ja.** *(Sie hält den Spatz neben ihre Haare, greift aber nicht danach)*

Schau mal da vorne noch. Da hat es noch was Spitziges. (Ich führe ihren Finger zum Schnabel) Was könnte denn das hier sein? **Ein Schnabel.** Ja genau. **Vielleicht ein Vogel.** Vielleicht ja, wer weiss. Hat er denn auch Flügel, dieser Vogel? Wenn das ein Vogel wäre, müsste er ja Flügel haben oder? **Ja.** Hat er denn welche? **Nein.** (Sie ertastet nicht, sondern hält den Spatz mit einer Hand fest.) **Das kann eine Eule sein.** Vielleicht, haben Eulen denn auch Flügel? **Ne.** Wie fliegen die denn die Eulen? Oder fliegen die nicht? **Ne.** Sitzen die nur rum? **Nein nein.** O.k. Dann setz ich den mal zurück.

Jetzt habe ich noch einen Vergleich und zwar, in der nächsten Schublade sind eigentlich genau dieselben Sachen (**Bild 1 und 3**) drin. Nur stehen die ein bisschen anders. Findest du den Unterschied? Also es sind zwei Schubladen und es sind dieselben Tiere drin, aber es gibt Unterschiede. (Ich stelle beide Schubladen nebeneinander vor ihr hin).

Sie greift nach dem Frosch. **Das kenn ich.** Das kennst du. Was ist das schon wieder? **Eben ein Pinguin.** Pinguin o.k. Sie greift nach der Maus. **Und ein Elefant.** Sie greift nach der Schnecke. **Und** – Das hier hast du auch schon gespürt. **Ein kleiner Hund.** O.k. ...

Schau mal, jetzt möchte ich dir noch was zeigen beim Pinguin. Was hat denn ein Pinguin alles? Ich ziehe den Frosch aus dem Bild und gebe ihn ihr in die Hände. Was hat denn ein Pinguin? **Eine Schnur.** Eine Schnur? Ja jetzt hängt er noch an der Schnur. Ich löse die Schnur vom Frosch. Wenn man ein Pinguin trifft, wie sieht der den aus? Was haben die? **Ähm, die watscheln.** Die watscheln. Beine hat das Ding auch, da unten. Ich führe ihre Hand zu den Hinterbeinen des Froschs. **Ja.** O.k. und was hat er den weiter Oben, wenn du raufgehst hier? Ich führe ihre Hand zu den Vorderpfoten. **Die Ohren.** Das sind die Ohren? Hat denn ein Pinguin so grosse Ohren? **Nein.** Das sind nochmals Beine. Das heisst, das Tier das hat vier Beine. Und schau mal, so grosse Augen. Ich führe ihre Hand zu den Glasaugen des Frosches. Also grössere Augen als die Maus. **Okey.** Okey, jetzt wird's spannend. Und er ist ganz weich, und eigentlich schau mal, könnte er so hüpfen. Ich hüpfte mit dem Frosch auf der Tischplatte und schnalze dazu. Was könnte das denn sein? **Ein Känguru.** Ja, das kann auch hüpfen. Oder auch ein Frosch. Könnte das auch ein Frosch sein, oder kann das für dich kein Frosch sein? **Mol.** Könnte auch? **Jaa.** O.k.

Ich nehme die Maus aus der Schachtel. Und der Elefant, das könnte auch was anderes sein. Also ich habe mir etwas anders dabei gedacht. Halt nochmals den Elefanten. Es hat einen langen Schwanz. Und der Elefant, wäre ja ziemlich gross. Der würde da gar nicht mehr ins Bild reinpassen. Das ist etwas Kleines. Ein ganz kleines Tier. Und es hat einen ganz langen Schwanz. **Eine Murre?** Fast. Und da hat es klein Öhrchen. Ich führe ihre Finger zu den Ohren, die sie zuvor als „Rüssel“ deutete. Spürst du die? **Ja.** Und es hat auch vier Beinchen. Sie sitzt. Und hat ganz klein Augen. Sie greift nach den Augen. Normalerweise sitzt sie jedoch nicht, normalerweise rennt sie herum. Und viele Leute haben Angst vor ihr. Was könnte

das denn sein? Obwohl sie so klein ist. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Eine kleine Maus. **Mhm.** Könnte das für dich auch eine Maus sein, oder nicht? **Ja.** Schon? O.k.

Also das hier ist nicht der Elefant sondern die Maus. Dann haben wir da, nicht ein Pinguin sondern ein Frosch und dann den Vogel, den hast du richtig erkannt, das ist ein kleiner Spatz. *Ich gebe ihr den Spatz in die Hand und bewege die Flügel.* **Ah!** Sie lacht. Und dann das letzte, was für dich der kleine Hund war, das ist eigentlich auch ein Tier, das kennst du, nur in echt fühlt es sich natürlich schon etwas anders an. Es ist ganz ein kleines Tier und hat das oben drauf immer dabei. Es ist ganz langsam, Zeitlupentempo. **Ähm.** Das da vorne, das sind keine Beine sondern das sind die Fühler. **Dann ist es ein kleiner Schmetterling.** Ja, dann müsste er aber noch Flügel haben. Hat er denn Flügel? **Ne.** Dafür hat er das hier. *Ich führe ihre Hand zum Schneckenhaus.* Was ist denn das? Da kann man sich drin verstecken. *Sie überlegt lange und umgreift das Haus.* Ein Schneckenhaus. **Aha!** Hast du das schon einmal gespürt? **Ja.** Und was ist das darunter dann wohl? **Was?** Das da, was ist das? *Ich führe ihre Hand an den Schneckenkörper.* Der Rest hier. Wenn das oben das Schneckenhaus ist, ist das unten? **Ein Haus.** Welches ist das Haus? *Sie greift nach dem Schneckenhaus.* **Das!** Das da, ja. Was kommt denn unten beim Haus raus? Wer wohnt denn in diesem Haus? Sie überlegt lange. - **Dieses Tier.** Das Tier, genau, die Schnecke. Das oben ist das Haus von der Schnecke und das unten ist die Schnecke die rauskommt. Und die Fühler gehen da vorne beim Kopf hoch. *Bei diesen Erklärungen führe ich jeweils ihre Hand zur besagten Körperstelle der Schnecke.* Die kann die Schnecke eigentlich auch reinziehen, wenn sie will. Aber das hier ist ja nur eine gebastelte und keine echte. Sonst wäre die jetzt schon längstens verschwunden, weil, wenn man sie anfasst, geht sie grad zurück ins Haus. O.k.? *Anschliessend versorge ich die Schnecke im Bild 1.*

*Ich nehme die vier Figuren aus dem Bild. Findest du ihren Platz wieder? Wenn du sie selber einräumen musst in mein Bild. Ich erkläre, dass ihr, dass es unten jeweils ein Magnet oder Klett gibt, zu dem sich auf dem Bild das passende Gegenstück befindet. Sie nimmt die Schnecke, greift in die Kiste und beim ersten berührten Ringlein sagt sie: **Hier!** Ist das dasselbe? **Nein.** Dann musst du weiter suchen, es muss noch etwas Besseres geben. Sie beginnt die verschiedenen Stellen taktil zu prüfen. **Hier da.** Und findet schliesslich den Befestigungsmagnet der Schnecke.*

*Sie nimmt sich den Frosch als nächstes Tier. Schnell findet sie in der Schachtel den Befestigungsklett der Maus. Ich fordere sie auf es zu probieren. Anschliessend zeige ich ihr, dass die Klettstelle in der Kiste rund und die am Frosch rechteckig ist. Mit dieser Hilfe findet sie daraufhin in der Kiste das passende Gegenstück. Als nächstes wählt sie sich den Vogel aus. Ich zeige ihr wo sich dessen Magnetstück befindet. Sofort findet sie in der Kiste die dazu passende Stelle und kann ihn selber befestigen. Zum Schluss sucht sie noch die Stelle für die Maus. Weissst du noch was es ist. **Was?** Weissst du noch was du in der Hand hältst? Was*

das schon wieder für ein Tier ist? **Ach nein.** Nicht? Das mit dem langen Schwanz. **Ne.** Die kleine Maus. **Aha.** Kannst du mir die noch hineintun? **Haben sie das von Zuhause mitgenommen?** Ja, die habe ich selber gebastelt diese Sachen. **Hmm.** *Auf meine Aufforderung befestigt sie anschliessend die Maus in der Kiste.* Super. Sehr gut.

Wie geht es besser? Wenn die Schnur dran ist oder wenn man sie wegnimmt zum Anfassen? **Wenn man sie wegnimmt.** O.k. Und wie geht es besser zum Finden? Wenn die Schnur dran ist, oder wenn man selber suchen muss? **Was?** Wie findet man den Platz vom Tier wieder? Geht es besser, wenn die Schnur noch dran ist, oder muss man selber suchen? **Wenn man selber sucht.** Das ist besser? **Ja.** Machst du das lieber? **Ja.**

Als sie den Gruppenraum verlässt imitiert sie einen Pinguin. **Sie, der Pinguin macht immer so.** Ist der Pinguin dein Lieblingstier? **Ja. Das habe ich mal mit Frau... geschaut.**

A17 - Daten des zweiten Evaluationsschritts

Um die Daten besser Auswerten zu können, teile ich ihnen bereits beim Zusammentragen die zur Fragestellung passende Farbe zu. (Daten zur Handhabung, Daten zur Informationsgehalt der Bilder, weitere interessante Beobachtungen und Äusserungen)

Erklärungen und Fragestellungen meinerseits sind jeweils schwarz gedruckt.

Alles kursiv Gedruckte sind Daten die sich bei der Wiederholung der Geschichte (3. Evaluationsschritt) ergeben haben.

Die in die Evaluation involvierten Kinder sind:

F: das hochgradig sehbehinderte Mädchen

A: das blinde Mädchen

J: ein leicht sehbehinderter Knabe

B: ein leicht sehbehindertes Mädchen

Bild 1

F liest die ersten Zeilen (88 Punkt) vor. Sie liest buchstabierend und leise, da sie noch nicht alle Buchstaben (Info LP) kennt. Das a erkennt sie jedoch aufgrund der gewählten Schriftart (XX) nicht.

F liest das Wort Spatz, unterbricht und meint: Ich dachte, das wäre ein Guggel gewesen.

F&A wissen nicht was ein Weiher ist. Ich erkläre, das ist ein ganz kleiner See.

A wechselt erst bei meiner Fragestellung nach den Tieren vom Lesetext zum Bild.

A erkennt die erfragte Maus und die Schnecke.

F erkennt den erfragten Frosch und den Spatz.

Sieht man den kleinen Weiher? F antwortet zuerst mit nein. Doch den sieht man, da (zeigt auf den Wellkarton). Erkennt darauf auch das Gras. Und das hier ist das Wasser, aber nicht gerade echtes.

Was könnten die machen? F reagiert spontan: spazieren gehen. A hat im Buch bereits weiter gelesen und zeigt sich von meiner Frage überrascht.

F: Oh diese Geschichte habe ich auch schon gehört. Und erzählt anschliessend von einer Katze die auf die andere Seite geschwommen ist.

F interessiert sich für den Denkstrich.

J kennt die Bilder nicht und kommt dazu. Ich fordere die Mädchen auf ihm zu erzählen, was bisher passiert ist.

J sieht auf Bild 1 ein Frosch, eine Ente (meint Spatz), eine Schnecke und eine? F verrät aufgrund seines Zögerns die Maus.

Was tun die Tiere hier? A: Sie spielen.

F weiss noch, dass der Frosch die Idee hatte, ein Wettkampf zu veranstalten.

F äussert spontan: Ich glaube die Maus ist die mutigste, weil... J meint darauf: der Spatz

A ist wieder am Lesen und hat erneut keine Idee.

Ich tausche die Bilder.

B liest den Titel vor. A kontrolliert.

A greift ins erste Bild und sagt: Ah ja, das kenne ich.

B liest langsam (Schrift 44) vor.

Wer ist alles da? A greift nach der Schnecke. B liest nochmals vor wer es sein könnte. A weiss nun, dass es sich dabei um die Schnecke handelt.

A kann auch den Frosch, die Maus sowie den Weiher zeigen.

A erkundet die Fühler der Schnecke, scheint jedoch nicht zu wissen, dass das Fühler sind. B verlässt den Raum.

A scheint sich an die Magnete zu erinnern und versucht mit dem Frosch zu klatschen.

A ich habe den Spatz so gerne. Warum? Weil ich finde, er hat so ein Fell wie Pümkli (privates Kuscheltier)

A sucht den Platz vom Spatz, sie braucht lange um ihn zu befestigen. Schliesslich ist er verkehrt rum befestigt (schaut die anderen Tiere nicht an).

A: Kann diese Schnecke nicht klatschen? Nein, diese nicht, aber die nächste vielleicht.

A legt das Bild 1 zurück in die Box und zieht selbständig das Bild 2 heraus.

Bild 2

A liest langsam und korrekt zwei Sätze in Punkschrift vor. Dabei nennt auch das Ausrufezeichen.

J spielt mit der Maus nach was A vorgelesen hat.

Ich fordere A auf im Bild das besagte Ufer zu suchen. Zuerst glaub sie es nicht zu finden, erst als sie mit den Fingern über den Hintergrund streicht.

Spontan liest F weiter. Sie liest „die“, A korrigiert „der“.

Ich fordere J auf weiterzulesen. Er schaut beim Ringbuch (88 Punkt), weiss wo F stehen geblieben ist und übernimmt.

J fasst zusammen und erklärt, warum tauchen für eine Maus mutig ist.

Ich tausche die Bilder.

Was könnte den hier drin sein? A: Wieder das Gleiche.

Der Spatz ist drin? Nein.

Was ist den drin? Nur die Maus.

Was macht die Maus? A hat keine Idee.

Ich lese vor. Kannst du mal mit der Maus hin und her tauchen? A löst die Maus und führt passend über das Bild.

A tauscht die Bilder selbständig.

Bild 3

Ich fordere A auf das Bild zu ertasten während J (88 Punkt) vorliest. Dabei gerät J vor allem bei längeren Wörtern noch ins Stocken. F versucht leise mitzulesen.

Als J fertig gelesen hat äussert A: Hier hat's eine Knete, da unten. Sie deutet auf den Magnet der Schnecke. Ich erkläre wozu der dient.

Was ist auf dem Bild zu sehen? Was hat dir J vorgelesen? A greift nach dem Text.

Ich lese ihr die Textstelle noch einmal vor. Findest du das? Wo hilft denn der Frosch? A findet die Stelle, wo die der Frosch die Maus aus dem Weiher hilft. Ich zeige ihr, wie sich die Hände der beiden Tiere durch die Magnete anziehen.

J und F lesen im Duett fertig.

Jetzt müssen alle mal klatschen. Die drei Kinder klatschen in die Hände. Und die Figuren?

J klatscht mit den Flügeln des Spatzes. F wählt den Frosch und beginn zu klatschen. A greift selbständig nach der Schnecke. Ich zeige ihr, wie sich mit den Fühlern klatschen lässt. Alle positionieren ihr Tier selbständig wieder am richtigen Ort.

A äussert, dass sie jetzt gerne nach Hause gehen würde.

J versorgt das Bild 3.

Was hat es denn da drin? A: *Den Spatz.*

Noch anderes? A: *Noch der Frosch und die Maus.*

Und was ist mit der Schnecke? A *sucht und findet sie.*

A stellt fest, dass der Spatz nicht klatschen kann, was nicht zum erzählten Inhalt passt (wurde mit dem Spatz aus Bild 1 vertauscht)

A braucht Zeit um mit den Fühlern zu klatschen.

Was macht denn der Frosch? Sie nimmt ihn aus dem Bild. Ich hänge ihn nochmals mit der Maus zusammen um ihr zu zeigen, dass die zwei sich festhalten. A erkennt, dass die Maus im Wasser und der Frosch auf dem Gras sitzen.

A versorgt das Bild. Hier? Ich gebe die Anweisung: Etwas weiter oben. Sie fügt das Bild ein und nimmt das nächste.

Bild 4

Ich lese vor. F ruft dazwischen „Blume“ und deutet auf die Seerose.

Warum ist die Schnecke enttäuscht? J spontan: Weil sie das auch macht.

F weist darauf hin, dass der Frosch nun dick wird.

Auf Aufforderung reicht F die Blume mit dem Frosch (angeklebt) an A weiter. Diese erkennt die Blume sofort. Hat es da noch was? A: Warum ist das hier und deutet auf den Frosch, der auf der Blume klebt. Ich erkläre, dass das der Frosch sei. Was macht er? A: Der frisst sie.

Hat er sie schon gefressen jetzt? A: Ne.

F macht dazwischen die Bemerkung: Das ist aber eine ganz lange Geschichte.

F versorgt das Bild. Schiebt die Schublade zuerst im Längsformat ein. Zieht sie wieder raus und schiebt sie quer hinein. Die nächste Schublade findet sie sofort.

Weisst du noch was das sein könnte? A: *Eine Blume.*

Und das andere was da noch auf der Blume klebt? A: *Der Frosch.*

Was macht der Frosch mit dieser Seerose? *Sie greift danach, sagt aber nichts dazu.*

Nimmt er die Seerose mit nach Hause? A: *Nein.*

Ich erkläre nochmals, dass er die Seerose fressen will. Was frisst er denn normalerweise?

A: *Weiss nicht. Ich wiederhole er frisst lieber kleine Tiere (Mücken,...)*

A tauscht die Bilder.

Bild 5

A liest bereits wieder im Buch. Ich fordere A auf den Text wegzulegen und ins Bild zu greifen.

J spontan: Das ist ja wie das erste Bild. F stellt fest: aber die Schnecke ist mit dem... Ich überhöre ihre Bemerkung und lese weiter.

F greift spontan nach der Maus und beginnt damit zu klatschen. J nimmt die Schnecke, beginnt zu klatschen und stimmt in Fs Bravo-Rufe ein. Erst jetzt beginnt A im Bild nach einem Tier zu suchen. Ich reiche ihr den Spatz und klatsche damit einmal vor. Sie klatscht weiter.

A: Ich habe den Spatz so gern. Warum? Ist das dein Liebling von diesen Tieren? Ja, aber auch der Pütkli (Privates Kuscheltier).

F: Den Spatz und die Maus finde ich am schönsten.

J: Ich auch.

Ich fordere A auf das Bild zu versorgen. Schaffst du das? Ja. Ich führe ihre Hand zum Loch in der Schubladenbox. Darauf greift A nach der Schublade und legt sie selbständig wieder an ihren Platz zurück. Anschliessend zeig ich A die jeweils zueinander passenden Henkel. J hilft ihr verschiedene Hakenpaare zu ertasten.

A greift nach dem Spatz und lacht.

A liest die Punktschrift zum Bild 5 vor. Dabei verrutscht A einmal kurz in der Zeile.

A kontrolliert ob der Spatz und die Schnecke klatschen können.

A: Warum hat es hier so einen Kleber? A deutet dabei auf die Plastiknaht des Schneckenkörpers. Ich versuche A zu erklären, wie und woraus die Schnecke hergestellt ist.

A greift nach dem Frosch. Kann der Frosch auch klatschen? A: Nein.

Ich erkläre A, warum er nicht klatschen kann und fordere sie auf die Maus zu suchen.

A findet die Maus. A sucht bei der Nase nach den Vorderpfoten.

A stellt die Maus wieder an ihren Platz zurück.

Bild 6

A spontan: Ich bin langsam müde. Dann werden wir uns etwas mehr beeilen.

Was findest du in diesem Bild? *Das da hier.* Sie hält das Schneckenhaus in der Hand. Ich beginne zu lesen. *Sie greift passend zum Erzählten nach dem Schneckenkörper.*

J: Ah jetzt! J greift nach dem Haus und der Schnecke und stellt damit spontan die gehörte Szene nach.

Ich fordere J auf, die Figuren zurück ins Bild zu legen und es A zu geben. Wo ist die Schnecke gekrochen? *A findet die Schleimspur (Leim) auf dem Gras, das Haus und den Schneckenkörper. Ich führe ihre Hände in der Bewegung der Schnecke und setze zum Schluss das Haus auf den Schneckenkörper.*

Was befindet sich hier im Bild? A: Eine Schnecke (greift nach dem Haus)

Hat es sonst noch was? A: Ja noch eins da (greift nach dem Schneckenkörper).

Was ist denn das? A: Auch eine. Ich erkläre, dass das der Körper von der Schnecke ist und lasse A die Fühler spüren. Was ist denn das in deiner anderen Hand? A: Das ist das Schneckenhaus.

A findet die Schleimspur im Bild, weiss jedoch nicht was es ist.

Ich lese den Text dazu vor. Kannst du mal mit der Schnecke ums Haus kriechen?

A zeigt passend zum Gehörten die Bewegung der Schnecke vor.

Ich wechsele die Bilder.

Bild 7

J sieht sofort, dass die Schnecke auf diesem Bild das Haus wieder trägt. Er sieht auch, dass das Haus schräg ist. Ich fordere ihn auf, die Schnecke zur Betrachtung A zu reichen.

F zieht an einem Rückzug und lässt ihn spicken.

Während des Vorlesens greifen alle Kinder selbständig nach einem Tier und beginnen damit zu klatschen. A nimmt die Schnecke. Kann die auch klatschen? A bewegt die Fühler. Ich erkläre, warum sie keine Magnete zum Klatschen hat. Ich reiche ihr zum Vergleich den Frosch. Sie zieht zögerlich an den Vorderpfoten. Als sie es schliesslich doch schafft, ruft sie wie die anderen Kinder auch Bravo und klatscht weiter.

J hat den Spatz und stellt fest: Beim Klatschen fliegt er in die Luft.

Wer hat noch keine Mutprobe gemacht?

J spontan: Der Spatz.

Ich wechsele das Bild.

Spürst du, dass das Haus schief sitzt? **Nein.**

Ich gebe ihr eine andere Schnecke zum Vergleichen.

Es läutet zur Pause.

Ich fordere A auf noch zu überprüfen, ob die Tiere klatschen können. **A überprüft auch die Schnecke die soeben die Mutprobe absolviert hat.**

A wirkt müde. Ich helfe ihr beim Zurücklegen der Tiere und der Schublade.

A: Das wollte ich machen (Schublade versorgen)

Bild 8

Ich lese weiter.

F spielt es vor wie der Spatz hin und her trippelt.

Ich wechsele das Bild.

Nach der Pause möchte ich mit A kurz repetieren, was sie bis jetzt schon gehört hat.

Welche Tiere spielen bei dieser Geschichte mit? **A kann alle aufzählen.**

Was hat der Frosch als Mutprobe gemacht? **A weiss es nicht mehr, auch nicht mit meinen Tipps.**

Was hat die Maus gemacht? **A weiss es nicht mehr, auch nicht mit meinen Tipps. Ich weise darauf hin, dass sie die Szene mit der Maus gespielt hat.**

Was hat die Schnecke gemacht? **A: ums Haus.**

Wer hat noch keine Mutprobe gemacht? **A antwortet nicht.**

Ich lese weiter.

A prüft zuerst ob der Spatz klatsche kann. Erst anschliessend trippelt A der Geschichte entsprechend mit dem Spatz hin und her.

A wechselt die Bilder.

Bild 9

J zählt spontan auf, welche Tiere grosse Augen haben.

Ich lese den Satz dazu vor.

J: Oh darum.

J reicht das Bild A. Sie findet die sofort die grossen Augen des Froschs. Bei der Schnecke findet sie zuerst keine. Erst als ich ihr den Tipp gebe, dass sich die Augen der Schnecke auf den Fühlern befinden, entdeckt sie sie. Die grossen Augen von der Maus findet sie sofort.

Ich wechsele das Bild.

Was ist mit den Tieren passiert? **A antwortet nicht.**

Was ist an der Schnecke wieder besonders jetzt? **A: Gerade spüre ich (umgreift das Haus)**

Ist sonst noch was besonders an ihr? **A: Ne.**

Ich führe As Hand zu den grossen Augen auf den Fühlern. **A: grosse Flügel!**

Hat eine Schnecke Flügel? **A: Ne.**

Die hat grosse Fühler. *A: Aha*

Warum denn das? *A antwortet nicht, greift nach der Maus.*

Die hat auch etwas ganz gross. *A: Die Augen.*

Um beim Frosch? *A: Auch grosse Augen.*

Warum machen denn die alle grosse Augen? *A beginn zu lachen. Ich versuche ihr zu erklären, warum die Tiere grosse Augen machen.*

Ich lege jetzt das Bild zurück und nehme das letzte heraus? A: Und danach?

Danach gebe ich dir ein Bild und du kannst mir erzählen was du dazu noch weisst.

Und zum Schluss kannst du nachher B die Geschichte erzählen. A: Wann?

Wenn sie mit ihrer Arbeit fertig ist.

Bild 10

F liest vor.

Was tun die? *J spontan: Die Jubeln.*

Warum jubeln die den jetzt? *J: Weil alles mutig ist.*

Aber der Spatz hat doch gar nichts gemacht? F: Weil er gesagt hat, ich will nicht mitmachen.

J: Das ist doch Mut.

Ich lese vor.

Alle jubeln, woran erkennt man das? A antwortet nicht.

Der Spatz hat die Flügel hochgestreckt.

Was machst du wenn du jubelst? A streckt die Arme in die Luft. A: Arme strecken.

A greift bei allen Tieren nach den jubelnden „Armen“.

A hustet einmal. A: Warum habe ich jetzt husten?

Schubladen einräumen

F kann mehrere Schubladen richtig einräumen. Es war nicht schwierig. Ich habe auf die Nummer geschaut.

A kann mehrere Schubladen zwar einräumen, merkt jedoch nicht, dass die Henkelpaare nicht zusammenpassen. Wenn sie zur Kontrolle jedoch die Zahlen statt die Henkel vergleicht, bemerkt A wenn sie eine Schublade irrtümlich am falschen Ort versorgt hat (Das habe ich mit ihr zum Schluss des 3. Evaluationsschritts getestet.)

A schafft einzelne Schubladen selber herauszunehmen und zu versorgen.

J und B (zum Schluss des 3. Evaluationsschritts getestet) können mehrere Schubladen richtig einräumen. Beide betrachten dafür die Zahlen auf der Schublade und zählt bis zum entsprechenden Fach.

Zum Schluss des 3. Evaluationsschritts zudem spontan zur Handhabung getestet:

B kann die Fäden an den Objekten selber anbringen.

A erkennt die Figuren auch, wenn sie am Faden hängen. A kann die Figuren mit dem Faden richtig zurück ins Bild setzen.

A18 - Daten des dritten Evaluationsschritts

Der **Sprechanteil des blinden Mädchens A ist fett**, der des leicht sehbehinderten Mädchens B ist unterstrichen, mein Sprechanteil ist normal, die *Handlungen kursiv geschrieben*. Andere, nicht explizit zur Fragestellungen passende, mir aber trotzdem wichtig erscheinende Aussagen und Gesten sind grün vermerkt.

Bild 2

Also da ist nur die Maus

Und was tut die? **Sie beginnt mit dem Klett zu spielen.**

Weisst du noch was die gemacht hat? **Ne.**

Wo befindet sie sich denn? **Sie spielt weiter mit dem Klett. Was?**

Wo befindet sich die Maus? Was ist das? **Die Wellen**

Die Wellen des Weihers. Was hat die Maus dort gemacht? **Hin und hergeschwommen.**

Bild 3

Weisst du noch was da passiert? **Sie lacht.**

Was macht er? **Wer das?** Erzähl mal. **A antwortet nicht.** Ja was ist es? **Ein Spatz.** Ja und was macht er da? **Der klatscht.** Genau.

Und was hat es sonst noch auf dem Bild? **Die Schnecke.** Was tut die Schnecke? **Sie klatscht auch.** (*Sie beginnt mit den Fühlern zu klatschen*)

Warum klatschen denn die zwei? **Weil sie Freude habe.** (*Sie klatscht weiter*)

Genau. Jetzt musst du da vorne noch ins Bild greifen. Da findest du weshalb sie klatschen. (*Ich führe ihre Hand zum Frosch und der Maus*)

Was tun die anderen zwei? Wer ist das überhaupt? **Der Frosch hält ihn in der Hand.** Wen? **Die Maus.** Genau.

Weisst du noch warum der Frosch die Maus festhält? **Das er weggeht.** Woraus denn? Wo ist denn die Maus? **Im Wasser.** Genau.

Schliesslich fasse ich die Handlung nochmals zusammen.

Gespräch zwischen dem Bildertausch:

Ich habe diesen Spatz so gerne. Ich mag auch so einen zu Hause haben.

Ich schaue mal, ob ich noch einen vorigen Spatz zu Hause habe, wenn ich einen finde, kann ich dir den bringen. **Um nach Hause zu nehmen?** Ja, wenn ich noch einen vorigen finde darfst du den dann behalten. **Wie das?** (*Sie deutet auf den Spatz in der Hand*). Genau so einen. Ich weiss aber nicht ob er klatschen kann. Sonst mache ich ihm noch Magnete rein. Ist das in Ordnung? **Ja.** Wäre das eine gute Belohnung, weil du mir so viel geholfen hast? **Ja. Dann wenn ich fertig gesungen habe, dann klatscht er für mich.** (*Ich lache*)

Bild 6

Kannst du mir noch erzählen was da passiert? **Die Schnecke geht ins Haus.** Genau, die kriecht zurück ins Haus.

Was ist das hier? **Sie kann die Spur nicht identifizieren.**

Ich erkläre ihr, wie eine Schleimspur entsteht und fahre mit ihrem Finger die Spur entlang um zu zeigen, wo die Schnecke durchgekrochen ist.

Was liegt da? **Das Haus.**

Bild 9

Was ist da los? **Der Frosch hat grosse Augen.**

Weisst du noch warum? **Sie zögert.** Wegen dem Spatz. **Er möchte nicht mitmachen.**

Was ist denn mit der Schnecke? **Sie hat grosse Flügel.** Fühler. **Fühler.** Flügel ist das womit der Spatz klatschen kann.

Und was ist mit der Maus? **Die hat auch grosse Augen.**

Warum? **Wegen dem Spatz.**

Bild 10

Was ist denn hier speziell bei den Tieren? **Ähm** (*Sie tastet die Maus ab*)

Genau das, was du in der Hand hältst. **Er streckt die Hände.** Warum? **Dann, er ruft ja juhee.**

Und was ist denn damit? (Ich reiche ihr den Spatz) Was macht denn der Vogel, der Spatz? **Der klatscht nicht.**

Das leicht sehbehinderte Mädchen kommt zurück und möchte die Bilder noch anschauen.

Warum hat der Spatz die Flügel oben? **Der ruft ja auch juhee.**

Nacherzählung der Geschichte

Zentrale Aussagen (Beobachtungen) vom leicht sehbehinderten Mädchen B. und dem blinden Mädchen A während der Nacherzählung.

Bild 1: B kann mit Nachfragen die Handlung zum ersten Bild ziemlich genau wiedergeben. Sie weiss nur nicht mehr, was für eine Art Wettkampf die Tiere machen wollen.

Bild 2: A weiss, dass es die Maus ist. B flüstert: Die schwimmt. A wiederholt: Die schwimmt.

Bild 3: Als sie fertig ist... A: Er hält die Maus in der Hand. Ich ergänze. Und was machen die anderen? B: Nichts. A&B gleichzeitig: Klatschen.

Bild 4: Was macht der Frosch? A: Er ist in der Blume. Was will er von der Blume? A: Fressen. Was frisst denn ein Frosch normalerweise? B: Ah ich weiss, Fliegen. A schweigt.

Bild 5: Und als er zurück kommt, was tun da die Tiere? B: Klatschen. A: Klatschen.

Vor Bild 6: B: Jetzt kommt die Schnecke dran? Woher weisst du das? B: Die Maus hat den Frosch herausgezogen, dann war der Frosch dran und deshalb jetzt die Schnecke.

Bild 6: Ich habe recht gehabt. Oh mein Gott, er hat das ausgezogen. Was hat da die Schnecke gemacht? A: Wo? Da im Bild. A: Das Haus. Was hat sie mit dem Haus gemacht. A: Eine Spur. Ja, sie hat eine Spur gemacht und ist aus dem Haus... A: Rausgeschlüpft. Und dann was hat sie gemacht? A: Rumgegangen. Und am Schluss? A: Ist sie zum Haus.

Bild 7: Was ist mit dem Haus passiert? B: Sie hat es wieder angezogen. (Ich gebe B zwei Schnecken zum Vergleichen) B: Umgekehrt. Och, das tut mir so leid.

Bild 8: Wer fehlt jetzt noch? B: Der Vogel. Was macht der Vogel? B: Nichts. Was hat der Spatz gemacht? B: Gelaufen. Er ist hin und her gelaufen und hat gesagt... A: Ich mache nicht mit.

Bild 9: B beginnt zu lachen. B: Grosse Augen. A: Sie hat grosse Fühler gekriegt (hält die Schnecke in der Hand). B: Der Vogel aber nicht.

Bild 10: Und plötzlich haben sie es gemerkt? Was haben sie gemerkt? B: dass er nichts macht. Und trotzdem... was tun sie hier? B: Klatschen. Nein, schau mal. B: Jeeh. Warum? B: Weil er mutig war, er hat nichts gemacht.

A19 - Kurzlebenslauf

22.11.1978 Geboren, Heimatort : Ernetschwil

Berufstätigkeit

2010 – Schulische Heilpädagogin (Mittelstufe) im Schulhaus Steiacher, Brüttsellen
2006 – 2010 Lehrkraft der 1. und 2. Klasse im Schulhaus Hof, Gams
2005 – 2006 Lehrkraft der 4. Klasse im Schulhaus Höfli, Gams
1999 – 2004 Kindergärtnerin in der Schulgemeinde Gams
2002 – 2003 Zusätzlicher Unterricht für Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse
in Bildnerischem Gestalten

Berufliche Ausbildungen

2010 – 2014 Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1, Studiengang
Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik, Pädagogik
für Sehbehinderte und Blinde PSB
2004 – 2005 Lehrerseminar Sargans
2003 – 2004 Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene (ISME), Sargans
1995 – 1999 Kindergartenseminar St. Gallen